

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Department 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Studienjahr 2010/13

Unterrichtsqualität aus der Sicht hochsensitiver Menschen

Wissenschaftliche Arbeit: Master-Arbeit

Eingereicht von: Eva-Maria Achermann

Begleitung: Andreas Eckert, Prof. Dr.

Datum der Abgabe: 6.01.2013

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit hochsensitiven Menschen und wie sie ihre Schulzeit erlebt haben. Durch Einzelinterviews mit vier jungen hochsensitiven Erwachsenen wurde der Frage nachgegangen, welche Bereiche der Unterrichtsqualität sie retrospektiv als wichtig und förderlich beurteilen. Die Interviews wurden durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche Bereiche des Unterrichts von (Heil-)Pädagoginnen und (Heil-)Pädagogen analysiert und entwickelt werden können, um hochsensitive Kinder in der Schule angemessen zu fördern.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1 Einleitung	5
1.1 <i>Begründung der Themenauswahl aus persönlicher Sicht</i>	5
1.2 <i>Begründung der Themenauswahl aus heilpädagogischer Sicht</i>	5
2 Theorie zu den Themen Hochsensitivität und Unterrichtsqualität	6
2.1 <i>Begriffsklärung Hochsensitivität</i>	6
2.2 <i>Grundlagenforschung zum Thema Hochsensitivität</i>	6
2.2.1 Jung	6
2.2.2 Pawlow	8
2.2.3 Hull	8
2.2.4 Eysenck	8
2.2.5 Gray	9
2.2.6 Kagan	10
2.2.7 Aron und Aron	10
2.3 <i>Das Konstrukt Hochsensitivität</i>	11
2.3.1 <i>Allgemeine Merkmale</i>	11
2.3.2 <i>Messinstrumente und neuropsychologische Befunde</i>	12
2.3.3 <i>Auswirkungen und Umgang</i>	13
2.4 <i>Das hochsensitive Kind</i>	14
2.5 <i>Abgrenzung von ADS/ADHS und Autismus</i>	16
2.6 <i>Hochsensitivität und Schule</i>	18
2.6 <i>Unterrichtsqualität</i>	19
2.6.1 <i>Gütekriterien nach Kramis</i>	19
2.6.2 <i>Guter Unterricht nach Meyer</i>	20
2.6.3 <i>Merkmale der Unterrichtsqualität nach Helmke</i>	22
3 Fragestellung, Ziel der Arbeit, Hypothesen	25
3.1 <i>Fragestellung</i>	25
3.2 <i>Ziel der Arbeit</i>	25
3.3 <i>Hypothesen</i>	25
4 Forschungsvorgehen	28
4.1 <i>Qualitative Forschung</i>	28
4.2 <i>Forschungsdesign</i>	30
4.3 <i>Instrumente der Datenerhebung</i>	30
4.4 <i>Datenaufbereitung</i>	31
4.5 <i>Wahl der Befragten</i>	32
5 Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenauswertung	32
5.1 <i>Interviewpartnerinnen</i>	32
5.2 <i>Pilotinterview</i>	32
5.3 <i>Durchführung der vier Interviews</i>	33
5.4 <i>Aufbereitung und Auswertung der Daten</i>	33
6 Auswertung der Einzelinterviews	34
6.1 <i>Interview 1 mit SL vom 2.09.2012</i>	34
6.2 <i>Interview 2 mit SS vom 15.09.2012</i>	39
6.3 <i>Interview 3 mit HC vom 29.09.2012</i>	44
6.4 <i>Interview 4 mit JS vom 11.10.2012</i>	48
7. Ergebnisse der Auswertung der Interviews	52
7.1 <i>Klassenführung</i>	52
7.2 <i>Lernförderliches Klima</i>	53
7.3 <i>Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern</i>	54
7.4 <i>Angebotsvielfalt</i>	55

8. Beantwortung der Fragestellung / Überprüfung der Hypothesen / Bezug zur Literatur	56
9 Evaluation	60
9.1 <i>Evaluation des Forschungsprozesses</i>	60
9.2 <i>Evaluation des Arbeitsprozesses</i>	60
10 Schlusswort	61
11 Dank	61
12 Literaturverzeichnis	62
13 Anhang	65
13.1 <i>Anhang 1 I Informationen zu Brigitte Schorr</i>	65
13.2 <i>Anhang 2 I Test zur Hochsensibilität von Elaine Aron</i>	66
13.3 <i>Anhang 3 I Fragebogen für Eltern von hochsensitiven Kinder von Elaine Aron</i>	68
13.4 <i>Anhang 4 I 20 Tipps für Lehrpersonen von Elaine Aron</i>	70
13.5 <i>Anhang 5 I Merkmale hochsensitiver Kinder</i>	72
13.6 <i>Anhang 6 I Interviewleitfaden für Pilotinterview</i>	73
13.7 <i>Anhang 7 I Orientierungshilfe für den narrativen Teil</i>	74
13.8 <i>Anhang 8 I definitiver Leitfaden für die Interviews</i>	75
13.9 <i>Anhang 9 I Kategoriensystem (erste Fassung)</i>	77
13.10 <i>Anhang 10 I definitives Kategoriensystem</i>	79
13.11 <i>Anhang 11 I Transkription Interview SL</i>	81
13.12 <i>Anhang 12 I Transkription Interview SS</i>	88
13.13 <i>Anhang 13 I Transkription Interview HC</i>	98
13.14 <i>Anhang 14 I Transkription Interview JS</i>	106
13.15 <i>Anhang 15 I Informationen zu den Interviewteilnehmerinnen</i>	115
13.16 <i>Anhang 16 I Lebenslauf</i>	120

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenauswahl aus persönlicher Sicht

Seit vier Jahren arbeite ich als Sonderschullehrerin in einem Schulheim für normalbegabte Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten (POS/ADS/ADHS). Durch den Kanton Aargau erhielt die Schulleitung vor zwei Jahren den Auftrag, die Institution von einem Zentrum für Schülerinnen und Schüler mit AD(H)S zu einem Schulheim für Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom zu erweitern und neu zu strukturieren. So treten seit zwei Jahren auch Schüler mit dieser Diagnose neu ein.

Bei Lernenden mit Asperger-Syndrom, wie auch bei den Kindern und Jugendlichen mit ADS/ADHS fällt auf, dass, obwohl jeweils bei gleichen Diagnosen, jedes Kind sehr individuelle Verhaltensweisen aufzeigt. Gemeinsam ist ihnen sicher, dass sie sehr sensibel auf verschiedenste Reize reagieren.

Immer wieder fallen im Lehrerzimmer Aussagen wie: „Wenn ich leise Musik abspiele, driftet Paul voll weg und befindet sich dann ganz in seiner eigenen Welt“ oder „jede kleinste Veränderung im Klassenzimmer erkennt Jasmine sofort und macht mich darauf aufmerksam“, aber auch „Rafael verträgt wieder gar nichts, er reagiert auf jede Kleinigkeit, er ist ja so ein Sensibelchen!“ (Namen sind fiktiv ausgewählt). Man könnte die Liste noch um einige Beispiele erweitern.

Dies interessierte mich und ich begann mit einer Internetrecherche zum Thema Sensibilität und ADHS. Ich war überrascht, welche Fülle an Informationen mir zur Verfügung gestellt wurde. Insbesondere das Thema Hochsensibilität/Hochsensitivität wird oft im Zusammenhang mit ADS/ADHS genannt. „Kennzeichnend für ADHS-Betroffene ist vielmehr ihre Hypersensibilität. Sie reagieren empfindlicher, emotionaler, haben eine dünnere Haut und sind reizoffener“ (Ryffel-Hawak, 2008, S. 24).

Trotz den vielen Informationen im Internet stellte sich heraus, dass das Thema Hochsensitivität in der Schweiz und in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Autoren wie Trappmann-Korr oder Parlow und Forschungsarbeiten aus der psychologischen Medizin beispielsweise von Blach und Egger sind die Ausnahmen, die sich mit Hochsensitivität wissenschaftlich auseinandersetzen. Im Gegensatz dazu stehen die Forschungen der amerikanischen Psychologen Aron und Aron, deren grundlegende Arbeit zum Konstrukt der Hochsensitivität 1997 veröffentlicht und in mehreren anerkannten Fachzeitschriften gedruckt wurde. Grundlegend beziehen sie sich auf Arbeiten von Pawlow (1927) und Kagan (1994).

Gerade aber zum Thema Hochsensitivität und Schule findet man in der bisher vorhandenen Fachliteratur wenig.

1.2 Begründung der Themenauswahl aus heilpädagogischer Sicht

Lehrerinnen und Lehrer sind in ihren Schulzimmern täglich mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern konfrontiert, deren Verhaltensauffälligkeiten wie auch Leistungsunterschiede schon auf verschiedene Weisen katalogisiert wurden. So werden sie in ihrer Tätigkeit herausgefordert und stossen oft an ihre Grenzen. Und jetzt sollen sie auch noch dem Begriff Hochsensitivität Einzug ins Schulzimmer gewähren? Führt dies zu zusätzlichen Belastungen?

Gerade aber die Auseinandersetzung mit dem Thema Hochsensitivität ermöglicht die Chance eines Paradigmenwechsels. Sie bietet eine positive Betrachtungsweise auf das „Anders-Sein“ an.

In dieser Arbeit möchte ich aufzeigen, welche Qualitätsmerkmale von Unterricht für hochsensitive Menschen retrospektiv als relevant für ein positives Schulempfinden erlebt wurden. So kann aufge-

zeigt werden, in welchen Bereichen von Unterrichtsqualität die Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von hochsensitiven Lernenden sich vertiefen können, um erfolgreicher diese speziellen Kinder zu fördern.

2 Theorie zu den Themen Hochsensitivität und Unterrichtsqualität

2.1 Begriffsklärung Hochsensitivität

Schon verschiedene Personen wie Iwan Pawlow, Carl Gustav Jung, Alice Miller, Jerome Kagan und viele andere haben zum Thema Hochempfindlichkeit geforscht und publiziert. Doch keiner von ihnen zog die letzten Schlussfolgerungen, um ein ganzheitliches Bild zu erfassen. Erst durch Aron und Aron (1997) wurde der Begriff Hochsensitivität in ihrer grundlegenden Arbeit „Sensory-Processing Sensitivity and its Relation to Introversión and Emotionality“ (zu Deutsch etwa: Sensorische Verarbeitungssensitivität in Zusammenhang mit Introversión und Emotionalität) geprägt. „Ich wollte nicht den Fehler wiederholen, sie mit Introvertiertheit, Schüchternheit, Gehemmtsein oder einer Menge anderer fälschlichen Bezeichnungen zu verwechseln. Der Begriff Sensitivität macht auf neutrale Weise die grössere Empfänglichkeit gegenüber Reizen deutlich“ (Aron, 2005, S. 12). So verwendet Aron für das Temperamentsmerkmal die Bezeichnung High Sensory-Processing Sensitivity, was auf Deutsch mit „Sensitivität für sensorische Verarbeitungsprozesse“ (Trappmann-Korr, 2010, S. 27) übersetzt werden kann. Die betroffenen Personen werden als Highly Sensitive Person (HSP) bezeichnet.

Im Deutschen ist die Bezeichnung noch sehr unterschiedlich und viel diskutiert. Es wird in den Büchern, Foren, Internetseiten der Populärwissenschaft von Hochsensibilität, Hochsensitivität, Empfindsamkeit, Reizoffenheit, Feinfühligkeit, Hypersensibilität oder gelegentlich sogar von zart besaitet und Hellfühligkeit gesprochen. Bis heute gibt es noch keinen anerkannten, einheitlichen, wissenschaftlich anerkannten Begriff, der das Phänomen der Hochsensitivität umschreibt. Trappmann-Korr (2011) unterscheidet klar zwischen sensibel und sensitiv. Ihrer Meinung nach geht der Begriff Sensitivität über den Begriff Sensibilität hinaus, denn erst bei der Sensitivität aus wahrnehmungspsychologischer Sicht wird die Komponente der Emotionen mit einbezogen. „Ein hochsensitiver Mensch ist zwar immer sensibel, aber ein hochsensibler Mensch nicht immer auch hochsensitiv“ (Trappmann-Korr, 2010, S. 28).

Ich werde mich in dieser Arbeit der Position von Trappmann-Korr anschliessen und mich auf den Begriff Hochsensitivität beziehungsweise die geschlechtsneutrale Bezeichnung hochsensitive Person(en) beschränken. Personen ohne das Merkmal High Sensory-Processing Sensitivity werden als nicht-hochsensitive Personen bezeichnet.

2.2 Grundlagenforschung zum Thema Hochsensitivität

2.2.1 Jung

Carl Gustav Jung war einer der Begründer der Tiefenpsychologie und lange Zeit ein Anhänger Freuds. Im Gegensatz zu Freud, für den die Sexualität der Menschen von zentraler Bedeutung war, war Jung der Meinung, dass die grundlegenden Unterschiede zwischen den Menschen durch ererbte Sensibilität entstehen. Er war der einzige Tiefenpsychologe, der eindringlich auf das Thema Sensibilität eingegangen ist (vgl. Aron, 2005, S. 71). In seinem Werk „Freud und die Psychoanalyse“ meint

Jung (1995), dass „eine gewisse angeborene Empfindsamkeit ... zu einer besonderen Vorgeschichte, das heisst zu einem besonderen Erleben der infantilen Ereignisse“ führt und dass „Ereignisse, verknüpft mit starken Eindrücken ... nie spurlos an empfindsamen Menschen vorübergehen“ (S. 203). Später konkretisiert Jung seine Gedanken in seiner Theorie der Persönlichkeitstypen, indem er die Menschen zwei gegensätzlichen Grundhaltungen zuordnet. Zum einen die introvertierten und zum anderen die extrovertierten Menschen. Extrovertierte Menschen zeichnen sich durch eine nach aussen gerichtete Haltung aus. Sie richten ihre Aufmerksamkeit auf das Objekt. Im Gegensatz dazu verhalten sich introvertierte Menschen dem Objekt gegenüber abstrahierend. Sie bringen dem Gegenstand ihrer Umwelt und Mitwelt kaum Interesse entgegen und bewältigen ihr Dasein, indem sie sich abgrenzen, sich entziehen und oft verschlossen, scheu und schwer zu durchschauen sind (vgl. Herrmann, 1991, S. 254). Ihre Aufmerksamkeit richten sie auf das Subjekt, das heisst, sie sind an den inneren Zuständen des anderen Menschen interessiert. „Wir verstehen aus ihrem Leben und nicht zum mindesten gerade aus ihrem grössten Fehler, ihrem Nichtmitteilenkönnen, einen der grösseren Irrtümer unserer Kultur, nämlich den Aberglauben an das Sagen und Darstellen und die masslose Überschätzung des Belehrens durch Worte“ (Jung, 1995, S. 432). Solche Menschen neigen dazu, in einem selbstkontrollierten Umfeld zu leben, indem sie das Mass an sensorischen Eindrücken selbst regulieren können. Ist dies nicht der Fall, neigen sie zu einer sensorischen Überbelastung, einer Überstimulation (vgl. Parlow, 2005, S. 52).

Tabelle 1: Verhaltensmerkmale bei Intro- und Extrovertiertheit nach van der Kooij

introvertiert	extrovertiert
nach innen gekehrter Blick, Blickkontakt vermeidend	Blickkontakt suchend
Art der emotionalen Erlebnisse schwer bestimmbar	Gemütszustand leicht aus dem Gesichtsausdruck herzuleiten
reagiert oft langsam auf Geschehnisse in der Umgebung	neigt dazu, auf Situationen in der Umgebung schnell einzugehen
„funktioniert“ relativ unabhängig von der Umgebung, nicht leicht beeinflussbar	„funktioniert“ ziemlich abhängig von der Umgebung, leicht beeinflussbar
ängstliches Reagieren auf Fremde	sozialer Umgang ist breit, es findet wenig Selektion statt
stellt schwer sozialen Kontakt her, verhält sich oft abwartend	knüpft schnell sozialen Kontakt, ergreift dabei die Initiative
kann sich gut selbst beschäftigen, braucht bei der Fortsetzung von Handlungen nicht viel Stimulation	ist bei seinen Aktivitäten von der Umgebung abhängig, hat für die Fortsetzung von Aktivitäten Anreize aus der Umgebung nötig
neigt kaum zur Imitation dessen, was in der Umgebung geschieht	imitiert recht leicht Geschehnisse in der Umgebung

2.2.2 Pawlow

Iwan Pawlow war ein russischer Physiologe zur Jahrhundertwende, der unter anderem für seine Entdeckung des bedingten Reflexes („Pawlow’scher Hund“) Berühmtheit erlangt und im Jahre 1904 dafür den Nobelpreis erhalten hatte. Weiter beschäftigte er sich auch mit Studien zur Empfindsamkeit der Menschen. In Experimenten setzte er Versuchspersonen einer intensiven Beschallung aus und ermittelte so den Punkt, an dem die Anzahl der Dezibel dazu führte, dass die Personen, auch gegen ihren Willen, mit Schutzmassnahmen reagierten. „Auf der Suche nach objektiver Messbarkeit der Empfindsamkeit fand Pawlow, dass es ein markanter Punkt ist, wie schnell ein Mensch bei Überstimulation dicht macht. Diesen Punkt nannte er ‚transmarginale Hemmung‘“ (Parlow, 2003, S. 53).

So erreichten einige Versuchspersonen den Punkt der transmarginalen Hemmung schneller als andere. Pawlow war der Überzeugung, dass dieser Unterschied vererbbar war und dass das Nervensystem derjenigen, die schneller überreizt waren, ganz anders funktionierte (vgl. Aron, 2011, S. 31). Interessant war die Tatsache, dass man diese beiden Gruppen ganz klar voneinander unterscheiden konnte. 15 bis 20 Prozent der getesteten Personen erreichten den Punkt der transmarginalen Hemmung sehr schnell, und erst nach einem offensichtlichen Abstand folgten dann die weniger sensiblen Menschen (vgl. Parlow, 2003, S. 53).

Abbildung 1: Punkt der transmarginalen Hemmung nach Parlow (2003, S. 53)

2.2.3 Hull

Clark L. Hull (1943) entwickelte auf der Grundlage von Pawlow die Theorie weiter und führte diese Differenz der Reaktion auf denselben Reiz auf unterschiedliche Erregungs- und Hemmungsprozesse zurück. Bei Menschen mit starkem Nervensystem überwiegte der Erregungsprozess und bei Typen mit schwachem Nervensystem der Hemmungsprozess (vgl. Trappmann-Korr, 2011, S. 104).

2.2.4 Eysenck

Hans Eysenck (1970) entwickelte die Theorie von Jung weiter. Er war der Meinung, dass das Gegensatzpaar Introversion/Extroversion nicht ein Entweder-oder ist, sondern ein Kontinuum. „Eysenck postulierte, dass Extroversion/Introversion auf Unterschiede in der Erregbarkeit des kortikalen Gehirns zurückgeht“ (Nikolai, 2008).

Extrovertierte Personen fühlen sich vorwiegend über den Kontakt zu anderen Personen wohl. Ihr Gehirn ist weniger erregbar und so suchen sie externe Stimulationen. Sie sind dementsprechend spon-

tan, gesellig und pflegen freundschaftliche Kontakte. Sie wirken nach aussen gerichtet optimistischer und lebhafter.

Introvertierte Personen nehmen ihre Umwelt intensiver wahr. Sie sind erregbarer. Sie sind nach innen gekehrt und haben ein intensives Innenleben, das dazu führt, dass sie soziale Kontakte meiden oder sogar nicht brauchen. Nach aussen wirken sie reserviert, passiv und nachdenklich (vgl. Altbauer, 2006).

Zusammen mit der Persönlichkeitsdimension Introversion/Extroversion (E) und den weiteren Persönlichkeitsdimensionen Neurotizismus (N) und Psychotizismus (P) entwickelte Eysenck das PEN-Modell. Dies ist ein Koordinatenmodell, in welches man jede Persönlichkeit einordnen kann. Mit den beiden Merkmalen Neurotizismus und Extroversion beschrieb er vier Persönlichkeitstypen:

- Melancholiker: hoher Wert für N, niedriger Wert für E
- Choleriker: hohe Werte für N und E
- Sanguiniker: niedriger Wert für N, hoher Wert für E
- Phlegmatiker: niedrige Werte für N und E

Zusammen mit weiteren drei Faktoren (Offenheit, Gewissenhaftigkeit, soziale Verträglichkeit) sind Extroversion und Neurotizismus Elemente des Big-Five-Tests, der aktuell zur Bestimmung der Persönlichkeit Verwendung findet (vgl. Nikolai, 2008).

2.2.5 Gray

Jeffrey Alan Grey war ein englischer Psychologe und Schüler Eysencks. Er konnte zwei grundsätzlich unterschiedliche Verhaltenssysteme nachweisen; auf der einen Seite ein Verhaltensaktivierungssystem (behavioral activation system, BAS) und gegensätzlich davon ein Verhaltenshemmsystem (behavioral inhibition system, BIS). Diese gegensätzlichen Verhaltenstendenzen lassen sich auf der Dimension Impulsivität vs. Reflexivität darstellen (vgl. Trappmann-Korr, 2010, S. 112).

Tabelle 2: Systeme BAS und BIS

BAS	BIS
Eintreffende Reize lösen eine äussere Reaktion, zielgerichtetes Verhalten aus.	Eintreffende Reize lösen passive Vermeidung, Verhaltensstopp und Aktivierung der Aufmerksamkeit aus.
Reaktion auf Reize, die eine Belohnung oder Nichtbestrafung signalisieren.	Äusseres Verhalten wird gehemmt und inneres Verhalten wird aktiviert.
Reagiert mit positiven Gefühlen und Annäherung auf konditionierte Reize.	BIS-Typen sind in ständiger Alarmbereitschaft. Sie haben eine eher ernste, sorgenvolle und ängstliche Mentalität.
Bedrohliches wie Gefahr oder negativ besetzte Reize wird weniger beachtet.	Der Grad der Ängstlichkeit steigt bei BIS-Typen mit zunehmender Sensibilität.
Der BAS-Typ reagiert impulsiv, begibt sich in gefährliche Situationen.	Der BIS-Typ reagiert vorsichtig, er meidet gefährliche Situationen.

BAS-Typen werden als Handler bezeichnet.	BIS-Typen werden als Denker bezeichnet.
Hat Gray bei neurotischen Extrovertierten nachgewiesen.	Hat Gray bei neurotischen Introvertierten nachgewiesen.
BAS wird mit der Steuerung des Neurotransmitters Dopamin in Verbindung gebracht.	BIS wird mit der Steuerung des Neurotransmitters Serotonin in Verbindung gebracht.

2.2.6 Kagan

Jerome Kagan arbeitet als Psychologe an der Universität Harvard. Er hat sich intensiv mit dem Thema Sensibilität auseinandergesetzt. In seinen Forschungen setzte er Säuglinge unterschiedlichen Reizen aus und entdeckte, dass etwa 20 Prozent der Versuchspersonen deutlich stärker auf die Stimulationen reagierten. Sie analysierten die gegebenen Reizvorlagen gründlicher, liessen sich mehr Zeit und machten weniger Fehler. Kagan betitelte diese empfindsamere Gruppe als gehemmt, da die Säuglinge sich innert weniger Jahre zu introvertierten und vorsichtigen Kindern entwickelten. Sie reagierten auf neue Situationen und Personen zurückhaltend, weinten viel öfters und suchten häufiger die Nähe zu ihnen vertrauten Bezugspersonen.

Im Gegensatz dazu reagierten die ungehemmten Kinder neugierig, lächelten spontan und erfreuten sich an Neuem. Auch physisch zeigten die Säuglinge Unterschiede auf. „Nach Aussagen der Eltern litten die gehemmtten Säuglinge häufiger unter Allergien, Koliken, Verstopfung und Schlaflosigkeit. Als die Kinder das Labor betraten, war die Frequenz ihrer Herzschläge vergleichsweise höher“ (Aron 2011, S. 59). Im Blut der gehemmtten Kinder zeigte sich, dass in ihren Gehirnen ein hoher Gehalt des Neurotransmitters Noradrenalin vorhanden war. Weiter konnte eine überdurchschnittliche Menge an Cortisol nachgewiesen werden. Das Hormon Cortisol wird ausgeschüttet, wenn die Nerven weniger oder mehr erregt sind oder man unter Anspannung steht. „Interessanterweise war die feststellbare Menge an Cortisol bei den gehemmtten Kindern immer höher, sowohl unter akutem Stress als auch in ruhigen Situationen“ (Parlow, 2003, S. 58).

Während seiner Studien begleitete Kagan diese Kinder über mehrere Jahre und kam zum Schluss, dass sie sich genetisch klar von den ungehemmtten Kindern unterschieden.

2.2.7 Aron und Aron

Das Psychologenehepaar Elaine und Arthur Aron publizierte seine grundlegende Arbeit zum Thema Hochsensitivität in der renommierten Fachzeitschrift „Journal of Personality and Social Psychology“ (1997, S. 345–368). Vorab veröffentlichte Elaine Aron 1996 ihr populärwissenschaftliches Erstlingswerk „The Highly Sensitive Person – How To Thrive When the World Overwhelms You“, welches zu einem Bestseller wurde. 2002 folgte ein weiteres Buch, das dem Thema „das hochsensitiven Kind“ gewidmet ist.

2.3 Das Konstrukt Hochsensitivität

2.3.1 Allgemeine Merkmale

Hochsensitivität gilt als eine grundlegende Disposition. Gemäss Aron und Aron (1997) sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung betroffen. Es gibt keine statistischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Hochsensitive Personen sind mit einer grösseren sensorischen Verarbeitungsempfindlichkeit ausgestattet. Weiter zeigen sie ein stärkeres Reaktionsvermögen und weisen eine stärkere Erregbarkeit auf (vgl. Aron/Aron, 1997, S. 362). Aron und Aron kritisieren an früheren Forschungsarbeiten anderer Autoren die Vermischung der Charaktermerkmale der Hochsensitivität mit anderen psychologischen Eigenheiten wie der Introversio, Neurotizismus, Schüchternheit, angeborenen Ängstlichkeit und Gehemmtheit. Hochsensitivität soll als eigenständiges, unverwechselbares Persönlichkeitsmerkmal angesehen werden.

Aron (2010) beschreibt das Konstrukt der Hochsensitivität nicht als eine subjektive Befindlichkeit, sondern als eine angeborene, nachweisbare Veranlagung, welche aus vier Indikatoren besteht. Sie fasst diese Indikatoren im Akronym **DOES** zusammen (vgl. S. 24–45).

- **Depth of processing** – Verarbeitungstiefe: Diese beinhaltet eine grössere Reflexion, bevor reagiert wird, was zu Entscheidungsschwierigkeiten führen kann.
- **Overarousability** – Überregung: Diese zeigt sich zum Beispiel bei überdurchschnittlicher Nervosität, vermehrtes Klagen über Dystress (negativer Stress), Überforderung oder auch bei der generellen Vermeidung von hochstimulierenden Situationen. Dies hat einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit.
- **Emotional intensity** – Emotionsintensität: Diese äussert sich vor allem in Überreaktionen. Gefühle werden als besonders intensiv wahrgenommen, was zu Temperamentsausbrüchen führen kann. Eine andere Reaktion ist der totale Rückzug.
- **Sensory sensitivity** – sensorische Sensitivität: Diese zeigt sich bei besonders heftigem Reagieren auf Einflüsse von aussen, wie zum Beispiel bei Lärm erschrecken oder einer starken Reaktion auf veränderte Situationen.

Innerhalb dieser hochsensitiven Gruppe existieren unterschiedlich starke Ausprägungen der oben erwähnten Persönlichkeitsmerkmale. So gibt es zum Beispiel einen Anteil von 30 Prozent an extrovertierten hochsensitiven Menschen, was wiederum darauf hinweist, dass das Konstrukt der Hochsensitivität klar von der Introvertiertheit abzugrenzen ist. „Es können unterschiedliche Arten von Sensibilität – gegenüber subtilen, überwältigenden, neuen, emotionalen, sozialen oder körperlichen Phänomenen – von unterschiedlichen Genen hervorgerufen sein“ (Aron, 2011, S. 41).

Einen grossen Beitrag zur Unterschiedlichkeit der hochsensitiven Personen trägt die Art und Weise der Sozialisation bei. So neigen hochsensitive Personen mit einer „troubled childhood“ im Gegensatz zu hochsensitiven Menschen mit einer weniger schwierigen Kindheit zu Ängsten, Schüchternheit und

Depressionen. „Sensitive und empathische Bezugspersonen können hochsensitiven Kinder helfen aufzublühen“ (Aron, 2011, S. 69). Dieser Gesichtspunkt könnte eine Wechselwirkung zwischen Hochsensitivität und Neurotizismus erklären. „Hochsensitivität stellt eine Grunddisposition dar, auf der auch negative Einflüsse der Umwelt leichter ihre Wirkung entfalten können“ (Trappmann-Korr, 2010, S. 33).

2.3.2 Messinstrumente und neuropsychologische Befunde

Im Allgemeinen existieren noch wenige empirische Forschungen zum Thema Hochsensitivität. Eine belegte neurowissenschaftliche Theorie fehlt bisher. Die Validität des Begriffs ist also noch nicht gewährleistet. Es ist aber Aron und Aron zu verdanken, dass vor allem im amerikanischen Raum immer mehr empirische Forschung auf diesem Gebiet betrieben wird. Neuerdings tragen auch Studien aus dem asiatischen Raum dazu bei, die vielen offenen Fragen auf dem Gebiet der Hochsensitivität zu beantworten.

Nach mehreren quantitativen Arbeiten entwickelten Aron und Aron (1997) in ihrer sechsten Studie die aus 27 Items bestehende Highly Sensitive Person Scale (HSP-Skala) zur Messung des Konstrukts Hochsensitivität. Die Skala besteht aus geschlossenen Fragen, die durch eine 7-Punkte-Ratingskala von 1 = not at all über 4 = moderately bis zu 7 = extremely beantwortet werden. So sind Ergebnisse von 27 bis 198 Punkten auf der HSP-Skala möglich. Die oberen 20 bis 35 Prozent eines Samples gelten als hochsensitiv (vgl. Blumentritt, 2012, S. 34).

Eine vereinfachte Form dieser Skala wurde populärwissenschaftlich veröffentlicht und dient Psychologen ergänzend zur Bestimmung hochsensitiver Personen. Eine aktuelle Version befindet sich im Anhang 2 dieser Arbeit.

Smolewska, McCabe und Woody (2006) kritisierten die Eindimensionalität der Skala und entwickelten sie weiter. Sie prüften die HSP-Skala von Aron und Aron (1997) in einer Fragebogenstudie an 851 Studierenden. Weiter untersuchten sie den Zusammenhang mit dem BIS und BAS sowie den Big Five.

Während Aron und Aron (1997) eine eindimensionale Struktur der Skala und damit des Konstrukts Hochsensibilität feststellen, finden Smolewska, McCabe und Woody (2006) die drei schwach korrelierenden Faktoren Ästhetische Sensibilität, Niedrige Reizschwelle und Erregbarkeit. Die Frage, ob Hochsensibilität ein homogenes Konstrukt ist oder sich aus Komponenten zusammensetzt, die nicht gemeinsam auftreten müssen, ist m.E. noch nicht abschliessend behandelt. (Bertrams, 2012, S. 20)

Es existieren zurzeit mehrere neurowissenschaftliche Erklärungsansätze zur Hochsensitivität.

- Eine Theorie geht davon aus, dass die Gehirnregionen, die für die Regulierung des Erregungspotenzials zuständig sind, bei hochsensitiven Personen weniger stark ausgeprägt sind, was dazu führt, dass die Erregung des zerebralen Cortex höher ist als bei nicht hochsensitiven Personen.
- Eine weitere Theorie beschreibt die unterschiedlichen Funktionen des Thalamus. Hochsensitive Menschen stufen mehr Reize als wichtig ein, welche direkt das Bewusstsein erreichen (vgl. Pfeifer, 2009).

Laut Blumentritt (2012) erweiterte auch Elaine Aron (2010) ihre sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden mit Verfahren, die in der Neuropsychologie genutzt werden. Sie untersuchte mit weiteren Forschern Amerikaner und Ostasiaten im Alter von 18 bis 26 Jahren im Kernspintomographen beim Lösen von kontextspezifischen und kontextunspezifischen Aufgaben. Sie entdeckten, dass die Personen mit einem hohen Wert auf der HSP-Scale eine geringe kulturelle Differenz aufwiesen. Sie wiesen eine grössere Aktivierung in den parietalen und frontalen Gehirnregionen auf, was mit einer grösseren Anstrengung bei der Aufmerksamkeit und dem Arbeitsgedächtnis assoziiert wird. Jagiellowicz et al. (2010) untersuchten bei Chinesen zwischen 19 und 25 Jahren den Zusammenhang zwischen neuronalen Reaktionen und dem Konstrukt Hochsensitivität. Es wurde in einem Magnetresonanztomographen die Gehirnaktivität bei geringen Veränderungen in visuellen Effekten gemessen. Neben den Veränderungen der Details wurde auch die Geschwindigkeit der Abfolge der Bilder variiert. So konnte man verschiedene Stimuli erzeugen. Es zeigte sich, dass Personen mit einem höheren Wert auf der HSP-Scale mehr Zeit für ihre Antwort benötigten und eine erhöhte Gehirnaktivität in den visuellen Aufmerksamkeitsbereichen aufwiesen (vgl. Blumentritt, 2012, S. 26).

Abbildung 2: Visuelle Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn

2.3.3 Auswirkungen und Umgang

Laut Aron und Aron (1997) hat Hochsensitivität weitreichende Auswirkungen auf das Verhalten, die Erfahrungen und die Interaktion mit der Umwelt (vgl. S. 365). So tendieren hochsensitive Personen zu Perfektionismus, Gewissenhaftigkeit und geistiger Labilität. Sie werden stärker durch Koffein, Hunger, Schmerz und Medikamente beeinflusst. Weiter zeigen sie stärkere Affekte, niedrigeres Selbstwertgefühl, Intuition und Empathie und erzählen von lebhafteren Träumen (vgl. Aron, 2011, S. 31). Nach Parlow (2006) denken hochsensitive Menschen in grösseren Zusammenhängen und zeigen eine Fehlersensibilität bei sich und anderen. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitsinn, Bedürfnisse nach Harmonie, überdurchschnittliche Probleme mit Veränderungen und tendieren zu Schreckhaftigkeit und Vegetarismus (vgl. S. 35 ff.).

Die meisten Autoren, die sich mit dem Konstrukt Hochsensitivität auseinandergesetzt haben, raten den betroffenen Personen in erster Linie zur Akzeptanz der Besonderheit. Man soll nach Parlow (2006) das unberechtigte Gefühl, „nicht in Ordnung zu sein“, ablegen. Betroffene erleben ein Gefühl grundsätzlicher Erleichterung, wenn sie das erste Mal vom Phänomen Hochsensitivität hören. Für den Umgang mit Hochsensitivität formulierte Pfeifer (2008) acht Tipps (vgl. S. 272):

1. Balance finden zwischen Überaktivität und Rückzug
2. die eigene Körpersprache verstehen lernen
3. Grenzen der Sensitivität erkennen
4. nicht alles persönlich nehmen
5. sich Zeit und Ruhe für sich selbst gönnen
6. nicht zu viel Verantwortung übernehmen
7. anderen die besondere Empfindlichkeit erklären
8. negativere Seiten erkennen und an den Schwächen arbeiten

2.4 Das hochsensitive Kind

Elaine Aron veröffentlichte 2002 ein Buch mit dem Titel „The Highly Sensitive Child“, das vollumfänglich dem Thema „hochsensitive Kinder“ gewidmet ist. Auch dieser populärwissenschaftliche Bestseller beinhaltet einen Fragebogen zur Bestimmung der Hochsensitivität bei Kindern. Eine aktuelle Version des Tests und eine Liste mit allgemeinen Merkmalen von hochsensitiven Kindern befinden sich im Anhang 3+5 dieser Arbeit.

„Als ich Eltern und Kinder gezielt für dieses Buch befragt habe, war ich sprachlos angesichts der Einzigartigkeit eines jeden hochsensitiven Kindes – weit sprachloser als bei den erwachsenen Hochsensitiven“ (Aron, 2011, S. 40). Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass hochsensitive Kinder ihre Umwelt differenzierter und intensiver wahrnehmen. Da sie mehr innere oder äussere Reize zu verarbeiten haben, brauchen sie oft längere Bedenkzeit zum Reagieren. Im Verlauf ihrer Kindheit entwickeln sie verschiedene Strategien im Umgang mit Reizüberflutung. Die einen Kinder ziehen sich rechtzeitig zurück, um sich wieder zu erholen. Sie spielen lieber alleine und beobachten die anderen Kinder, als sich mit ihnen direkt auseinanderzusetzen. Sie wirken schüchtern und ängstlich. Andere hochsensitive Kinder werden bei Überforderung aufbrausend, laut, aggressiv oder werfen sich sogar zu Boden. Einige hochsensitive Kinder reagieren mit körperlichen Beschwerden wie Bauch- oder Kopfschmerzen.

Kinder können jede dieser Verhaltensweisen aus unterschiedlichen Gründen zeigen, und jedes Kind kann überstimuliert werden, ohne ein hochsensitives Kind zu sein. Aber wenn Kinder in Wut geraten, depressiv werden, gegen die Wand laufen oder zu hoffnungslos gestressten Überfliegern werden, denken Eltern oft an alles andere, nur nicht an Hochsensitivität. (Aron, 2011, S. 33)

Auch Gefühle nehmen sie intensiver wahr und reflektieren diese tiefgründig. So sind die meisten hochsensitiven Kinder sehr empathisch, was dazu führen kann, dass sie sehr darunter leiden, wenn andere leiden (vgl. Aron, 2011, S. 31 ff.).

Elaine Aron ist es ein Anliegen, klar darauf hinzuweisen, dass Schüchternheit und Ängstlichkeit nicht angeborene Charaktereigenschaften von hochsensitiven Kindern sind. Erst eine nachteilige Sozialisation kann vor allem bei introvertierteren hochsensitiven Personen im Erwachsenenalter zu negativer Emotionalität führen. Aron, Aron und Davis (2005) entdeckten in ihrer Studie, dass hochsensitive Kinder besonders stark auf negative Sozialisation reagieren.

Um weitere Ursachen, nebst den Genen und der Sozialisation, für unterschiedliche Ausprägungen von Hochsensitivität noch genauer zu beleuchten, übernimmt Aron (2011) eine Auflistung von neun unterschiedlichen Temperamentsmerkmalen, die Chess und Thomas (1997) verfasst haben. Sie stellt sie im Zusammenhang mit der Hochsensitivität dar (vgl. Aron, 2011, S. 47–51):

1. Niedrige sensorische Schwelle

Kinder mit einer niedrigen sensorischen Schwelle nehmen äussere Reize besonders intensiv wahr. Dieser Punkt auf der Liste entspricht der Hochsensitivität, wobei aber nur die fünf Sinne als Ursache für diesen bestimmten Wesenszug verantwortlich gemacht werden. Die intensive Verarbeitung von Erfahrungen und Erlebnissen mit all ihren emotionalen Konsequenzen wird hier vernachlässigt.

2. Aktivitäts- oder Energiespiegel

Dieser Punkt bezieht sich auf die körperliche Energie des Kindes. Aktivere Kinder zeigen grosse Lebensfreude. Sie sind besser in grobmotorischen Fertigkeiten wie Laufen und Springen, sprechen schnell, sind lernwillig und auch anstrengend für Erziehungspersonen. Im Gegensatz dazu sind weniger aktive Kinder ruhig, selten zappelig oder rastlos und nie in Eile. Sie verlassen sich auf ihre feinmotorischen Fertigkeiten wie dem Zeichnen oder Basteln.

Hochsensitive Kinder können hier genauso variieren, was abhängig davon ist, ob es sich um ein eher introvertiertes hochsensitives Kind handelt oder um eine extrovertiertes. Es ist aber auch wichtig, sowohl die äussere als auch die innere Aktivität zu betrachten. Gerade hochsensitive Kinder sind äusserlich häufig völlig ruhig, während es in ihrem Kopf rumort.

3. Intensität der emotionalen Reaktion

Kinder, die hier einen hohen Wert aufweisen, investieren viel Energie in ihren Gefühlsausdruck. Sie reagieren laut und dramatisch und man erkennt gut, wie sie sich fühlen. Kinder mit niedrigen Intensitätswerten wirken eher verschlossen, zeigen ihr Missfallen zurückhaltend und reagieren äusserst selten mit Wutausbrüchen. Hochsensitive Kinder reagieren sehr intensiv, was die meisten aber selten nach aussen hin zeigen.

4. Rhythmik

Hier geht es um den Grad der Vorhersehbarkeit der biologischen Funktionen, wie Hunger haben, Aufwachen oder die Verdauung der Kinder. Kinder mit einer stark ausgeprägten Rhythmik sind kontrolliert und ordnungsliebend. Im Erwachsenenalter werden sie zu Gewohnheitsmenschen, die ihr Zimmer in Ordnung halten, regelmässig ihre Nahrung einnehmen und ihre Aufgaben pünktlich erledigen.

5. Anpassungsfähigkeit

Auch hier gibt es auf der einen Seite Kinder, die sich sehr leicht anpassen. Sie schwimmen mit dem Strom, können mit Veränderungen, Übergangssituationen und Unterbrechungen gut umgehen. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die sich langsam anpassen. Sie müssen genau wissen, was sie zu welchem Zeitpunkt erwartet.

Die meisten hochsensitiven Kinder stehen auf der zweiten Seite. Es fällt ihnen schwer, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen. Sie sind schnell von den vielen neuen Reizen überfordert, die auf sie einwirken. Rituale zu Hause oder in der Schule können den hochsensitiven Kindern Sicherheit geben.

6. Erste Reaktion

Das eine Kind begegnet einer neuen Situation offensiv und mutig, während ein anderes Kind sich nur langsam und zögerlich annähert. Die meisten hochsensitiven Kinder halten zunächst inne, beobachten und überlegen, bevor sie handeln.

7. Durchhaltevermögen

Manche Kinder können sich über eine längere Zeitspanne auf eine Aufgabe konzentrieren. Sie wollen das beenden, was sie angefangen haben. Sie üben lange, bis sie etwas beherrschen. Andere Kinder hingegen haben ein geringes Durchhaltevermögen. Sie konzentrieren sich nur kurz auf eine spezifische Aktivität, bevor sie sich der nächsten zuwenden. Hochsensitive Kinder verarbeiten in der Regel alles sehr gründlich. Sie sind sehr gewissenhaft und besitzen viel Durchhaltevermögen. Ihr Perfektionismus kann bei Misserfolg schnell zu Frustration führen, was Überreizung zur Folge hat und das Gefühl, ein Versager zu sein.

8. Ablenkungsbereitschaft

Hier geht es um den Grad der Ablenkbarkeit durch äussere Geschehnisse in der Umgebung. Hochsensitive Kinder lassen sich auf Grund ihrer intensiven Aufnahmefähigkeit leicht ablenken. Jedoch können sie sich an ruhigen Orten und ohne innere Belastungen sehr gut auf etwas konzentrieren.

9. Vorherrschende Stimmung

Bei hochsensitiven Kindern kann man nicht von einer vorherrschenden Stimmung ausgehen. Ihrer Gefühlslage ist stark vom Umfeld und den Erfahrungen abhängig.

2.5 Abgrenzung von ADS/ADHS und Autismus

Aron (2010) unterscheidet Hochsensitivität ganz klar von psychischen Störungen, die nach DSM-IV (ein Klassifikationssystem für psychische Störungen) kategorisiert werden. Sie ist der Meinung, dass es einer genauen Abgrenzung bedarf, da es weder ein Krankheitsbild noch eine Definition als Krankheit gibt (vgl. S. 201).

In der Literatur werden aber immer wieder Zusammenhänge zwischen AD(H)S und Hochsensibilität besprochen. Laut Aron (2011) gibt es rein oberflächlich durchaus Gemeinsamkeiten. Es ist auch mög-

lich, dass ein hochsensitives Kind von AD(H)S betroffen sein kann. Trotzdem handelt es sich um zwei unterschiedliche Phänomene. So wurde bei hochsensitiven Kindern eine erhöhte Blutzufuhr in der rechten Gehirnhälfte gemessen und bei den Kindern mit AD(H)S in der linken Gehirnhälfte (vgl. S. 57). „Auch Webb et al. (2005) vertreten die Ansicht, dass es bei der Diagnose leicht zu Verwechslungen und Fehleinschätzungen kommen kann und die Symptome sich mit Auffälligkeiten der Hochsensitivität decken“ (Trappmann-Korr, 2010, S. 93).

In den aktuellen internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM wird AD(H)S auch als Hyperkinetische Störung HKS definiert. Die Kernsymptome betreffen die Beeinträchtigung der Konzentration und der Daueraufmerksamkeit, Störungen der Impulskontrolle und der emotionalen Regulation sowie fakultativ motorische Hyperaktivität. Diese Problematiken müssen schon vor dem siebten Lebensjahr auftreten und wenigstens eine Dauer des Bestehens von über sechs Monaten aufweisen. Weiter werden drei verschiedene Typen von AD(H)S unterschieden (vgl. Trappmann-Korr, 2010, S. 89):

- Unaufmerksamer Typus: Zeigt wenig Aktivität (Hypoaktiv), „Träumerchen“.
- Hyperaktive-Impulsiver Typus: Zeigt vorwiegend motorische Unruhe, „Zappelphilipp“ und störendes, situationsunangepasstes Verhalten.
- Mischtypus: Zeigt sowohl Unaufmerksamkeit als auch Hyperaktivität und Impulsivität.

Hochsensitive Kinder weisen diese signifikanten Eigenschaften nur während einer Überstimulation auf, was bedeutet, dass sie im Gegensatz zu AD(H)S diagnostizierten Kindern nur in speziellen Situationen Auffälligkeiten zeigen. So kann es sein, dass ein hochsensitives Kind zu Hause sehr gut in der Lage ist, Entscheidungen zu fällen, zu planen, zu reflektieren und sich zu konzentrieren, während es in der Schule aufgrund von Überstimulation Mühe hat, seine Aufmerksamkeit längere Zeit auf das zu richten, womit es sich beschäftigen soll. „Ein langer, lauter Schultag ermüdet sie schnell, weil sie sich viel stärker anstrengen müssen als andere Kinder, um Ablenkungen auszublenden“ (Aron, 2011, S. 58).

Je weiter sich die Forschung zum Thema Hochsensitivität entwickelt, desto wahrscheinlicher ist es, dass weniger Kinder mit AD(H)S fehldiagnostiziert werden.

Aron (2011) ist der Auffassung, dass Hochsensitivität keine „normale Variante“ des Autismus sei. Obwohl auch viele Autisten sich von spezifischer Stimulation verstören lassen, sind sie im Gegensatz zu hochsensitiven Menschen von sozialen Signalen unbeeindruckt. „Normale Kinder indes, hochsensitive Kinder eingeschlossen, kommen mit dem angeborenen Wunsch zur Welt, Beziehungen herzustellen“ (Aron, 2011, S. 60). Auch entwickeln hochsensitive Menschen mit zunehmender Reife immer bessere Strategien, um entsprechende Überstimulationen zu vermeiden.

Hochsensitivität tritt bei ungefähr 15 bis 20 Prozent aller Menschen auf, hingegen betrifft Autismus zwei bis vier Kinder von 10'000, drei Viertel davon sind Jungen (vgl. Aron, 2011, S. 60).

2.6 Hochsensitivität und Schule

Allgemein kann man sagen, dass hochsensitive Kinder selten durch schwerwiegende Verhaltensprobleme in der Schule auffallen. Sie sind normalerweise gute Schülerinnen und Schüler, die auch Leistungen über dem Klassenschnitt bringen, sie lernen gerne und werden auch seitens der Lehrpersonen gelobt. Heute weiss man aber, dass hochsensitive Erwachsene ihre Schulzeit retrospektiv als sehr anstrengend und belastend erlebt haben (vgl. Aron, 2011, S. 378).

In der Schule verhalten sich hochsensitive Kinder sehr unterschiedliche. Es gibt die Kinder, die eher als scheu, zurückhaltend, ängstlich und sensibel beschrieben werden. Diese Kinder gehen im Unterricht oftmals unter oder werden sogar gänzlich vergessen. „In der Schule bilden die hochsensitiven Kinder durch ihre spezifischen Verhaltensmuster eine echte Minderheit. Sie neigen zum Beispiel dazu, das Geschehen in diesem hochgradig stimulierenden Umfeld still zu beobachten. Sie werden aus Interaktionen ausgeklammert – schliessen sich selber aus“ (Aron, 2011, S. 379). Andere hochsensitive Kinder reagieren schnell unangemessen und laut, wenn es zur Überstimulation kommt.

Das soziale Leben stellt für jedes hochsensitive Kind, wie auch für die hochsensitiven Erwachsenen, eine Herausforderung dar. Es fällt ihnen schwer, sich in eine Klassengemeinschaft zu integrieren. Sie brauchen viel mehr Zeit, um auf andere Kinder zuzugehen. So verpassen sie gelegentlich den Punkt, an dem in einer Klasse freundschaftliche Bündnisse geschlossen werden, und entwickeln sich zu Aussenseitern.

Die meisten hochsensitiven Kinder besitzen eine rasche Auffassungsgabe. Dies kann auf der einen Seite dazu führen, dass sie ihre Aufgaben pflichtbewusst, schnell und sauber erledigen. Auf der anderen Seite langweilen sie sich schnell, schweifen mit den Gedanken ab und verlieren so den Anschluss. Das kann den Eindruck erwecken, dass sie den Stoffinhalt erst gar nicht verstanden haben. „Es gibt zwei Dinge, die Ihr hochsensitives Kind sehr intensiv erlebt: Die Gefühle von Lust und Unlust, die die aktuelle Motivation beschreiben, sowie die Spannbreite von Spass bis Langeweile, die die emotionale Qualität des aktuellen Zustandes beschreibt“ (Trappmann-Korr, 2010, S. 72).

Viele hochsensitive Kinder streben nach Perfektion und möchten den Leistungsanforderungen entsprechen. Sie fürchten sich davor, unter dem Druck der Überstimulation zu versagen, was zu einem scheinbaren Desinteressen am Unterricht führen kann. Hierbei handelt es sich aber nur um eine Art Schutzpanzer gegen Kritik und Schamgefühle, die ihnen besonders schwer zusetzen.

Mehr Sanktionen und Anforderungen in der Schule berücksichtigen in keiner Weise die erhöhte Sensibilität der Kinder. Das kann dazu führen, dass ein hochsensitives Kind, nachdem die Klasse oder einzelne Kinder bestraft oder verwiesen worden ist, am Boden zerstört ist und längere Zeit braucht, um sich wieder davon zu erholen. Sie halten die emotionalen Spannungen, die bei Streitereien oder Mobbing entstehen, sehr schlecht aus, auch dann nicht, wenn sie nicht einmal selbst involviert sind. Hochsensitive Kinder werden in der Schule häufig selbst zu Mobbingopfern. Aufgrund ihres Andersseins heben sie sich von der Masse ab. Sie reagieren intensiver, „wodurch sie dem Tyrannen und seinem Publikum ein lohnenswertes Schauspiel bieten“ (Aron, 2011, S. 410). Sie sind seltener auf Rache aus, was sie zu einer Zielscheibe macht, von der wenig zu befürchten ist.

Im Anhang dieser Arbeit befinden sich Tipps an Lehrpersonen, die von Elaine Aron verfasst sind.

2.6 Unterrichtsqualität

Qualitätssicherung im Unterricht ist seit Jahren ein viel diskutiertes Thema. So manche Praktiker und Theoretiker haben sich in der Vergangenheit mit der Frage nach „gutem Unterricht“ den Kopf zerbrochen. Die Suche nach der Antwort ist seit langem ein wichtiger Bestandteil der Unterrichtsforschung. Seit ungefähr fünfzehn Jahren kann man im deutschsprachigen Raum nicht nur auf Resultate von Einzelfallanalysen oder von Aktionsforschungsmethoden zurückgreifen, sondern erhält durch quantitative empirische Forschungsvorgehen genauere Einblicke in die Wirksamkeit von unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen.

2.6.1 Gütekriterien nach Kramis

Laut Jo Kramis (1990), einem Psychologen und Heilpädagogen aus Luzern, sollte die Frage nach gutem Unterricht eine der zentralsten für jeden Didaktiker oder Pädagogen sein. Die Antworten auf die Frage können je nach Standpunkt und weltphilosophischem Hintergrund sehr unterschiedlich ausfallen. Sie können sich ergänzen, aber auch widersprechen. Allgemein hat die Beantwortung für alle Beteiligten weitreichende Konsequenzen.

Seiner Meinung nach kann die Frage, was guter Unterricht ist, nicht einfach empirisch entschieden werden, da die Antwort letztlich eine Wertentscheidung ist (vgl. Dubs zit. nach Kramis, 1990, S. 280).

Kramis (1990) formuliert fünf didaktische Quellen des „Wissens“ über guten Unterricht (vgl. S. 280):

1. Eigene Erfahrungen als Schüler oder Lehrer
2. Didaktische Literatur (im traditionellen Sinne), Prinzipien-Literatur und didaktische Modelle
3. Unterrichtswissenschaftliche Einzeluntersuchungen
4. Comparativ-Studien
5. Unterrichtswissenschaftliche Metaanalysen

Vor dem Hintergrund von Wertvorstellungen, die explizit und implizit in diesen Quellen enthalten sind, stellt Kramis (1990, S. 281) drei fundamentale Gütekriterien auf:

Abbildung 3: Drei fundamentale Gütekriterien für Unterricht nach Kramis (1997)

Falls eines dieser drei Gütekriterien klar nicht erfüllt ist, kann man Unterricht nicht ohne gravierende Vorbehalte als gut bezeichnen. „So ist etwa bedeutsamer Unterricht bei fehlender Lerneffizienz schlechter Unterricht, effizienter Unterricht an bedeutungslosen Inhalten oder Zielen schlechter Unterricht, lerneffizienter Unterricht mit schlechtem Lernklima schlechter Unterricht und Unterricht mit gutem Klima aber fehlender Lerneffizienz schlechter Unterricht“ (Kramis, 1997, S. 281).

Weiter hat Kramis (1997) 36 häufig genannte Didaktische Prinzipien ausgewählt und sie aufgrund von inhaltlichen Überlegungen den drei Gütekriterien Bedeutsamkeit, Effizienz und Lernklima zugeordnet (S. 284).

Tabelle 3: Einordnung der didaktischen Prinzipien nach Kramis (1997)

Bedeutsamkeit	Effizienz	Lernklima
<ul style="list-style-type: none"> • Lebensnähe • Problemorientierung • Schülerorientierung • Gegenwartsbedeutung • Zukunftsbedeutung • Exemplarischer Unterricht • bedeutsame Zielsetzung • Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz fördern • zielorientierter Unterricht • anspruchsvoller Unterricht: Analyse, Synthese, Beurteilung • Selbständigkeit und Eigenverantwortung 	<ul style="list-style-type: none"> • Konzentration aufs Wesentliche • Geeignete Schüleraktivität • Selbständigkeit • Rhythmus von Input – Verarbeitung – Kontrolle • mehrere Präsentationsformen: symbolisch, ikonisch, enaktiv • Anschaulichkeit • Lernkontrollen • Lernen durch Handeln am Gegenstand • Lernen durch Meisterung von Situationen, Problemen • Verhaltenserwartungen klar ausdrücken • Individualisierung • Variation: methodisch – medial – sozial 	<ul style="list-style-type: none"> • positive Erwartungshaltung • wertschätzende Interaktion • Kooperation Lehrer-Schüler • angstfreier Unterricht • Steuerung durch positive Mittel • Verstärkung • Freiräume geben • Eigenerfahrungen einbeziehen • indirekte Lenkung, Lenkung durch Phänomene, Problemstellungen • angemessene Disziplin • Erfolgserlebnisse ermöglichen • Gerechtigkeit, Fairness

2.6.2 *Guter Unterricht nach Meyer*

Hilbert Meyer ist seit 1975 Professor für Schulpädagogik an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Er wurde durch zahlreiche Veröffentlichungen zur allgemeinen Didaktik, Unterrichtsmethodik und Schulentwicklung bekannt.

Um Gütekriterien für Unterricht zu definieren, müssen nach Meyer (2004) zuerst vier Fragen beantwortet sein (vgl. S. 12).

1. Gut für wen? Die Gütekriterien sollen für alle Lernenden gelten.
2. Gut für welche Fächer? Die Gütekriterien sollen dem Anspruch nach für alle Schulfächer, für alle Schulstufen und alle Schulformen gelten.

3. Gut für welche Ziele? Die Gütekriterien sollen dabei unterstützen, einen Unterricht zu erteilen, indem sowohl das kognitive als auch das affektive und soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler gefördert wird.
4. Nützlich wofür? Die Gütekriterien sollen der Analyse und der Beurteilung alltäglichen Unterrichts dienen.

Aus verschiedenen empirischen Studien (Langzeitstudien und Kontrollgruppenforschung), die in den letzten 15 Jahren durchgeführt wurden, um Merkmale guten Unterrichts zu isolieren, stellte Meyer (2004) ein Kriterien-Mischmodell auf. Bei der Formulierung der zehn Kriterien hielt er sich an folgende Konstruktionsregeln. Die zehn Merkmale sind direkt beobachtbar, lehrer- sowie schülerzentriert und fachdidaktisch neutral. Erst alle zehn zusammengefügt, ergeben ein Ganzes. Durch die Merkmale kann direkte Instruktion, offener Unterricht und eine konstruktivistische Lernumgebung analysiert und bewertet werden.

Abbildung 4: Didaktisches Sechseck mit den zehn Merkmalen guten Unterrichts nach Meyer (2004)

Zehn Merkmale guten Unterrichts (vgl. Meyer, 2004, S. 17):

1. **Klare Strukturierung des Unterrichts**
Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit, Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Rituale und Freiräume
2. **Hoher Anteil echter Lernzeit**

- durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit, Auslagerung von Organisationskram, Rhythmisierung des Tagesablaufs
3. **Lernförderliches Klima**
durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge
 4. **Inhaltliche Klarheit**
durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Monitoring des Lernverlaufs, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Verbindlichkeit
 5. **Sinnstiftendes Kommunizieren**
durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Schülerkonferenzen, Lerntagebücher und Schülerfeedback
 6. **Methodenvielfalt**
Reichtum an Inszenierungstechniken, Vielfalt der Handlungsmuster, Variabilität der Verlaufsformen und Ausbalancierung der methodischen Grossformen
 7. **Individuelles Fördern**
durch Freiräume, Geduld und Zeit, durch innere Differenzierung und Integration, durch individuelle Lernstandsanalysen und abgestimmte Förderpläne, besondere Förderung von Schülern aus Risikogruppen
 8. **Intelligentes Üben**
durch Bewusstmachen von Lernstrategien, Passgenauigkeit der Übungsaufgaben, methodische Variationen und Anwendungsbezüge
 9. **Klare Leistungserwartungen**
durch Passung und Transparenz, klare Rückmeldungen (gerecht und zügig)
 10. **Vorbereitete Umgebung**
durch verlässliche Ordnung, geschickte Raumregie, Bewegungsmöglichkeiten, Ästhetik der Raumgestaltung

Nach Meyer (2004) handelt es sich bei den Gütekriterien um theoretisch begründete Forschungsergebnisse zur Beurteilung von Unterrichtsqualität. So fehlen personale Voraussetzungen wie Lehrerpersönlichkeit, Motivation, Disziplin und Begabung vollständig in seiner Auflistung (S. 20).

2.6.3 Merkmale der Unterrichtsqualität nach Helmke

Andreas Helmke, der ursprünglich ein Studium der Rechtswissenschaft und Psychologie absolvierte, arbeitet seit 1993 als Universitätsprofessor für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie an der Universität Koblenz-Landau.

Helmke ist einer der führenden Experten der Unterrichtsforschung und ein Vertreter der empirischen Unterrichtsanalyse. Seiner Meinung nach hat die Bildungspolitik nach dem „TIMSS-Schock“ und der „PISA-Katastrophe“ eine erfolgreiche empirische Wende vollzogen. Schulen und Unterricht lassen sich immer mehr daran messen, welchen nachweislichen Ertrag sie bei den Schülerinnen und Schülern erzielt (vgl. Helmke, 2010, S. 16). Allerdings existieren für eine wissenschaftlich fundierte Analyse des Unterrichts im deutschsprachigen Raum noch so einige Schwierigkeiten (vgl. Helmke, 2007, S. 2):

- Im deutschsprachigen Raum ist die empirische Unterrichtsforschung immer noch in der Minderheit gegenüber der in der Pädagogik vorherrschenden geisteswissenschaftlichen Orientierung.

Es gibt nur wenige empirische Unterrichtsuntersuchungen, deren Stichprobenplan, Design und statistische Auswertung methodischen Standards entspricht.

- Durch die unklaren Begriffsdefinitionen wird die Strukturierung des Forschungsstandes erschwert. Was ist zum Beispiel mit „gutem“ Unterricht gemeint? Es muss geklärt sein, ob die Definition sich auf die Professionalität und Kompetenz der Lehrperson, die Unterrichtsprozesse oder die Unterrichtseffekte bezieht.
- Die unangebrachte Gleichsetzung von Quantität und Qualität führt zu verbreiteten Missverständnissen in der Diskussion über die Unterrichtsqualität. So kommt es zur Verwechslung von „innovativem“ mit „gutem“ Unterricht. Weit verbreitet ist man der Meinung, dass innovative Methoden, wie zum Beispiel der Gruppenunterricht, die Projektarbeit oder andere Formen des offenen Unterrichts, besser sind als lehrerzentrierter Unterricht, wie der Frontalunterricht.
- Erschwert wird der Durchblick durch die zunehmende Tendenz, dass in der Diskussion über Schule, Unterricht und Erziehung eine allgemeine Einschleusung des Suffix „-kultur“ festzustellen ist. So gibt es kaum einen Begriff, der nicht durch diese Ergänzung scheinbar veredelt wird: Aufgabekultur, Evaluationskultur, Gesprächskultur, Kooperationskultur, Unterrichtskultur, Lehrkultur, Lernkultur usw. Diese Konzepte tragen aber nichts dazu bei, die Frage zu beantworten, welche Komponenten oder Faktoren – zum Beispiel des Lehrens – warum, das heisst infolge welcher Mechanismen, wirksam sind.

Helmke (2006) griff aus der Wirtschaft stammende theoretische Überlegungen von Fend (1981) auf und entwickelte zusammen mit Weinert ein Angebots-Nutzungs-Modell. So versucht er, verschiedene Faktoren der Unterrichtsqualität in ein umfassenderes Modell der Wirkungsweise „Zielkriterien des Unterrichts“ zu integrieren (vgl. Helmke, 2010, S. 73).

Abbildung 5: Angebots-Nutzungs-Modell nach Helmke (2010, S. 73).

Die Qualität des Unterrichts kann man aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachten (vgl. Helmke, 2007, S. 3):

- die Prozessebene
Hier geht es um die Lehr-, Lern- und Interaktionsprozesse, die im Unterricht stattfinden. So misst man die Qualität des Unterrichts daran, ob er bestimmten, sachlichen Kriterien, wie zum Beispiel Strukturiertheit oder Motivierung genügt. Diese variablenorientierte Sichtweise ist in der Forschung vorherrschend, doch in der Unterrichtspraxis nicht immer leicht zu vermitteln.
- die Produktebene
Hier wird der erfolgreiche Unterricht an Zielkriterien wie Leistungs- oder Motivationsentwicklung gemessen. Unterricht ist also so gut oder schlecht wie die nachweisliche Wirkung, die er erzielt. Diese Denkweise ist seit der empirischen Wende in den Vordergrund gerückt.

Helmke (2010) formuliert zehn Qualitätsbereiche des Unterrichts, die hier den zehn Merkmalen guten Unterrichts von Meyer (2004) gegenübergestellt werden:

Tabelle 4: Qualitätsbereiche des Unterrichts nach Meyer und Helmke

Helmke (2010)	Meyer (2004)
Klarheit und Strukturiertheit	Klare Strukturierung des Unterrichts
Klassenführung	Hoher Anteil echter Lernzeit
Lernförderliches Klima	Lernförderliches Klima
Kompetenzorientierung	Inhaltliche Klarheit
Schülerorientierung	Sinnstiftendes Kommunizieren
Angebotsvielfalt	Methodenvielfalt
Umgang mit Heterogenität	Transparente Leistungserwartungen
Konsolidierung und Sicherung	Intelligentes Üben
Aktivierung	Individuelles Fördern
Motivierung	Vorbereitete Umgebung

„Die Auflistung und Beschreibung von Merkmalen der Unterrichtsqualität eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Diagnose und Verbesserung des Unterrichts. Ein unangemessener und unreflektierter Umgang damit kann jedoch auch zu Über- und Missinterpretationen und damit in Sackgasen führen“ (Helmke, 2010, S. 169).

Jede Klassifikation von Merkmalen ist eine individuelle Konstruktion. Die einzelnen Merkmale sind Bereiche, die inhaltlich miteinander verwandt sind, jedoch unterschiedliche Eigenschaften und Forschungsbereiche enthalten. Es ist eine kompetente Umsetzung dieser Kriterien nötig, um den Unterricht erfolgreich zu entwickeln. So ist es nicht ausreichend, nur über die Wirkungsweise dieser Merkmale Bescheid zu wissen. Guter Unterricht bedeutet nicht, dass alle Merkmale in maximaler Ausprägung vorhanden sein müssen, da „es ganz unterschiedliche Muster erfolgreichen Unterrichts geben kann und Defizite in einem Bereich bis zu einem gewissen Grad durch Stärken in anderen Bereichen

kompensierbar sind“ (Helmke, 2010, S. 170). Es können je nach den erstrebten Lernzielen unterschiedliche Merkmale in den Vordergrund treten. Weiter können auch abhängig von zeitlichen Ressourcen, vorhandenen Stärken und Schwächen und der unterschiedlichen Klassenzusammensetzungen Prioritäten gesetzt werden.

3 Fragestellung, Ziel der Arbeit, Hypothesen

3.1 Fragestellung

Welche Bereiche des Unterrichts werden von jungen hochsensitiven Erwachsenen retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen?

3.2 Ziel der Arbeit

Aus den individuellen Berichten hochsensitiver junger Erwachsener möchte ich erfahren, wie sie retrospektiv ihre Schulzeit erlebt haben. Ich will jene Bereiche des Unterrichts erkennen, die wichtig waren, damit die jungen Erwachsenen ihre Schulzeit als erfolgreich und unterstützend wahrgenommen haben.

Sie bringen einen grossen Erfahrungsschatz aus ihrer Schulzeit mit. Diese Erfahrungen möchte ich für diese Arbeit nutzen. Daraus verspreche ich mir als Heilpädagogin wertvolle Hinweise zur Gestaltung des Unterrichts mit hochsensitiven Schülerinnen und Schülern. Wenn es bei den Befragten gemeinsame Faktoren gibt, die sie für ihr positives Schulerleben als entscheidend betrachten, möchte ich Konsequenzen für die Gestaltung des Unterrichts ziehen. Die Gespräche mit den Befragten sind gleichzeitig auch eine Chance, mein eigenes Unterrichten von verhaltensauffälligen Jugendlichen zu hinterfragen.

Die Fragestellung ist bewusst offen formuliert. So soll möglichst keine Einschränkung von den Befragten als bedeutsam empfundenen Merkmalen entstehen.

3.3 Hypothesen

Die vier Bereiche „Klassenführung“, „lernförderliches Klima“, „Umgang mit Heterogenität/Individuelles Fördern“ und „Angebotsvielfalt“ der Unterrichtsqualität werden von jungen hochsensitiven Erwachsenen retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen.

Als Grundlage zur Bestimmung wichtiger Bereiche der Unterrichtsqualität dienen in erster Linie die von Meyer (2004) und Helmke (2010) erstellten Qualitätsmerkmale, die in Kapitel 2.6 aufgelistet sind. Diese werden nach einem Experteninterview mit Frau Brigitte Schorr, Leiterin des Instituts für Hochsensibilität, eigenen persönlichen Erfahrungen im Unterrichten verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler und einer intensiven Literaturrecherche zum Thema Hochsensitivität von der Autorin auf vier bedeutsame Bereiche, zu denen die befragten hochsensitiven Personen reichhaltige Informationen bieten können, reduziert.

Bereich „Klassenführung“

Laut Helmke (2010) ist effiziente Klassenführung eines der wichtigsten Schlüsselmerkmale für guten Unterricht. Durch sie wird ein geordneter Rahmen für aktive Lernzeit vorgegeben. Als aktive Lernzeit bezeichnet man die Zeit, in der Schülerinnen und Schüler sich engagiert und konstruktiv mit dem vorgegebenen Lerninhalt auseinandersetzen können.

Eine effiziente Klassenführung umfasst drei zentrale Aspekte (vgl. S. 172–190):

- Soziale und akademische Regeln zur Prävention von Störungen und Zeitverlust müssen frühzeitig eingeführt und konsequent umgesetzt werden.
- Die Lernzeit muss optimal genutzt werden. Dies setzt voraus, dass es keine unnötigen Wartezeiten, keine Unpünktlichkeit, keine schleppenden Übergänge oder ungeübter Umgang mit Medien und Technik gibt.
- Auf unmittelbar bevorstehenden oder bereits eingetretenen disziplinarischen Störungen wird angemessen und wirkungsvoll umgegangen.

„Alle drei Aspekte lassen sich durch eingeschliffene Routine, Prozeduren und Rituale festigen“ (Helmke, 2007, S. 8).

Meyer (2004) führt bei seiner Auflistung der Qualitätsmerkmale guten Unterrichts Teilaspekte der Klassenführung unter „klare Strukturierung“ auf. Bei ihm stehen die Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit, Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Rituale und Freiräume im Vordergrund (vgl. S. 17).

Gerade hochsensitive Kinder benötigen klare Regeln, an denen sie sich orientieren können. Regelmässige Rituale und ein klarer Tagesablauf helfen ihnen, sich auf Situationen, die Stress bedeuten könnten, vorzubereiten. Harsche Disziplinarmaßnahmen führen bei hochsensitiven Kindern dazu, dass sie sich nach der Ermahnung nur an den verursachten Stress erinnern und nicht an die Lehre, die sie daraus ziehen sollten (vgl. Aron, 2011, S. 471).

Bereich „Lernförderliches Klima“

Nach Meyer (2004) ist ein lernförderliches Klima gekennzeichnet durch (vgl. S. 47):

1. gegenseitigen Respekt
2. verlässlich eingehaltene Regeln
3. gemeinsam geteilte Verantwortung
4. Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insgesamt
5. Fürsorge der Lehrperson für die Lernenden und der Lernenden untereinander.

Bei Helmke (2010) ist ein zentraler Aspekt des Lernklimas, wie mit Fehlern umgegangen wird. Fehler sollen als Lernchance genutzt werden. „Für die Lernmotivation ist es wichtig, dass Fehler in Lernsituationen nicht zu Beschämung führen, mit Tadel oder andere negativen Konsequenzen verbunden sind, sondern als selbstverständlicher Teil des Lernprozesses angesehen werden“ (S. 223).

Helmkes Merkmal Schülerorientierung ergänzt den Bereich Lernförderliches Klima. Es geht ihm dabei vor allem um den affektiven Aspekt der Lehrer-Schüler-Beziehung. Schülerinnen und Schüler sollen unabhängig von Leistung und Lernen als Personen ernst genommen und wertgeschätzt werden. Re-

gelmässige und systematisch eingeholte Schülerfeedbacks sind ein wichtiger Aspekt der Schülerorientierung (vgl. Helmke, 2010, S. 232).

Für Buholzer (2006) steht das Prinzip des Lernklimas an erster Stelle seiner sechs Kategorien zur Gestaltung der Förderung: „Das Lernklima umfasst sowohl das Verhältnis der Lehrperson zur Klasse, wie auch die Beziehung der Schülerinnen und Schüler untereinander“ (S. 195).

Hochsensitive Kinder sind bestrebt, in der Schule alles richtig zu machen. Schon kleinste Fehlritte ihrerseits können zu grosser Verunsicherung führen. Sie brauchen seitens der Lehrperson gezielte Feedbacks, was ihre Arbeit betrifft. Ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn führt dazu, dass hochsensitive Menschen äusserst verletzlich gegenüber Ungerechtigkeiten sind. Durch ihre Andersartigkeit werden sie in der Schule oft zu Mobbingopfern (vgl. Aron, 2011, S. 380 f.).

Bereich „Umgang mit Heterogenität, individuelles Fördern“

„In der Unterschiedlichkeit liegt Anregung und Herausforderung. Homogenität ist ein verarmtes Biotop“ (Bönsch, 1995, S. 18).

Individuelles Fördern bedeutet:

Jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial umfassend zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Massnahmen zu unterstützen (durch die Gewährung ausreichender Lernzeit, durch spezifische Fördermethoden, durch angepasste Lehrmittel und gegebenenfalls durch Hilfestellungen weiterer Personen mit Spezialkompetenz). (Meyer, 2004, S. 97)

Für Helmke (2010) ist ein Hauptziel des binnendifferenzierenden, individualisierenden Unterrichts die Ermöglichung und Initiierung selbständigen Lernens für möglichst alle Lernenden. Es geht darum, das Unterrichtsangebot bewusst den Unterschiedlichkeiten der Lernenden anzupassen. So muss das Geschlecht, die Sprachherkunft und das unterschiedliche Fähigkeitsniveau berücksichtigt werden. Zusätzlich bedeutet es, die Lernenden weder zu über- noch zu unterfordern, indem man das Unterrichtstempo und die Anforderungen variiert (vgl. S. 259).

Hochsensitive Kinder sind kreativ und sprechen auf visuelle und darstellende Elemente an. Sie setzen sich gerne und intensiv mit Themen auseinander, die sie interessieren. Voraussetzung dafür ist, dass sie möglichst ungestört arbeiten können. Es kommt vor, dass sich hochsensitive Kinder schnell ablenken lassen und so den Anschluss an den verlangten Lerngegenstand verlieren. Immer wieder brauchen sie längere Bedenkzeit, um zu reagieren. So fällt es ihnen nicht immer leicht, mündlich dem Unterricht etwas beizutragen (vgl. Aron, 2011, S. 378).

Bereich „Angebotsvielfalt“

Meyer (2004) erstellt zum Thema Methodenvielfalt ein Drei-Ebenen-Modell (vgl. S. 74–79):

1. Auf der Mikroebene befinden sich verschiedene Inszenierungstechniken wie Verlangsamung, Beschleunigung, Zeigen, Vormachen, Verrätseln, Ausblenden, Modellieren, Dramatisieren, Impuls

geben, Verfremden, Provozieren etc. Dies sind oft nur ein oder zwei Sekunden andauernde Lehr-Lern-Situationen.

2. Auf der Mesoebene befinden sich feste Formen des methodischen Handelns, was Minuten bis Stunden andauern kann. Dazu gehören unterschiedliche Sozialformen (Plenumsunterricht, Gruppenunterricht, Tandemarbeit, Einzelarbeit), verschiedene Handlungsmuster (Vorträge, Erzählungen, Tafelarbeit, Lehrgespräch, Disput, Experimente etc.) und Verlaufsformen (Sequenzen vom Typ Einstieg-Erarbeitung-Ergebnissicherung).
3. Auf der Makroebene befinden sich die methodischen Grossformen, wie Freiarbeit (mit einem hohen Anteil selbstorganisierten Lernens, vor allem als Einzel- und Partnerarbeit), Projektarbeit (mit gemeinsamen Zielabsprachen und hohen Anteilen von Team- und Gruppenarbeit) und Lehrgänge (mit hohem Ausmass an Lehrerlenkung, überwiegend als Frontalunterricht). Sie kann sich über Monate und Jahre erstrecken.

Für Helmke (2010) bezieht sich die Vielfalt des unterrichtlichen Angebots auf noch mehr als nur die Methodenvielfalt, nämlich auch auf (vgl. S. 262 f.):

- Medien
- Typen von Aufgaben
- Textsorten
- Aussprache und Lautstärke stimmlicher Äusserungen
- Lernorte (innerhalb oder ausserhalb der Schule)
- Koppelungen von sprachlichen mit nicht-sprachlichen Angeboten der mentalen Repräsentation (grafisch-bildlich-visuell, Herstellen physikalischer Modelle, Bewegungen, kinästhetisch-szenisches Lernen)
- Abwechselnde Lern- und Entspannungsphasen.

Viele introvertierte hochsensitive Kinder scheuen die aktive Mitarbeit in der Schule. Es fällt ihnen schwer, sich in Gruppen zu integrieren. Bei Überstimulation ist es wichtig, dass sie in der Schule Rückzugsmöglichkeiten haben.

Für extrovertierte hochsensitive Kinder stellt es eine Herausforderung dar, stundenlang in der Schule stillzusitzen. Sie brauchen Abwechslung und genügend inhaltliche Herausforderungen (vgl. Aron, 2011, S. 380 f.).

4 **Forschungsvorgehen**

Im folgenden Teil wird das forschungsmethodische Vorgehen theoriegeleitet dargestellt. Im Kapitel 5 wird die praktische Umsetzung der Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung dokumentiert.

4.1 **Qualitative Forschung**

Zur Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit wird die qualitative Forschungsmethode angewendet. „Qualitative Forschung ist immer dort zu empfehlen, wo es um die Erschliessung eines bislang wenig erforschten Wirklichkeitsbereichs („Felderkundung“) mit Hilfe von „sensibilisierenden

Konzepten' (Blumer 1973) geht“ (Flick, 2012, S. 25). Die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten spielen eine wichtige Rolle: „Qualitative Forschung berücksichtigt, dass die auf den Gegenstand bezogene Sicht- und Handlungsweise im Feld sich schon deshalb unterscheiden, weil damit unterschiedliche subjektive Perspektiven und soziale Hintergründe verknüpft sind“ (Flick, 2010, S. 29).

In dieser Arbeit werden vier junge hochsensitive Erwachsene nach ihrer persönlichen Sicht auf ihre Schulzeit befragt. Sie beschreiben, wie sie unterschiedliche Qualitätsbereiche guten Unterrichts für sich, mit ihrem persönlichen Hintergrund, wahrgenommen haben.

Mayring (2002) beschreibt sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung (vgl. S. 140–148):

1. Verfahrensdokumentation: Das Vorgehen in der qualitativen Forschungsmethode ist spezifisch auf den Gegenstand bezogen, die Methoden werden speziell dafür entwickelt und differenziert. Es muss alles ganz genau dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist.

Die Verfahrensdokumentation dieser Arbeit wird im Kapitel 5 vorgenommen.

2. Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen sind ein wichtiger Aspekt in der qualitativen Forschung. Sie lassen sich aber nicht beweisen. Sie müssen argumentativ begründet werden.

In dieser Arbeit soll die Absicherung gewährleistet werden, indem ein Bezug der interpretativen Teile zu der Theorie dargestellt wird. Widersprüche sollen offengelegt werden und wenn nötig wird nach Alternativdeutungen gesucht.

3. Regelgeleitetheit: „Qualitative Forschung muss zwar offen sein gegenüber ihrem Gegenstand, auch bereit sein, vorgeplante Analyseschritte zu modifizieren, um dem Gegenstand näher zu kommen“ (Mayring, 2002, S. 145). Doch muss sich die qualitative Forschung auch an bestimmte Verfahrensregeln halten, systematisch ihr Material zu bearbeiten.

Im Allgemeinen ist das Vorgehen in dieser Arbeit regelgeleitet, doch braucht es auch eine gewisse Offenheit, zum Beispiel bei der Ausarbeitung des Kriterienrasters für die Auswertung der Interviews.

4. Nähe zum Gegenstand: Die Nähe zum Gegenstand gilt als Grundlage der qualitativen Forschung, so soll man möglichst nahe an die Alltagswelt der erforschten Personen anknüpfen.

In dieser Arbeit geht es darum, wie die befragten Personen retrospektiv ihre Alltagswelt erlebt haben.

5. Kommunikative Validierung: Wenn man die Analyseergebnisse und Interpretationen der Forschungsarbeit mit den befragten Personen noch einmal überprüft und sie sich darin wiederfinden, ist das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse.

Für diese Arbeit werden die Ergebnisse der Interviews mit den einzelnen beforschten Personen kommunikativ validiert.

6. Triangulation: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring, 2002, S. 147). In dieser Arbeit werden vor allem die Ergebnisse aus den Einzelinterviews, aus dem Gespräch mit der Leiterin des Instituts für Hochsensitivität, Frau Brigitte Schorr (Anhang 1), von persönlichen Erfahrungen und aus der Theorie miteinander verglichen.

4.2 Forschungsdesign

Die Einzelfallanalyse dient in dieser Arbeit als Forschungsstrategie. Nach Mayring (2002) kann der Gegenstand einer Fallanalyse auch ein komplexeres soziales System, wie zum Beispiel eine gesellschaftliche Subgruppe, sein. Worum es bei der Einzelfallanalyse genau geht, beschreibt er folgendermaßen: „Die Komplexität des ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund sollen hier besonders betont werden“ (S. 42). Um gegen das Problem der Verallgemeinerung bei der Durchführung einer Einzelfallanalyse zu wirken, kann man mit einer Reihe von Einzelfallanalysen vorgehen (vgl. Flick, 2010, S. 178).

Weiter betont Mayring (2002) fünf verschiedene Punkte für die Vorgehensweise bei einer Einzelfallanalyse: 1. Fragestellung, 2. Falldefinition, 3. Materialsammlung, 4. Aufbereitung, 5. Falleinordnung.

4.3 Instrumente der Datenerhebung

Es wird mit vier jungen hochsensitiven Erwachsenen eine Befragung durchgeführt. Diese erfolgt in der Form eines Einzelinterviews.

Der erste Teil des Einzelinterviews beginnt mit einem narrativen Interview mit einer sehr offenen Fragestellung. Hierbei soll sich der Befragte ganz frei in seiner Erzählung über seine Erlebnisse während der Schulzeit fühlen, und von Seiten des Interviewers wird echtes Interesse gezeigt. Mayring (2002) formuliert folgende Grundgedanken zum narrativen Interview (vgl. S. 73):

- Das narrative Interview will durch freies Erzählenlassen von Geschichten zu subjektiven Bedeutungsstrukturen gelangen, die sich einem systematischen Abfragen versperren würden.
- Die Strukturierung des Gesprächs geschieht durch den universellen Ablaufplan von Erzählungen, den der Interviewer unterstützt. Die wesentlichen objektiven Aspekte werden vom Forscher vor der Interviewphase erarbeitet.

Das problemzentrierte Interview bildet den zweiten Teil des Interviews. „Das problemzentrierte Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch möglichst nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt“ (Mayring, 2002, S. 67).

Es gibt drei vorrangige Prinzipien des Vorgehens (vgl. Witzel, zit. nach Mayring, 2002, S. 68):

- Problemzentrierung: Es soll an gesellschaftlichen Problemstellungen angesetzt werden. Die wesentlichen objektiven Aspekte werden vom Forscher vor der Interviewphase erarbeitet.
- Gegenstandsorientierung: Die Gestaltung des Interviews muss sich auf den spezifischen Gegenstand beziehen; fertige Instrumente sollen nicht übernommen werden.
- Prozessorientierung: Im Forschungsprozess geht es um die flexible Analyse des wissenschaftlichen Problemfeldes, eine schrittweise Gewinnung und Prüfung der Daten, wobei Zusammenhang und Beschaffenheit der einzelnen Elemente sich nur langsam herauschälen.

Durch die Auseinandersetzung mit der Literatur zum Thema Hochsensibilität und Unterrichtsqualität entsteht der Leitfaden mit einzelnen Bereichen und deren Kategorien für das strukturierte Interview. Dazu dienen die Hypothesen, die in Kapitel 3.3 beschrieben sind, als Grundlage. Die Bestimmung der

vier Bereiche erfolgte erst nach intensiver Literaturrecherche. So ist es möglich, dieses umfassende Thema einzugrenzen. Der Leitfaden wird in einem Pretest überprüft und angepasst. Der Leitfaden dient auch der Vergleichbarkeit der einzelnen Interviews.

4.4 Datenaufbereitung

Die Interviews werden in Schweizerdeutsch durchgeführt und auf Tonband aufgezeichnet. Dabei ist nach Altrichter und Posch (2007) Folgendes zu beachten: „Wenn das Interview auf Band aufgenommen wurde, sollte dieses beschriftet werden (Thema des Interviews, Interviewpartner/-in, Zeit, Ort). Anschliessend sollte ein Datenresümee angefertigt werden“ (S. 157). Danach werden sie wörtlich ins Schriftdeutsche übertragen. „Transskripte sind nötig, um das flüchtige Gesprächsverhalten für wissenschaftliche Analysen auf dem Papier dauerhaft verfügbar zu machen“ (Kowal und O’Connell in Flick, 2000, S. 438).

Mayring (2002) formuliert folgende Grundgedanken: „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (S. 89). Es gibt drei Techniken, um wörtliche Transkription festzuhalten (vgl. Mayring, 2002):

1. Man braucht das Internationale Phonetische Alphabet (IPA), um alle sprachlichen Feinheiten festhalten zu können.
2. Man bedient sich der literarischen Umschrift, die den Dialekt im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt.
3. Das in Dialekt geführte Gespräch wird ins normale Schriftdeutsch übertragen.

In dieser Arbeit wird die 3. Technik angewendet, da die anderen beiden Möglichkeiten der Autorin nicht geläufig sind.

Die durch die Transkription bearbeiteten Daten werden qualitativ ausgewertet. „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). Die Kategorien werden als erstes deduktiv auf der Grundlage der Literaturrecherche, persönlichen Erfahrungen und den abgeleiteten Hypothesen gebildet. Falls induktive Kategorien entstehen, werden diese nach Sichtung des Materials aufgenommen.

Die Interviews werden nach der Kategorienbildung unabhängig voneinander und als Einzelfallanalyse ausgewertet. „Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tiefer greifenden Ergebnissen zu gelangen“ (Mayring, 2002, S. 42).

Die Auswertung des Datenmaterials wird in drei Teilen vorgenommen. Im ersten Teil werden die Interpretationen – basierend auf den entsprechenden Interviewaussagen – vorsichtig herausgearbeitet. Im zweiten Teil wird alles interpretativ zusammengefasst und im dritten Teil in einen theoretischen Bezugsrahmen gestellt.

4.5 Wahl der Befragten

Mittels eines Inserates wurde nach jungen hochsensitiven Menschen gesucht, die sich bereit erklären, über ihre Schulerfahrungen zu berichten.

Frau Brigitte Korr, Leiterin des Instituts für Hochsensibilität, veröffentlichte das Inserat in einem ihrer Newsletter. Zusätzlich wurde auf der Internetplattform www.hochsensibilitaet.ch inseriert.

Für die Befragten müssen folgende Grundvoraussetzungen gelten:

- Die Befragten sind volljährig und entscheidungsfähig.
- Ihnen wurde von einer Fachperson bestätigt, dass sie hochsensitiv sind.
- Ihre Schulzeit liegt noch nicht allzu weit entfernt, damit sie sie möglichst zeitnahe beschreiben können.

5 Datenerhebung, Datenaufbereitung, Datenauswertung

In diesem Kapitel geht es um die praktische Umsetzung des Forschungsvorgehens. Einige Dokumente, die im Prozess eine wichtige Rolle spielten, befinden sich im Anhang dieser Arbeit. Es wird jeweils darauf verwiesen.

5.1 Interviewpartnerinnen

Obwohl es laut Parlow (2003, S. 66) bei der Verbreitung der Hochsensitivität bei Frauen und Männern keinen Unterschied gibt, meldeten sich auf das Inserat bis auf wenige Ausnahmen vor allem Frauen. „Entgegen landläufiger, wenig differenzierter Ansichten sind Männer ebenso häufig betroffen wie Frauen. Leider können Männer ihre Veranlagung seltener für sich selbst akzeptieren und offen dazu stehen, da unser Gesellschaftsbild immer noch sehr von klassischen Rollenbildern geprägt ist“ (Purucker, 2012). Die wenigen männlichen Personen, die auf die Annonce reagierten, entsprachen nicht den in Kapitel 4.5 beschriebenen Grundvoraussetzungen. Das hatte zur Folge, dass alle vier Gespräche und auch der Pretest mit Frauen durchgeführt werden.

In einem Selektionsverfahren wurden aus 26 zur Verfügung stehenden Kandidatinnen und Kandidaten fünf Personen ausgesucht, die den verlangten Grundkriterien entsprachen und einen sehr hohen Wert auf der Highly Sensitive Person Scale aufwiesen. Man kann diese Personen als Extremfälle bezeichnen. „Hier (durch den Einbezug von Extremfällen) wird das Feld von den Rändern her erschlossen, um darüber ein Verständnis des Feldes insgesamt zu gewinnen“ (Flick, 2010, S. 165). Telefonisch wurden die Termine für die Einzelinterviews vereinbart.

Genauere Angaben zu den Befragten und deren Schulbiografie befinden sich im Anhang 15.

5.2 Pilotinterview

Für das Pilotinterview wurde als erster Teil das narrative Interview mit einem definierten Erzählgegenstand gewählt. Festgelegt war nur eine zeitliche Beschränkung von zehn Minuten. Um eine gewisse Strukturierung ins Gespräch zu bekommen, wurde der Befragten ein möglicher Ablauf mit Orientierungspunkten vorgelegt (Anhang 7). Teilweise dienten Verständnisfragen als Unterstützung.

Im zweiten Teil des Pilotinterviews dienten die erarbeiteten Annahmen aus Kapitel 3.3. als Grundlage für die Festlegung der Fragenbereiche des problemzentrierten Interviews. Es wurde zu den vier The-

matiken zusätzlich mögliche Unterbereiche und weiterführende Fragen in den Interviewleitfaden aufgenommen (Anhang 6). So konnte gezielter und für die Befragten verständlicher nachgefragt werden.

Das Pilotinterview wurde am 22. August 2012 durchgeführt. Nach der Begrüssung wurde die Befragte über die thematischen Schwerpunkte und den genauen Ablauf des Interviews informiert. Die Frage der Vertraulichkeit wurde besprochen und der Dank für die Teilnahme an der Forschungsarbeit ausgesprochen. Ausserdem wurden wichtige Eckdaten der Befragten aufgenommen. Danach wurde das Interview gemäss dem vorbereiteten Leitfaden durchgeführt und auf Tonband aufgezeichnet.

Die Nachbesprechung diente dazu, die Person nach ihrem Befinden zu fragen und wie sie das Interview erlebt hatte. Zusätzlich wurde die Möglichkeit geboten, Ergänzungen oder Veränderungsvorschläge anzubringen.

Nach dem Pretest konnte ein positives Fazit gezogen werden. Der geplante Ablauf mit Begrüssung, Informationen zum Ablauf, Dank für die Teilnahme, Durchführung des Interviews mit Tonbandaufnahme und Nachbesprechung wurde als günstig wahrgenommen. Auch der Leitfaden bewährte sich. Im narrativen Teil wurden schon viele zentrale Themen angesprochen und auch die Fragestellungen des problemzentrierten Interviews lieferten viele interessante Antworten.

5.3 Durchführung der vier Interviews

Die vier weiteren Interviews fanden zwischen August und Oktober 2012 nach dem gleichen Ablauf wie im Pilotinterview statt. Sie wurden jeweils bei den Befragten zu Hause durchgeführt, da hochsensitive Personen sich in ihren gewohnten Umgebungen wesentlich wohler fühlen. „Der Interviewer muss eine Situation herstellen, die so entspannt und offen ist, dass Menschen darin ohne Befürchtungen die unterschiedlichsten Aspekte ihrer Person und ihrer Lebenswelt zeigen können“ (Flick, 2012, S. 363). Jedes Mal fand mit den Befragten nach dem Interview eine Nachbesprechung statt und es wurde darauf verwiesen, dass sie die ausgewerteten Daten später zugeschickt bekommen, um deren Richtigkeit zu bestätigen. Eine Besprechung mit den Befragten zu den Ergebnissen würde telefonisch erfolgen.

5.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten

Als erster Schritt wurde eine wörtliche Transkription des auf Tonband aufgenommenen Pilotinterviews durchgeführt. Dazu wurde das Interview, das in Dialekt durchgeführt wurde, in die Standardsprache übersetzt, Satzbaufehler wurden behoben und der Stil wurde geglättet (vgl. Mayring, 2002 S. 91).

Als zweiter Schritt wurde das Kategoriensystem (Anhang 9) zur Auswertung des Pilotinterviews entwickelt. Die Grundlage dafür bildeten die formulierten Hypothesen, die aufgrund der Literaturrecherche und den persönlichen Erfahrungen der Autorin mit Lernenden mit besonderen Bedürfnissen aufgestellt wurden. Bei dieser ersten Kategorienbildung wurde deduktiv vorgegangen. Induktiv wurde nach einer ersten Sichtung des Materials des Pilotinterviews die Kategorie „Mobbing“ in das System aufgenommen.

In einem dritten Schritt wurde das Pilotinterview codiert. Dafür wurden den einzelnen Kategorien verschiedene Farben zugeordnet und entsprechende Textstellen in der Transkription computerunterstützt markiert. Es wurden grundsätzlich Sinneinheiten markiert. Das konnte einen Satzteil, ganze Sätze,

einen Abschnitt oder mehrere Abschnitte umfassen. Gleiche Informationen wurden jedes Mal wieder codiert, so wurde eine erste Gewichtung vorgenommen. Wenn für eine Sinneinheit mehrere Kategorien zur Auswahl standen, so wurde der Kontext miteinbezogen und dann erfolgte die Zuteilung. Wenn ein Satz mehrere Kategorien enthielt, wurden diese codiert.

Dies wurde zweimal durchgeführt und anfallende Auffälligkeiten wurden handschriftlich notiert. So entstand zum Beispiel aus der Kategorie „Beziehung“ die beiden Unterkategorien „Beziehung zu den Lehrpersonen“ und „Beziehung zu den Mitlernenden“. Die Kategorie „Klassenzimmer“ wurde aus dem definitiven Kategoriensystem entfernt, da zu reichhaltige Informationen zu erwarten waren, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Dieses Thema könnte als Idee für eine weiterführende Arbeit aufgenommen werden. Zusätzlich wurde zum Beispiel auch die Kategorie „Abwechslung“ ins neue System aufgenommen und aus der Kategorie „Umgang mit Disziplinstörungen“ wurden die beiden Unterkategorien „Umgang der Lehrperson mit Disziplinstörungen“ und „Umgang der befragten Person mit Disziplinstörungen“ gebildet. Dieser Prozess der Anpassung an das neue Kategoriensystem (Anhang 10) kann man als induktiv bezeichnen.

Der neue definitive Interviewleitfaden (Anhang 8) wurde dementsprechend angepasst.

Die vier weiteren Interviews wurden anhand des neuen Kategoriensystems codiert und alle Zeilen der Transkription erhielten Nummern.

In einem vierten Schritt wurden die codierten Interviews ausgewertet. Dafür wurden alle Textstellen, mit den gleichen Kategorien und den dazugehörigen Zeilennummern zusammengefasst und registriert. Relevante Zitate wurden speziell gekennzeichnet.

Für eine übersichtliche Darstellung der Auswertung wurde genau nach dem Kategoriensystem mit allen vier Bereichen und Kategorien vorgegangen. Auf der linken Seite wurde der Inhalt der Auswertung als Fliesstext dargestellt. Auf der rechten Seite stehen die dazugehörigen Zeilennummern der relevanten Aussagen, die mit Beispielzitaten ergänzt wurden.

6 Auswertung der Einzelinterviews

6.1 Interview 1 mit SL vom 2.09.2012

Bereiche mit Kategorien	Zur Kategorie passende Zeilennummern mit relevanten Zitaten (wörtliche Transkription mit Kategorien siehe Anhang 11)
<p>Klassenführung</p> <p><i>Regeln</i></p> <p>Für SL wäre es wichtig gewesen, zwischendurch mal ihre Mütze im Unterricht anzubehalten. Sie hätte sich darunter verstecken können. Es war ihr nicht immer klar, warum gewisse Regeln galten. Als besonders wichtig empfand sie alle Regeln, die dazu führten, dass sie nicht vom Unterricht abgelenkt wurde.</p>	<p>72, 74, 75 „Hut ausziehen. Ich hätte lieber manchmal eine Mütze getragen. Das wäre wie bisschen wie verstecken gewesen“ (72) „... nicht ganz verstanden, warum ich während des Unterrichts nicht lachen durfte“ (73) „Gut finde ich aber alle Regeln, ... alles was nicht vom Unterricht ablenkt“ (75)</p>

Umgang der Lehrperson mit Disziplinstörungen und Konflikten

SL empfand es als komisch, als die Lehrperson sich auf die Ebene der Schüler begab und deren unangemessenes Verhalten erwiderte. Oft wurde sie vor die Türe gestellt, ohne genaue Erklärung warum. Das gefiel ihr gar nicht, denn sie fühlte sich vor der Türe einsam und vergessen. Angemessene Zurechtweisungen seitens der Lehrperson auf Disziplinstörungen sollten nach SL klar formuliert werden.

80, 83, 87, 88, 93
„Der Lehrer ist denen hinterher, ... das fand ich eine komische Reaktion, der hätte auch einfach sagen können, dass der Schüler aufhören soll“ (80)
„Der Lehrer hat mich dann oft vor die Türe gestellt, ohne genau zu sagen warum“ (87)
„wenn ein Lehrer klar mich oder jemanden zurechtweist, dann war das für mich ok“ (93)

Umgang der befragten Person mit Disziplinstörungen und Konflikten

SL war im Unterricht schnell gelangweilt und fing dann an zu stören. Man musste sie klar darauf aufmerksam machen, dass ihr Verhalten unangebracht war. Selbst realisierte sie es nicht. Es hätten zwei, drei Minuten vor der Tür für sie genügt, um wieder runterzukommen und sich erneut auf das Schulgeschehen konzentrieren zu können. Disziplinstörungen, die durch andere Lernenden verursacht wurden, lenkten SL stark ab, und sie brauchte längere Zeit danach, um sich wieder auf das Schulgeschehen konzentrieren zu können.

9, 84, 85, 89
„schnell gelangweilt gewesen und habe dann angefangen herum zu blödeln und so hin und her zu wippen auf dem Stuhl“ (9)
„Das [Disziplinstörung durch andere Lernende] hat mich dann immer furchtbar abgelenkt und ich brauchte dann schon wieder ziemlich lange, bis ich wieder dabei sein konnte“ (84)
„um mich zu beruhigen, hätten nur so zwei, drei Minuten vor der Türe genügt“ (89)

Rituale

Gerade Rituale wie der Morgenkreis, während dem auch immer etwas gesungen oder ein Morgenspruch aufgesagt wurde, waren für SL wichtige Momente, die ihr gut gefielen. Sie konnte sich dabei entspannen. Sie konnten jeweils montags etwas vom Wochenende erzählen. Darauf konnte sie sich vorbereiten, was ihr gut gefiel. In der Steinerschule war es für sie hilfreich, dass alles genau nach einem vorgegebenen Ablauf erfolgte. Sie bevorzugte eine klare Struktur im Ablauf.

94, 95, 98, 99, 101, 103, 104, 105
„sehr wichtig für mich war das am Morgen mit dem Kreis“ (94)
„wir sind immer am Morgen in den Kreis und haben etwas gesungen“ (94)
„am Morgen immer so einen Morgenspruch“ (99)
„Das hat mir sehr gut gefallen, das kam mir immer sehr schön vor, ich konnte mich gleich etwas entspannen“ (101)
„Da [Steinerschule] ist alles ritualisiert, also der ganze Ablauf“ (103)
„Ich habe sehr gerne eine klare Struktur“ (104)

Informationen zum Unterrichtsablauf

Gerade am Anfang ihrer Schulzeit zeigte SL körperliche Beschwerden, wenn sie am Morgen in die Schule musste und nicht wusste, was auf sie zukam. Das war für sie als Kind ein Stressfaktor. Für sie wäre es besonders in den ersten Schuljahren hilfreich gewesen, darüber informiert zu sein, wie der schulische Tagesablauf geplant war.

107, 108, 113
„da [erstes Primarschuljahr] hatte ich immer Bauchschmerzen am Morgen und furchtbar schlecht .. und ich gehe in die Schule und weiss gar nicht, was passiert“ (108)
„für mich ist als Kind ein grosser Stress gewesen, nicht zu wissen was passiert“ (107)
„Es hätte mir schon sehr geholfen, als ich jünger war, zu wissen was geht“ (113)

Lernförderliches Klima

Beziehung zu den Lehrpersonen

SL hatte unterschiedlich gute Beziehungen zu Lehrpersonen.

11,13 17, 77, 91, 114, 116, 117, 119, 120, 121
„gleichzeitig halt das mit dem Lehrer,

Um eine gute Beziehung zu Lehrpersonen aufbauen zu können, war es für SL wichtig, dass die Lehrpersonen authentisch waren. Oft empfand sie Lehrpersonen als unnatürlich und unsicher. Diese respektierte sie weniger.

Nach SL sollen Lehrpersonen die Lernenden akzeptieren, wie sie sind. Sie sollen Sicherheit bieten können und den Lernenden rückmelden, dass sie geschätzt werden.

Klare Grenzen sollen aufgezeigt werden.

Gerade für hochsensitive Personen wie SL war es wichtig, dass die Lehrperson geduldig war und viel Einfühlungsvermögen aufwies.

Beziehung zu Mitschülern

Bis auf eine Aussage beschreibt SL die Beziehungen zu ihren Mitschülern eher als schwierig.

Sie pflegte keinen engeren Kontakt zu anderen Lernenden und hatte bis auf eine beste Freundin nie viele Freunde.

Sie fühlte sich oft durch ihre Mitschüler gestört. Vor älteren Mitschülern fürchtete sie sich. Regelmässig waren die Pause und der Pausenplatz ein grosser Stressfaktor für SL.

Mobbing

SL machte sehr schlimme Erfahrungen mit Mobbing. Vor allem in der Oberstufe wurde sie oft von ihren Mitschülern gemobbt. Den Grund dafür verstand sie nie wirklich.

Es war sehr belastend für sie.

Im Kindergarten gehörte sie noch zu den Kindern, die andere mobbten. Das bereut sie heute.

Konkurrenz

SL fühlte sich vor allem unter Druck gesetzt, wenn sie gemerkt hatte, dass die anderen Lernenden schneller arbeiteten als sie.

Negativ empfand sie das Notenvergleichen. Auch gute Noten behielt sie lieber für sich.

Gerechtigkeit, Fairness

Gerechtigkeit ist ein äusserst wichtiges Thema für SL.

Sie empfand es zum Beispiel unfair gegenüber der Lehrperson, wenn ihre Mitlernenden den Unterricht störten.

Unfair von der Lehrperson fand sie, wenn diese ihre Lieblingskinder hatte und nicht alle Lernenden gleich behandelte.

Ihr war es ein sehr wichtiges Anliegen, Ungerechtigkeiten zu klären,

was nie funktionierte“ (13)

„Oft habe ich die Unsicherheit der Lehrpersonen gespürt und so waren dann die Reaktionen [der Lehrpersonen] für mich auch oft nicht annehmbar“ (91)

„was ich gar nicht gern hatte, waren die Lehrer, die so auf locker und Kollege machten ... aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie etwas dahinter verbergen“ (114)

„hatte am liebsten die Lehrer, die ganz natürlich waren“ (118)

„Ich wünsche mir so Lehrer, die dich nehmen, wie du bist, aber dann schon Grenzen setzen“ (118)

„die [Lehrperson] auch Sicherheit bietet und die zeigt, dass er dich auch gern hat“

„geduldig sein und viel Einfühlungsvermögen haben“ (120)

12, 30, 57, 59, 123, 124, 125, 126

„Mit den Schülern [Primarschule] habe ich mich eigentlich gut verstanden“ (12)

„wurde es [Oberstufe] sehr schwierig mit den anderen Kinder“ (30)

„Ich hatte nie viele Freunde. Immer nur so eine beste“ (123)

„habe mich oft gestört an den anderen Schülern“ (123)

„oft hatte ich vor älteren Schülern Angst“ (125)

„Ich finde auch die Pause war immer ein Stress“ (126)

4, 42, 45, 129, 130, 132, 133

„weil es sozial auch recht schwierig gewesen ist, auch wieder Mobbing und so“ (45)

„vor allem in der Oberstufe war es ganz schlimm. Da wurde ich sehr gemobbt“ (129)

„das war sehr belastend für mich“ (132)

„im Kindergarten habe ich auch andere Kinder gemobbt“ (133)

135, 136, 147

„Es hat mich einfach gestresst, wenn alle viel schneller waren“ (135)

„auch so Notenvergleiche fand ich ganz blöd. Das behielt ich lieber für mich, auch wenn sie gut waren“ (136)

„auch das ständige Vergleichen mit den anderen hat mich unter Druck gesetzt“ (147)

76, 138, 140, 142, 143

„da habe ich sehr viele Erinnerungen daran, das ist schon immer ein wichtiges Thema für mich“ (138)

„Das [Unterrichtsstörungen der Lernenden] fand ich dem Lehrer gegenüber unfair“ (76)

„der Lehrer Lieblingskinder hatte, also nicht alle Kinder gleich behandelte. Wenn so etwas passiert ist, habe ich sehr stark reagiert, so fast, als ob ich den Lehrer belehren woll-

auch wenn das ihre Kompetenzen als Schülerin überschritten hatte. Eine Lehrperson sollte nach SL zugeben können, wenn sie sich unfair verhalten hat.

Leistungsdruck

SL reagierte eher schlecht auf Druck. Sie fühlte sich schnell überfordert.

Sie konnte bessere Leistungen zeigen, wenn sie nicht unter einem Beurteilungsdruck stand. So konnte sie sich entspannter mit den Aufgaben auseinandersetzen.

Mitspracherecht

SL hatte während ihrer Schulzeit kein Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Gestaltung des Unterrichts. Es gab nur eine Art Klassenstunde, in der Probleme besprochen wurden. Das hat sie jeweils als mühsam empfunden.

Es hätte ihr aber zugesagt, ihre Bedürfnisse zu benennen, um gewisse Stressfaktoren unterbinden zu können.

Als sie noch jünger war, wäre es für sie nicht einfach gewesen, ihre Bedürfnisse zu formulieren. Es hätte ihrer Meinung nach dazu viel Übung gebraucht.

Spezielle Funktion in der Klasse

Es gefiel SL, wenn sie den Mitschülern helfen konnte. Das zeigte ihr, dass sie das gut konnte.

Sie übernahm gerne Aufgaben, die über ihren Kompetenzbereich hinausgingen.

Feedbackkultur

SL wären schriftliche Feedbacks lieber als mündliche gewesen.

Sie machte schlechte Erfahrungen mit Lehrerfeedbacks. Sie ist der Meinung, dass ihre Ehrlichkeit die Beziehung mit der Lehrperson beeinflusste. Auf Grund dieses sozialen Druckes gab sie auch bei ihren Mitschülern keine ehrlichen Feedbacks mehr.

te“ (140)
„ein Lehrer muss das schon können, alle gleich behandeln und zugeben, wenn er unfair war“ (143)

144, 145
„Ich habe eher schlecht auf Druck reagiert. Das war mir immer schnell zu viel“ (144)
„habe viel besser ohne Druck gearbeitet“ (145)
„es hat mich entspannt, wenn ich gewusst habe, dass der Test nicht zählt, dann habe ich besser gearbeitet“ (145)

149, 150, 152, 153
„bei uns ging es nicht um Unterrichtsgestaltung. Es hat nur eine Klassenstunde gegeben“ (149)
„das habe ich als mühsam empfunden“ (150)
„ich hätte es gerne gemacht“ (152)
„Ich hätte sagen können, was mich stresst“ (152)
„als ich noch jünger war, wäre das sicher schwieriger gewesen“ (153)
„Da hätte man schon daran arbeiten müssen“ (154)

156, 158
„wenn ich etwas gut gekonnt hatte, ... durfte ich den anderen Kindern helfen“ (156)
„ich habe gerne so Aufgaben übernommen, die fast ein bisschen über meinem Kompetenzniveau standen“ (158)

160, 164, 167, 168, 171
„Anonym, schriftlich wäre besser gewesen“ (167)
„Mit Lehrerfeedbacks [vom Lernen an die Lehrperson] habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich ehrlich geantwortet habe, bekam ich schlechte Noten oder ich war unbeliebt“ (164)

Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern

Lernschwierigkeiten

SL zeigte schon in der Primarschule Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik. Sie versuchte, ihre Probleme vor den anderen zu ver-

20, 170, 172, 173
„Mathematik. Das konnte ich überhaupt nicht“ (170)
„Ich habe das immer versucht zu verstecken mit der Mathematik“ (173)
„Vom Lehrer hatte ich den Eindruck,

stecken.

Seitens der Lehrpersonen wurde wenig bis gar nicht auf ihre Lernschwierigkeiten eingegangen. Sie fühlte sich alleine gelassen und kann sich an keine spezielle Hilfe der Lehrperson erinnern.

Lern- und Arbeitstempo

SL fühlte sich oft durch das schnellere Arbeitstempo ihrer Mitschüler gestresst. Dieser Druck führte dazu, dass sie anfangs, ihre Arbeiten unsauber und falsch zu lösen.

Haltung gegenüber individueller Förderung

In der öffentlichen Schule machte SL keine Erfahrungen mit individueller Förderung. Sie hätte dies aber für sich als gut befunden, da es dann ihrer Meinung nach weniger Konkurrenz zwischen den Mitschülern gegeben hätte.

In der Steinerschule und später für das Abitur in der Waldorfschule konnte SL auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten. Sie wurde in der Mathematik notenbefreit. Es war möglich, fehlende Mathematiknoten durch andere Noten zu kompensieren. Dies empfand sie als sehr hilfreich und entlastend.

Ihrer Meinung nach sollte es für jeden Lernenden ein individuelles Niveau geben.

dass er mich aufgegeben hatte“ (170)
„kann mich an keine Hilfe von ihm [Lehrer] erinnern“ (172)

38, 175, 176

„Es waren oft die anderen schneller“ (175)
„das Merken, dass ich langsamer war, ist nicht toll gewesen und hat mich wieder gestresst. Das war ein unnötiger Stress“ (176)

60, 62, 178, 179, 181

„Das [individuelle Förderung] wäre besser gewesen für mich, dann hätte man das nicht so vergleichen können“ (178)
„Wir hatten in der Steinerschule so verschiedene Niveaus, das half mir“ (179)
„da [Waldorfschule] hab ich dann Abitur gemacht, aber ich hatte keine Noten in der Mathematik, das ist da so erlaubt, zum Glück“ (60)
„ich hatte die Chance mit anderen Noten das [fehlende Mathematiknote] aufzuholen. Da war ich sehr froh“ (62)
„sollte es noch mehr Niveaus geben. Ja, so für jedes Kind das eigene“ (181)

Angebotsvielfalt

Frontalunterricht

SL empfand Frontalunterricht als angenehm, da er nicht zu persönlich war. Wichtig war für sie, dass es dabei um ein interessantes Thema ging.

Es gefiel ihr, Lerninhalte vermittelt zu bekommen und nicht aktiv den Unterricht mitgestalten zu müssen.

Gruppen- und Partnerarbeiten

SL empfand Gruppenarbeiten als hinderlich, ausser sie konnte die Führung übernehmen.

Sie hätte, wenn es Differenzen in der Gruppe gab, lieber alleine gearbeitet.

Ihrer Meinung nach wäre sie schneller alleine vorwärtsgekommen.

Selbständiges Lernen

Postenläufe/Werkstattarbeit empfand SL als besonders sinnlose Aufgaben. Ihr gefiel es nicht, dass man da zwischendurch auch mal

184, 185

„Also für mich war es [Frontalunterricht] angenehm, weil es nicht so persönlich ist“ (184)
„Wenn das Thema interessant war, fand ich den Frontalunterricht gut. Da wird einem endlich mal etwas geboten“ (185)

189, 190, 192

„so allgemein fand ich Gruppenarbeiten nur hinderlich“ (192)
„es lief mir nur gut in der Gruppenarbeit, wenn ich die Leitung übernehmen konnte“ (189)
„wenn es Probleme in der Gruppe gab, dann hätte ich lieber alleine gearbeitet. Das wäre dann viel schneller gegangen“ (190)

187, 194, 195, 200, 202, 204, 205

„Aufgaben, die ich als besonders sinnlos empfunden habe, waren zum Beispiel Postenläufe“
„wenn der Lehrer das Klassenzimmer

nur etwas ausmalen musste. Für sie war das, als ob Zeit verschwendet wurde.

Es fiel ihr auch besonders schwer, in Anwesenheit ihrer Mitlernenden und ohne Aufsicht der Lehrperson etwas für sich zu lernen. Sie liess sich viel zu schnell ablenken.

Zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung fiel es ihr leicht zu lernen.

Abwechslung

Für SL war es sehr wichtig, dass der Unterricht immer mal wieder mit musischen Elementen wie Zeichnen und Singen aufgelockert wurde.

Vor allem auch am Nachmittag, wenn sie müder war.

Unterrichtsfächer

Schriftliche Arbeiten im Deutsch sagten ihr zu, aber vor der Klasse etwas laut vorlesen, mochte sie nicht.

Mathematik mochte SL nicht. Sie erzielte in diesem Fach keine guten Leistungen.

mer verlassen hat und gesagt hat, dass wir jetzt etwas lernen können und das ist für mich gar nicht einfach, weil ich lerne nicht gerne mit anderen zusammen“ (200)
„Wir konnten zusammen in den Aufenthaltsraum gehen, um zusammen zu lernen und das ist für mich sinnlos, dann bin ich nur abgelenkt und will mich unterhalten“ (202)
„zu Hause kann ich sehr gut lernen, in meiner gewohnten Umgebung, da fällt es mir leicht“ (204)

207, 208
„Das ist sehr wichtig für mich gewesen, aber nicht nur ausmalen oder so“ (207)
„wenn ich müde war, dann lieber so Fächer wie Zeichnen und Musik“ (208)
„Wichtig war mal zwischendurch zu singen“ (207)

210
„Deutsch, aber nur Schreiben. Vorlesen vor der Klasse habe ich nicht gerne gemacht“ (210)
„Mathematik mochte ich nicht, war ich auch immer schlecht“ (210)

6.2 Interview 2 mit SS vom 15.09.2012

Bereiche mit Kategorien

Zur Kategorie passende Zeilennummern mit relevanten Zitaten

(wörtliche Transkription mit Kategorien siehe Anhang 12)

Klassenführung

Regeln

Für SS waren Regeln wichtig, die eine gewisse Struktur, Ruhe und Ordnung in den Unterricht brachten. Als Beispiele nennt sie: Pünktlich im Unterricht erscheinen, Handzeichen geben, bevor man etwas sagen will, Sitzordnung.

Umgang der Lehrperson mit Disziplinstörungen und Konflikten

Wenn Lehrpersonen herablassend, blossstellend und unpersönlich auf Unterrichtsstörungen reagierten, empfand SS dies als unfair und unangebracht.

Im Gegensatz dazu waren strenge und gerechte Reaktionen seitens der Lehrperson für SS in Ordnung.

64, 65, 69
„Ich fand es sicher gut, dass alle auf ihrem Platz sitzen und es eigentlich ruhig ist und man sich meldet, bevor man etwas sagen will“ (64)
„nicht einfach so alles durcheinander“ (65)
„ich fand gut, dass man pünktlich dort sein musste. Einfach diese Randstrukturen“ (69)

17, 66, 77, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 94
„Und dann hat sie ihn so zusammengeschissen. Und das war so daneben“ (77)
„hatte einfach Mühe, wenn es persönlich wurde“ (83)
„Man merkte, dass er es genoss, den Schüler blosszustellen“ (87)
„dann jemand lächerlich gemacht wurde oder so allen gezeigt, das fand ich voll daneben“ (90)
„die [Lehrerin] war ein bisschen

Ihrer Meinung nach sollten Lehrpersonen selbstbewusst auftreten, eine klare Linie haben und diese auch konsequent durchziehen.

Umgang der befragten Person mit Disziplinstörungen und Konflikten

SS war zu Beginn ihrer Schulzeit nie Auslöser für Disziplinstörungen in der Klasse. Erst später, wenn sie sich im Unterricht langweilte, fing sie an zu stören.

Ungerechte Reaktionen der Lehrperson beschäftigten SS längere Zeit. Sie fühlte sich dadurch verletzt.

Wenn es zu Konflikten zwischen Mitlernenden kam, spürte SS die Unruhe, die dadurch entstand, und reflektierte die Geschehnisse. Es lenkte sie vom Unterricht ab und störte sie in ihrer Konzentration.

Es war für sie wichtig, dass es nach Konflikten direkt zu einer Aussprache kam.

Rituale

SS fand es interessant, dass sie jeweils am Montagmorgen im Kreis vom Wochenende erzählen konnten.

Für sie war das ein guter Einstieg in die Schulwoche.

Informationen zum Unterrichtsablauf

SS wurde nie konkret über den Unterrichtsablauf informiert.

Es wäre für sie hilfreich gewesen, wenn sie frühzeitig über Änderungen im Ablauf informiert worden wäre.

Das Wissen darüber, dass SS einen für sie strengen Unterrichtstag erwartete, führte dazu, dass sie von Anfang an unmotivierter war.

strenger. Recht streng. Aber irgendwie noch fair“ (17)

75, 78, 116, 119, 124, 183, 186
„Also früher war ich immer ganz vorbildlich und lieb. Dann war ich nie der Auslöser“ (75)

„wenn es mir langweilig wurde und ich blöd getan habe, dann habe ich einfach sehr gestört“ (124)

„Das tat mir richtig weh, dass sie [Lehrperson] so fies reagiert hat, und es hat mich dann noch lange beschäftigt“ (78)

„Das sind einfach die Gedanken [über Konflikte von Mitlernenden]. Dann wollte ich mich gar nicht mehr konzentrieren auf etwas anderes“ (186)

„Aber auch Aussprachen habe ich sehr wichtig gefunden“ (183)

14, 97

„das Interessanteste habe ich gefunden, wenn am Montagmorgen alle erzählt haben, was man so am Wochenende gemacht hat“ (14)

„Ich finde, es gibt einen guten Wiedereinstieg, wenn am Montag alle erstmals dort [Kreis] sitzen und dann geht es halt nachher weiter“ (97)

105, 261

„Ich wusste es [Informationen zum Unterrichtsablauf] nicht“ (105)

„Manchmal wäre ich froh gewesen zu wissen, wenn sich etwas änderte. Das mochte ich überhaupt nicht“ (105)

„Wir haben ja einfach einen Stundenplan gehabt und dann gab es diese Horrortage. Das fand ich sehr hart. Da habe ich von Anfang an schon ein bisschen abgestellt“ (261)

Lernförderliches Klima

Beziehung zu den Lehrpersonen

Um eine gute Beziehung zu Lehrpersonen aufbauen zu können, war es für SS wichtig, dass sie von der Lehrperson die Bestätigung bekam, gemocht zu werden. Dieses Feedback musste direkt ausgesprochen werden.

Lehrpersonen mit einer natürlichen Autorität entsprachen SS mehr.

Beziehung zu Mitschülern

Es war für SS eher schwierig, gute Beziehungen zu Mitlernenden aufzubauen.

Sie sah sich eher als Einzelgängerin und hatte nie das Gefühl dazu-

95, 107, 108, 112, 113, 117, 120,

„Sie [Lehrperson] war schon von der Person her recht bodenständig“ (95)

„Ich hatte es eigentlich mit den strengen Lehrern am besten“ (107)

„er fand alle meine Aufsätze super und hat das auch gesagt“ (112)

„brauche ich die Bestätigung, dass es mir jemand noch sagt, er fände mich okay“ (117)

3, 32, 125, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 141

„so das Zwischenmenschliche, es war immer viel wichtiger als die Schule selbst“ (32)

„Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht so ganz dazu“ (135)

„ich habe mich schon eher als Ein-

zugehören.

Sie nahm sich immer als anders als die anderen wahr und schämte sich.

Auf dem Pausenplatz fühlte sie sich nicht wohl.

Sie fürchtete sich vor den älteren Schülern.

Mobbing

SS machte schlimme Erfahrungen mit Mobbing. Sie wurde von ihren Mitlernenden beschimpft und bedroht. Vor älteren Lernenden fürchtete sie sich oft.

Wenn sie mitbekam, dass andere Lernende gemobbt wurden, hatte sie das Bedürfnis, diese zu beschützen.

Konkurrenz

Konkurrenz war für SS kein relevantes Thema in ihre Schulzeit.

Gerechtigkeit, Fairness

Gerechtigkeit war ein äusserst wichtiges Thema für SS.

Es war ihr ein Anliegen, dass Lernende von den Lehrpersonen fair behandelt wurden. War dies nicht der Fall, setzte sich SS für die ungerecht behandelten Kinder ein, auch wenn dies ihre Kompetenzen überschritt.

Leistungsdruck

SS reagierte eher schlecht auf Druck. Bei zu viel Druck resignierte sie und verweigerte die Arbeit.

Sie setzte sich selbst immer wieder stark unter Druck. Ihre Arbeiten waren ihr oft zu wenig gut.

Sie stellte hohe Ansprüche an sich selbst.

Mitspracherecht

SS hatte während ihrer Schulzeit kein Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Gestaltung des Unterrichts.

Sie hätte sich gerne eingebracht, aber sie befürchtete, es hätte zu abstrakt für sie sein können.

Aus ihrer Sicht müssten Mitspracherunden gut organisiert und eingeführt sein.

Spezielle Funktion in der Klasse

SS übernahm gerne verschiedene Ämtchen, wie zum Beispiel Tafelputzen oder das Gestalten des Klassenbuches.

Feedbackkultur

„zelgängerin gefühlt“ (136)
„Ich hatte immer ganz viel Schamgefühl. Ich weiss nicht genau für was. Also ich habe mich geschämt, für mich“ (139)
„Der Pausenplatz war die Hölle für mich. Dort kamen dann natürlich wieder die grossen Schüler“ (140)

127, 129, 130, 147, 149
„die [ältere Schüler] hatten es voll auf mich abgesehen. Alle zusammen. Du Nutte! Du eingebildete Sau!“ (127)
„weil sie mich Miss Piggy und fette Sau genannt haben, hatte ich in Erinnerung, ich sei so richtig fett gewesen, aber das stimmte gar nicht“ (147)
„Dann musste ich beschützen“ (149)

153
„Das hat mich nicht so interessiert“ (153)

82, 92, 154, 155
„Ich glaube, ich war ein extrem moralisches Kind“ (154)
„sie war wirklich fair und man hatte Respekt. Das fand ich gut“ (82)
„Ich habe mich dann eingesetzt für die unfair behandelten Kinder. Bin aufgestanden und fand, das reicht.“ (92)

158, 159, 208, 211, 214
„eher resigniert und fand, dann erst recht nicht“ (158)
„Also bei mir war dann fertig“ (159)
„Ich habe mich selber am meisten unter Druck gesetzt“ (214)
„weil es mir zu wenig gut war“ (208)

160, 161, 162
„Nein, gar nicht“ (160)
„Ja, aber wahrscheinlich zu abstrakt“ (161)
„wirklich organisatorisch hätte ich mir gar nicht vorstellen können, wie man das überhaupt machen könnte“ (162)

167, 168
„Ich durfte zum Beispiel das Klassenbuch gestalten. Das habe ich natürlich gerne gemacht“ (167)
„Ämtchen wie Tafelputzen. Das habe ich schon immer gerne gemacht“ (168)

174, 175, 177, 179, 180
„ich persönlich habe das halt gerne

Obwohl SS jeweils von ihren Mitlernenden nach gegebenen Feedbacks verurteilt wurde, machte es ihr später nichts mehr aus, ihre Gedanken und Gefühle anderen Menschen mitzuteilen. Feedbackrunden im Kollektiv waren eine Herausforderung für SS, da sie sich jeweils in ihre Mitlernenden hineinversetzte und für sie mitdachte.

gehabt. Mir macht es nichts aus, vor zwanzig Leuten zu sagen, was ich denke“ (174)
„ich habe mich wie daran gewöhnt, dass man mich sowieso verurteilt oder beurteilt“ (175)
„Ich fand es immer schwierig, so das Kollektiv. Also ich habe dann immer für die anderen auch noch gleich mitgedacht“ (180)

Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern

Lernschwierigkeiten

SS hatte trotz bestehendem Interesse Schwierigkeiten im Fach Mathematik.

Es wurde seitens der Lehrpersonen nicht darauf eingegangen.

Sie hätte sich gewünscht, dass sie mehr Zeit zum Nachfragen gehabt hätte.

188, 189, 192,
„von den Lehrern wurde nicht darauf eingegangen“ (188)
„Ich habe gemerkt, es wird für mich zu abstrakt, und habe dann probiert zu fragen und zu fragen, bis ich es verstehe, aber man [Lehrperson] konnte nicht so viel Zeit dafür aufwenden“ (189)

Lern- und Arbeitstempo

Im Allgemeinen hatte SS ein eher schnelles Arbeitstempo.

Wenn sie aber zu hohe Anforderungen an sich selbst stellte, wurde sie oft mit ihren Arbeiten nicht fertig.

Wenn eine Aufgabe zu offen formuliert wurde, verzettelte sie sich und benötigte so mehr Zeit als andere.

Sie brauchte klare Anweisungen, um speditiv arbeiten zu können.

173, 206, 209, 210
„Eigentlich schnell. Ausser in Mathematik“ (206)
„wenn es dann kreativ oder sehr frei geworden ist, dann bin ich wegen meiner hohen Ansprüche, die ich selber hatte, auch im Zeichnen, nie fertig geworden“ (206)
„wenn es Spielraum gab, dann war es für mich schwierig. Dann war ich langsam“ (209)
„Klare Anweisungen habe ich sehr gebraucht. Sonst verzettelte ich mich“ (173)

Haltung gegenüber individueller Förderung

SS machte keine Erfahrungen mit individueller Förderung.

SS ist der Meinung, dass sie sehr von einer individuellen Förderung profitiert hätte.

Es wäre ihr entgegengekommen, wenn sie im Fach Mathematik notenbefreit und dafür mehr in den Sprachen gefördert worden wäre.

Durch individuelle Förderung würde es nach SS auch weniger Konkurrenz zwischen den Lernenden geben.

Für SS war es hilfreich, wenn sich die Lehrperson Zeit für sie nahm, um ihr einen Lerngegenstand genauer zu erklären.

195, 197, 200, 203, 204, 256
„Ich glaube, ich hätte von einem individuellen Programm sehr profitieren können“ (195)
„Die Frage ist wirklich, ob es Sinn gemacht hätte, dass ich das [gewisse Mathematikaufgaben] nicht hätte machen müssen und dafür in den Sprachen voll gepusht worden wäre“ (200)
„Und anders hätte ich dann gar nicht gewusst, dass andere noch mehr können, aber ich hätte das Gefühl gehabt, das ist gut so“ (204)
„Dass er mir geholfen hat, das zu verstehen. Auch wenn es ein grosser Aufwand war und die ganze Klasse musste warten“ (256)

Angebotsvielfalt

Frontalunterricht

Frontalunterricht sagte SS sehr zu.

Es war ihr wichtig, dass der Stoff authentisch und anschaulich vermittelt wurde.

Themen, die lebensnah waren, interessierten sie besonders.

215, 216, 219, 221
„Das [Frontalunterricht] hat mir extrem gefallen“ (215)
„Es musste mir auch immer irgendwie anschaulich sein“ (216)
„Es musste einfach irgendwie echt rüberkommen“ (221)

Gruppen- und Partnerarbeiten

Gruppen- und Partnerarbeiten empfand SS immer als schwierig. Obwohl es ihr oft nicht genug schnell vorwärts ging, übernahm sie aufgrund schlechter Erfahrungen nie die Führung. Sie war der Meinung, dass sie die Arbeit alleine besser und schneller hätte erledigen können.

Selbständiges Lernen

Bei interessanten, sinnvollen Aufgaben fiel es SS leicht, selbständig zu lernen. Sie schrieb sich jeweils Zusammenfassungen und lernte deren Inhalt dann auf eine speditive Art. Es wäre ihr wichtig gewesen, wenn sie mehr für sich hätte arbeiten können, ohne ständige Wiederholungen des Stoffes. Das wurde ihr schnell langweilig, was zu Auseinandersetzungen mit den Lehrpersonen führte.

Abwechslung

Für SS war es wichtig, dass musische oder kreative Elemente den Unterricht zwischendurch auflockerten. Gerade gegen den Schluss des Unterrichtstages, wenn SS müder war, hätte sie lieber etwas weniger anspruchsvolleren Unterricht gehabt. Es gefiel ihr, wenn sie zwischendurch auch mal Unterricht ausserhalb des Schulhauses in der Natur hatten.

Unterrichtsfächer

Sprachunterricht wie Deutsch, Englisch und Spanisch sagte SS sehr zu. Sie erzielte gute Leistungen. Mathematik und weitere naturwissenschaftliche Fächer interessierten und faszinierten SS zwar, aber sie hatte Mühe, in diesen Fächern gute Leistungen zu erzielen.

225, 227, 236, 237, 239

„Gruppen hatte ich gar nie gerne. Das fand ich das schwierigste“ (225)
„ich bin dann, glaube ich, ein wenig ungeduldig“ (227)
„So dass man Angst hat. Man will ja nicht die Führung übernehmen, weil damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht“ (237)
„Damit mal etwas läuft. Ich hätte es geradeso gut alleine machen können. Ich habe dann auch oft gefunden, ich hätte es besser gemacht“ (239)

70, 71, 73, 228, 230, 244, 246

„das kann ich sehr gut, wenn es mich interessiert“ (244)
„wenn es mich interessiert hat und für mich Sinn gemacht hat, dass ich das kann, dann konnte ich das sehr gut ... immer auf eine speditive Art“ (244)
„habe ich mir eine super Zusammenfassung gemacht“ (246)
„was ich sinnlos fand, war das extrem Repetitive“ (70)
„dann wird es einem langweilig und man zieht ein Gesicht und dann wird der Lehrer wütend auf dich“ (73)

100, 102, 259, 260, 264, 265, 266

„gegen den Schluss, wenn man müde ist“ (259)
„einfach zwischendurch mal eine Pause“ (260)
„Dinge, die ein bisschen easy sind. Wo man nicht immer so mega bereit sein muss. Die Fächer halt ein wenig durchmischen“ (266)
„Herr B. ist mit uns teilweise auf die Baldegg gegangen, um Tagebuch zu schreiben, statt einen Aufsatz zu schreiben. Solche Sachen fand ich schon gut. Halt sobald es musisch oder kreativ wurde“ (102)

119, 268, 269, 272, 273

„Deutsch extrem. Das habe ich super gefunden“ (268)
„Englisch habe ich geliebt, Spanisch sowieso“ (272)
„Musik war ich sehr gut“ (119)
„Mathematik hat mich sehr fasziniert, aber ich habe es einfach nicht verstanden“ (169)

6.3 Interview 3 mit HC vom 29.09.2012

Bereiche mit Kategorien	Zur Kategorie passende Zeilennummern mit relevanten Zitaten (wörtliche Transkription mit Kategorien siehe Anhang 13)
<p>Klassenführung</p> <p><i>Regeln</i></p> <p>Für HC war es wichtig, dass es Regeln gab, die für Ruhe während des Unterrichts sorgten. Wenn es unruhig war während der Stunde, hatte HC Mühe, sich zu konzentrieren.</p> <p>HC war es ein Anliegen, dass man anständig miteinander im Klassenzimmer umging. Andernfalls führte es sonst jeweils zu Konflikten, die HC sehr beschäftigten.</p> <p><i>Umgang der Lehrperson mit Disziplinstörungen und Konflikten</i></p> <p>Lehrpersonen hätten nach HC möglichst fair auf Disziplinstörungen reagieren sollen.</p> <p>Wenn Lehrpersonen Strafen aussprachen, hätten diese nachvollziehbar und angemessen sein sollen.</p> <p>Aufgrund von Disziplinstörungen hätten nicht längere Unterbrüche während des Unterrichts entstehen sollen.</p> <p><i>Umgang der befragten Person mit Disziplinstörungen und Konflikten</i></p> <p>HC war selten die Auslöserin für Disziplinstörungen während des Unterrichts. Erst später in der Oberstufe gab es Situationen, in denen sie störte. Dies kam dann vor, wenn sie die Kompetenz der Lehrperson anzweifelte oder den Unterricht uninteressant fand.</p> <p>Konflikte, die es im Schulzimmer gab, beschäftigten HC sehr. Auch wenn sie nicht direkt involviert war, war sie dadurch vom Unterricht längere Zeit abgelenkt, und sie analysierte die Vorkommnisse intensiv.</p> <p><i>Rituale</i></p> <p>Der Sitzkreis war ein wichtiges Ritual für HC. Sie empfand es als entlastend, dass dann Probleme im Klassenverband besprochen werden konnten. So musste sie sich nicht alleine damit auseinandersetzen.</p> <p>Als Auflockerung empfand sie, dass sie immer wieder während des Unterrichts in der Primarschule gesungen hatten.</p> <p><i>Informationen zum Unterrichtsablauf</i></p>	<p>93, 95, 96 „eine ganz wichtige Regel war für mich, dass es ruhig sein musste, wenn man konzentriert arbeiten musste“ (93) „eine andere Regel war der Anstand“ (95) „anständig miteinander umgegangen“ (96)</p> <p>113, 114, 115 „dann möglichst fair“ (113) „er wirklich auch klar und deutlich benennt, warum es zum Beispiel eine Strafe gibt“ (113) „Nicht dass noch eine halbe Stunde darüber diskutiert wird und nicht weiter gearbeitet wird. Sondern, dass das möglichst schnell und klar und fair passiert“ (115)</p> <p>97, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 109 „angefangen selber zu stören. Vor allem wenn ich das Gefühl hatte, der Lehrer bietet mir zu wenig. Das ist nicht interessant, was kommt“ (106) „sobald es Konflikte gab, hat mich das aus dem Konzept geworfen“ (97) „Auch wenn es um andere ging, hat mich das beschäftigt und sicher bis am Ende des Schultages war die Schule nebensächlich und ich musste darüber nachdenken“ (98) „Das hat mich beschäftigt. Das musste ich analysieren“ (102)</p> <p>21, 117, 118, 120 „Was wichtig war für mich, war in der Primarschule der Sitzkreis, wo wir uns gegenseitig austauschen konnten“ (117) „Das war für mich wichtig, weil ich sonst alleine an diesen Problemen herumgegrübelt hätte“ (118) „Dann sicher auch das Singen zwischendurch, das hat irgendwie den Alltag aufgelockert“ (120)</p> <p>123, 125, 127, 129 „Das war selten so eigentlich, dass</p>

HC wurde selten über den Unterrichtsablauf informiert.

Es war für sie wichtig zu wissen, was auf sie zukam. Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel Lehrervertretungen oder nicht angesagte Prüfungen, waren für HC eine Herausforderung. Sie brauchte immer längere Zeit, um sich auf die neuen Situationen einlassen zu können.

man genau wusste, was auf einen zukommt“ (123)
„war es schon wichtig, dass ich wusste, was auf mich zukam. Dass ich mich wie darauf einstellen konnte. Einfach Unerwartetes hat mich wirklich aus dem Konzept gebracht“ (129)
„unangemeldete Prüfungen. Da bin ich so nervös geworden und hatte solche Angst, dass ich versage, dass ich ganz verkrampft war“ (127)

Lernförderliches Klima

Beziehung zu den Lehrpersonen

HC hatte sehr unterschiedliche Beziehungen zu ihren Lehrpersonen. Wichtig für eine gute Beziehung war, dass die Lehrperson echtes Interesse an den Lernenden hatte und alle gleich behandelte. Sie hätten auch kompetent sein sollen und den stofflichen Inhalt interessant vermitteln können. Für HC war es schwierig, eine gute Beziehung zu jenen Lehrpersonen aufzubauen, die keine gerade Linie hatten und launisch waren.

7, 17, 22, 33, 35, 55, 63, 109, 131, 134, 138, 143, 144
„Dann kam ich in die Primarschule und habe die ersten drei Jahre eine Lehrerin, zu der ich sehr gerne in die Schule bin“ (17)
„Der hat dann sehr alte Schule unterrichtet. Und mir hat das gepasst“ (33)
„Wichtig war, sie war fair. Sie war korrekt. Sie hat alle gleich behandelt. Das ist für mich extrem wichtig“ (138)
„wenn der Lehrer irgendwie launisch war und ein Problem hatte, das hat mich sehr gestört“ (63)
„Ganz schlecht waren für mich die Lehrer, die keine gerade Linie hatten. Wo man nie recht wusste, woran man ist“ (143)

Beziehung zu Mitschülern

Im Allgemeinen hatte HC wenig Kontakt zu ihren Mitlernenden. Befreundet war sie immer nur mit ein bis zwei Personen aus der Klasse. Die zwischenmenschlichen Beziehungen im Klassenverband nahm HC intensiv wahr und sie liess sich dadurch beeinflussen und ablenken. Sie sah sich eher als Einzelgängerin und fühlte sich nicht wohl in zu grossen Gruppen. Die Pause war für HC ein grosser Stressfaktor. Sie wäre froh gewesen, die Pause nicht immer mit den anderen Lernenden verbringen zu müssen. Sie nahm sich als Sonderling und anders als die anderen wahr.

5, 43, 83, 147, 148, 149, 150, 153, 156, 157
„Ich war einfach eine Einzelgängerin. Ich hatte zwar immer einzelne Kollegen“ (83)
„Was rundherum passiert ist mit den Kollegen, das war sehr wichtig. Das hat mich auch sehr beeinflusst“ (43)
„Selber habe ich mich nie wohl gefühlt in einer zu grossen Gruppe“ (148)
„so habe ich dann, wenn ich unter Leuten war, wie eine Art Schutzschild aufgebaut“ (153)
„Das hat mich schlussendlich auch wieder gestresst. Zu viele Schüler um mich herum“ (157)
„Ich hatte immer das Gefühl, ich sei seltsam“ (148)
„Ich habe mich immer als Sonderling wahrgenommen“ (149)

Mobbing

HC wurde nur selten von ihren Mitlernenden gemobbt. Sie litt mit gemobbten Kindern sehr mit. Sie taten ihr leid.

159, 160, 163
„Ich persönlich hatte eigentlich Glück. Ich bin nichts so extrem gemobbt worden“ (159)
„Aber ich habe mitbekommen, wie andere gemobbt wurden in der Klasse, und das hat mich also schwer beschäftigt. Die taten mir leid“ (160)

Konkurrenz

Konkurrenz war für HC kein relevantes Thema in ihre Schulzeit.

165, 166
„Das habe ich nicht so erlebt“ (165)
„Mir war nur wichtig, dass ich zeigen

Es war ihr aber wichtig zu zeigen, was sie im Stande war zu leisten.

Gerechtigkeit, Fairness

Gerechtigkeit war ein sehr wichtiges Thema für HC. Es beschäftigte sie intensiv, wenn sie oder andere Menschen ungerecht behandelt wurden.

Es war ihr ein Anliegen, dass Lernende von den Lehrpersonen gerecht und gleich behandelt wurden.

Leistungsdruck

HC reagierte eher schlecht auf Druck. Bei zu viel Druck resignierte sie und verweigerte die Arbeit.

Druck, der vom Elternhaus ausgeübt wurde, führte oft zu Streitereien.

Mitspracherecht

HC machte in der Primarschulzeit positive Erfahrungen mit der Mitgestaltung des Unterrichts.

Später hätte es ihr geholfen, wenn sie vermehrt selber hätte darüber entscheiden können, was und wann sie arbeiten möchte.

Spezielle Funktion in der Klasse

Zu ihrer Schulzeit übernahm HC keine speziellen Aufgaben in der Klasse, doch sie hätte gerne gewisse Aufgabenbereiche der Lehrpersonen übernommen.

Teilweise fühlte sie sich kompetenter als die Lehrperson.

Feedbackkultur

Mit mündlichen Feedbacks machte HC eher schlechte Erfahrungen. Sie wurde von den anderen missverstanden.

Dies führte dazu, dass es ihr Schwierigkeiten bereitete, ihre Gedanken öffentlich zu machen.

Sie hätte schriftliche Feedbacks bevorzugt.

konnte, wozu ich im Stande bin“ (166)

139, 169, 170, 171

„es [Gerechtigkeit] ist etwas vom wichtigsten gewesen in der Schule“ (169)

„also das konnte ich gar nicht haben, wenn Leute ungerecht behandelt oder ich ungerecht behandelt worden bin“ (170)

„Das fand ich das schlimmste, wenn man gemerkt hat, dass der Lehrer unfair war. Dass er gewisse bevorzugt und andere bekommen viel schneller eine Strafe“ (139)

174, 178

„Zu viel Druck war kontraproduktiv, dann habe ich gar nichts mehr gemacht und habe mich ganz verweigert“ (174)

„Der Druck von Zuhause ... hat oft zu Streitereien geführt“ (178)

183, 184, 185, 186

„In der Primarschule ... hatten wir das. Da hatten wir viele Gespräche, wie wir ein Thema erarbeiten wollen“ (183)

„es hat mir eigentlich gut gefallen“ (185)

„gerade, dass ich wählen kann, wie ich arbeiten will. Oder auch wann ich an etwas arbeite. Das hätte mir schon geholfen“ (186)

188, 189

„Nein, habe ich nie“ (188)

„ich hatte manchmal das Gefühl, ich würde jetzt gerne zu dem Lehrer nach vorne stehen und auch etwas erzählen oder ich könnte das also auch, was er macht“ (188)

„Ich wäre gerne Lehrerassistentin gewesen. Absolut“ (189)

191, 193, 195

„eher schriftliche Feedbacks ... als mündliche“ (195)

„ich hatte Angst, wenn ich vor den anderen meine Gedanken preisgeben musste“ (191)

„Ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich manchmal missverstanden wurde“ (193)

Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern

Lernschwierigkeiten

Bis in die Oberstufe hatte HC keine besonderen Lernschwierigkeiten.

Später hatte sie Mühe im Fach Mathematik und verlor den Anschluss an die Klasse. Erfolgserlebnisse blieben aus.

Sie fühlte sich dadurch inkompetent und als eine Versagerin.

58, 198, 199, 202, 206

„ich habe eben gut gestartet im Unterricht und in der Schule in allen Fächern eigentlich“ (198)

„Vor allem dann auch in der Mathematik. Irgendeinmal habe ich den Faden verloren“ (58)

„Je länger es ging, desto mehr habe ich verpasst und desto schwieriger wurde es wieder aufzuholen“ (202)

„Ich hatte keine Erfolgserlebnisse mehr“ (199)

Lern- und Arbeitstempo

Wenn HC in Ruhe und ungestört arbeiten konnte, kam sie schnell voran. Dies war zum Beispiel zu Hause der Fall.

Sobald sie aber abgelenkt wurde, verlor sie den Faden und konnte keine vollständigen Aufgaben erledigen.

Sie interessierte sich dann mehr für das Geschehen um sie herum und ihr Arbeitstempo verlangsamte sich deutlich.

Haltung gegenüber individueller Förderung

HC machte keine Erfahrungen mit individueller Förderung.

Es wäre für sie hilfreich gewesen, wenn man sie in der Mathematik individuell gefördert hätte.

Sie ist der Meinung, dass eine gezielte Unterstützung in der Mathematik dazu geführt hätte, dass sie gewisse Lücken wieder hätte aufarbeiten können.

208, 209, 210, 211

„wenn ich für mich arbeiten konnte, habe ich eigentlich zügig gearbeitet, wenn ich nicht gestört worden bin“ (208)

„Sobald ich gestört worden bin, habe ich, wie gesagt, nichts aufs Blatt gebracht. Dann musst ich dort zuschauen und zuhören und überlegen“ (209)

„dann hat es danach ausgesehen, dass ich nichts gearbeitet habe oder einfach extrem langsam bin“ (210)

200, 204, 211, 214

„dann hätte ich an dem arbeiten können, was mich interessiert hat und vielleicht in der Mathe aufholen können“ (214)

„dort [in der Mathematik] wäre es super gewesen, wenn jemand sich mehr Zeit genommen hätte“ (200)

„wenn jemand mal gesagt hätte, wir schauen, was du kannst und bauen von dort wieder auf. Und dann hätte ich vielleicht wieder aufholen können“ (204)

Angebotsvielfalt

Frontalunterricht

Frontalunterricht sagte HC sehr zu.

Es war für sie wichtig, dass die Lehrperson den Lerninhalt interessant, lebensnah und kompetent vermittelte.

Für HC war es angenehm, sich während des Frontalunterrichts zurücklehnen zu können und nicht selber aktiv teilnehmen zu müssen.

Gruppen- und Partnerarbeiten

Gruppen- und Partnerarbeiten empfand HC immer als schwierig.

Dabei gab es viele Faktoren, die sie stressten und ablenkten.

Sie konnte sich nicht gut unterordnen und hätte die Aufgaben lieber alleine erledigt.

Selbständiges Lernen

Für HC war es wichtig, dass die Aufgaben klar formuliert und sinnvoll waren.

Im Werkstattunterricht empfand sie als sinnlos, wenn etwas noch ausgemalt oder ausgeschnitten werden musste.

Es war ihr wichtig, in Ruhe arbeiten zu können.

Abwechslung

Musische und kreative Elemente waren eine wichtige Abwechslung

35, 135, 216, 217, 218, 220

„Das hat mir zugesagt“ (220)

„die Lehrperson musste sicher und kompetent überkommen. Interessant, wie sie es darbietet“ (216)

„Ich habe es genossen, wenn ich einfach zurücklehnen konnte und konsumieren und selber mich nicht in den Mittelpunkt stellen musste. Oder mich entblößen vor den anderen Schülern“ (218)

222, 223, 225, 227

„Ganz schlimm. Gruppenarbeiten waren das schlimmste für mich, auch zu zweit“ (222)

„Das war immer ein Stress für mich Gruppenarbeiten“ (227)

„Schau, wer wo wie reagiert und warum. Das brauchte erst mal Zeit“ (223)

„Ich hatte ein Stück weit Mühe, mich unterzuordnen. Am liebsten hätte ich es ganz alleine gemacht“ (225)

229, 231, 232, 234

„Wichtig war ein klarer Auftrag“ (229)

„So Beschäftigungstherapiearbeiten [ausmalen oder ausschneiden] sozusagen, das hat mich wirklich genervt, gerade bei Werkstattunterricht“ (231)

„Also wenn, dann wollte ich speditiv und in Ruhe arbeiten“ (232)

233, 237, 238

„Wichtig war sicher die Abwechslung. Mir war es schnell mal zu viel, nur Schule, Schule, Schule“ (237)

zum normalen Schulalltag für HC.

Sie schätzte es auch, wenn der Schulunterricht zwischendurch mal draussen in die Natur stattfand.

Unterrichtsfächer

Mathematik gehörte nicht zu HCs Lieblingsfächern.

Sie bevorzugte alle sprachlichen Fächer.

Geschichte, Geografie und Biologie mochte sie gerne. Dies hing aber stark davon ab, wie und von wem der stoffliche Inhalt vermittelt wurde.

Sie war immer froh, wenn der Unterricht durch Fächer wie Musik, Zeichnen und Sport aufgelockert wurde.

„wenn dann Zeit war zum Malen und Musizieren oder irgendetwas oder mal ein Theater, das hat mir sehr zugesagt“ (233)
„mal unterbrochen wurde, durch Rausgehen und in der Natur etwas zu machen oder etwas malen oder singen“ (238)

240, 242, 243, 246

„Was ich nicht mochte, war Mathematik“ (240)

„ich hatte sehr gerne Deutsch. Sprachen allgemein hatte ich gerne“ (240)

„wirklich sehr gerne hatte ich Fächer wie Geschichte, Geografie und Biologie“ (242)

„hing stark von der Lehrperson ab. Also wenn der Lehrer den Inhalt interessant vermitteln konnte“ (243)

„Ich war immer froh, wenn wieder Musik oder Zeichnen war. Und Sport, ich hatte gerne Sport“ (246)

6.4 Interview 4 mit JS vom 11.10.2012

Bereiche mit Kategorien

Zur Dimension passende Zeilennummern mit relevanten Zitaten

(wörtliche Transkription mit Kategorien siehe Anhang 14)

Klassenführung

Regeln

JS fühlte sich bei strengen Lehrern wohl, bei denen die Regeln klar waren.

Es entsprach ihr, wenn der Unterricht ruhig und strukturiert ablief.

Umgang der Lehrperson mit Disziplinstörungen und Konflikten

Lehrpersonen sollten nach JS klar und konsequent auf Disziplinstörungen reagieren.

Angedrohte Konsequenzen sollte die Lehrperson auch umsetzen.

Umgang der befragten Person mit Disziplinstörungen und Konflikten

JS war bis auf eine Ausnahme nie die Auslöserin für Disziplinstörungen während des Unterrichts.

Von Mitlernenden verursachte Störungen des Unterrichts waren für JS sehr unangenehm. Es lenkte sie ab und störte sie in ihrer Konzentration.

Konflikte mit Mitlernenden beschäftigten JS so sehr, dass sie sich

68, 69, 70

„Also grundsätzlich habe ich mich, glaube ich, wohler gefühlt bei strengen Lehrern, wo die Regeln klar waren“ (68)

„dort [Sekundarschule] war manchmal ein Tohuwabohu und das hatte ich persönlich gar nicht gerne. Also ich hatte es lieber strukturiert und auch ruhiger“ (70)

76

„klar und .. /ähm konsequent. Also, das was die Lehrperson androht, dass sie das dann auch durchzieht“ (76)

72, 73, 91 136, 203, 204

„Ich hatte in der ganzen Schulzeit einmal in der Kanti einen Lachanfall“ (73)

„Disziplinstörungen sind mir sehr unangenehm gewesen. Ich fand es nicht lustig“ (72)

„das ging immer etwas länger, bis ich mich wieder konzentrieren konnte, habe dann viel darüber [Konflikt] nachgedacht“ (204)

„dass mich vielleicht etwas gestresst hat in der Schule, irgendein Konflikt, vielleicht ein sozialer, dass ich dann

auch noch nach der Schule zuhause nicht auf das Lernen konzentrieren konnte.

Rituale

Für JS war der Sitzkreis ein wichtiges Ritual, das sie als ruhig und friedlich wahrnahm.

Informationen zum Unterrichtsablauf

JS ist unsicher, ob sie jemals über den Unterrichtsablauf informiert worden ist.

Auf der einen Seite wäre JS froh gewesen, genau über den Unterrichtsablauf informiert zu sein. Auf der anderen Seite machte es sie über eine längeren Zeitrahmen nervös zu wissen, dass sie eine Prüfung oder einen Sportnachmittag erwartete.

nachhause gekommen bin und einfach nicht mehr lernen konnte, weil ich dann so besetzt war von dieser Sache“ (136)

78, 82

„den Kreis, wo man erzählen konnte vom Vortag oder von den Ferien. Das empfand ich eigentlich schon noch als schön“ (78)
„die friedliche Stimmung, ich habe es, glaube ich, immer als friedlich und ruhig erlebt“ (82)

84, 85, 86, 87

„Ich überlege mir gerade, ob wir überhaupt informiert worden sind“ (84)
„Ich wäre schon froh gewesen, auf der anderen Seite hätte ich mich dann, je nach dem, was gewesen wäre, schon den halben Tag dann aufgeregt“ (85)
„wenn man weiss, man hat eine Prüfung. Das hat mich sicher auch nervös gemacht“ (87)

Lernförderliches Klima

Beziehung zu den Lehrpersonen

JS hatte zu Lehrpersonen eine gute Beziehung, von denen sie sich ernst genommen fühlte und die auf sie eingingen.

Sie mussten klar in ihrer Haltung sein und fair gegenüber den Lernenden.

Abgelehnt hat sie Lehrpersonen, die nicht klar führten und bei denen es disziplinarische Schwierigkeiten gab.

Beziehung zu Mitschülern

JS hatte nie zu mehreren Mitlernenden eine engere Beziehung.

Sie hatte immer eine Bezugsperson, an der sie sich orientierte und die ihr Sicherheit gab.

Wenn JC in der Klasse soziale Probleme mit ihren Mitlernenden hatte, war sie nicht mehr in der Lage zu lernen.

Der Pausenplatz mit fremden Mitlernenden stellte für JS eine grosse Herausforderung dar.

Mobbing

Erste Mobbing Erfahrungen machte JS in der Oberstufe.

Sie selber wurde nie zum Mobbingopfer und beteiligte sich auch nicht daran. Trotzdem hatte sie Angst, es könnte ihr selbst passieren.

93, 94, 96, 98

„disziplinarisch keine Probleme und die natürlich auf mich eingegangen sind“ (94)
„zu jenen Lehrpersonen eine gute Beziehung, die eben klar waren, die ich als fair und gerecht empfunden habe“ (93)
„Lehrpersonen, bei denen so bisschen Chaos gewesen ist, die habe ich, glaube ich, eher abgelehnt. Das hat mir also gar nicht zugesagt“ (96)

25, 34, 51, 52, 66, 100, 101, 102, 104

„eher vielleicht wenige Beziehungen, nicht solche Cliques“ (100)
„eine beste Freundin“ (101)
„sobald diese Bezugsperson nicht mehr da war, war es mir unwohl“ (34)
„die sozialen Dinge, die gruppendynamischen Geschichten, die mich sehr gestresst haben“ (66)
„stimmt das Soziale und wenn es nicht gestimmt hat, war ich nicht in der Lage zu lernen, also ich hatte da wie eine Blockade“ (52)
„Mit anderen Schülern, die ich nicht kannte, das war für mich der Horror. Oder auch manchmal die Pause, auf dem Sekpausenplatz fand ich es auch nicht cool“ (25)

30, 106, 109, 110, 112, 113

„in der Bez gab es das [Mobbing] dann“ (106)
„ich bin zwar selber nie druntergekommen, aber ich hatte immer Angst, es könnte passieren“ (30)
„ich fand das [Mobbing] sehr schlimm“ (109)
„war ich immer etwas im Clinch, also

Sie empfand Mobbing als etwas sehr Schlimmes und die Mobbingopfer taten ihr leid.

Konkurrenz

Für JS war das Thema Konkurrenz, bezogen auf die Leistung, ein relevantes Thema.

Sie verglich ihre schulischen Leistungen mit den anderen Mitlernenden. Solche Konkurrenzsituationen waren ihr unangenehm.

Gerechtigkeit, Fairness

JS hatte ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und wenn dieses in irgendeiner Form gestört worden war, konnte sie das sehr aufregen.

Gerechtigkeit war ein wichtiges Thema während ihrer Schulzeit. Sie empfand es als unfair, wenn nicht alle Lernenden gleich von den Lehrpersonen behandelt wurden.

Leistungsdruck

JS reagierte sehr schlecht auf Druck. Sie ist der Meinung, dass sie in Prüfungssituationen eher schlechter abschnitt.

Sie hatte oft Versagensängste und stand sich selber im Weg. Sie setzte sich selbst unter Druck.

Mitspracherecht

JS hatte während ihrer Schulzeit kein Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Gestaltung des Unterrichts.

Sie ist der Meinung, dass es ihr entgegengekommen wäre, aktiv den Unterricht mitzugestalten. Dies hätte aber eine von der Lehrperson ernst gemeinte Form des Meinungs austausches sein müssen, damit es auch von der ganzen Klasse akzeptiert worden wäre.

JS war als Schülerin eher eine zurückhaltende, scheue Person. Sie hätte sich erst getraut, ihre Meinung kundzutun, wenn dies andere Klassenmitglieder vor ihr schon gemacht hätten.

Spezielle Funktion in der Klasse

Während der Primarschule hätte JS gerne zum Beispiel die Funktion einer Lehrerassistentin übernommen.

Sie suchte immer wieder die Nähe zu den Lehrpersonen.

In der Oberstufe hätte sie sich dann aber Sorgen darüber gemacht, wie dies bei den Mitlernenden angekommen wäre. Sie empfand es als unangenehm, im Mittelpunkt der Geschehnisse zu stehen.

eben entweder man macht mit oder man wird selber dann ausgestossen, wenn man nicht mitmacht“ (110)

60, 115, 116, 117

„ich habe mich, glaube ich, leistungsmässig schon recht verglichen“ (116)

„weniger Kleidung oder so, das gar nicht, aber Leistungen“

„es war mir unwohl bei den Leuten, das Ellbögen, wer ist besser und wer weiss mehr“ (60)

119, 122, 123, 125

„Ja, es [Thema Gerechtigkeit] ist schon recht wichtig“ (119)

„ich habe ein ziemlich ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und wenn das irgendwie gestört wird, kann mich das sehr aufregen“ (119)

„das Bevorzugen von einzelnen Leuten. Das habe ich gar nicht ertragen“ (122)

„nicht alle gleich messen, sondern Bevorzugung“ (122)

66, 126, 128, 130, 14

„ich habe, glaube ich, eher etwas schlechter abgeschnitten tendenziell in Prüfungen“ (128)

„ganz schlecht. Also, immer so Angst zu versagen“

„eben immer wieder mit Ängsten und Versagensängsten“ (66)

„Ganz ohne Druck hätte ich wahrscheinlich auch nicht viel gemacht, aber ich bin mir, glaube ich, sonst manchmal ein wenig im Weg gestanden“ (134)

139, 140, 141, 143, 148, 149

„Ich glaube schon, dass mir das schon noch entgegengekommen wäre“ (140)

„es hätte schon ernsthaft genug von der Lehrperson gemacht werden müssen, damit es auch breit akzeptiert worden wäre in der Klasse“ (141)

„wenn eine grössere Mehrheit dann etwas gesagt hätte, hätte ich dann auch etwas gesagt, aber nicht als erste“ (149)

151, 153, 155

„ja, in der Primarschule wahrscheinlich schon“ (151)

„ich bin immer gerne mit Lehrern zusammen gewesen oder habe die Nähe eigentlich immer gesucht“ (151)

„in der Oberstufe weiss ich jetzt nicht so recht, ob das dann noch gut angekommen wäre bei den anderen [Mitlernenden]“ (153)

„immer so, ja nicht auffallen“ (155)

<p><i>Feedbackkultur</i></p> <p>JS kennt keine spezielle Form der Feedbackkultur aus ihrer Schulzeit. Erst in der Oberstufe kam dies ansatzweise vor.</p> <p>Es wäre für JS wichtig gewesen, anonym und schriftlich Feedbacks erteilen zu können.</p>	<p>156, 157</p> <p>„in der Primarschule nicht. In der Oberstufe vielleicht leicht“ (156)</p> <p>„Schon schriftlich. Nicht /ähm öffentlich“ (157)</p>
<p>Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern</p> <p><i>Lernschwierigkeiten</i></p> <p>JS hatte seit der Primarschule Schwierigkeiten im Fach Mathematik. Es fehlte ihr im Fach Mathematik an Selbstbewusstsein. Sie traute sich wenig zu.</p> <p>Seitens der Lehrpersonen wurde nicht speziell darauf eingegangen.</p> <p><i>Lern- und Arbeitstempo</i></p> <p>JS hatte ein durchschnittliches Arbeitstempo.</p> <p>Sie stellte hohe Ansprüche an sich selbst und arbeitete immer eher zu viel als zu wenig.</p> <p><i>Haltung gegenüber individueller Förderung</i></p> <p>JS ist der Meinung, dass sie von individueller Förderung profitiert hätte.</p> <p>Sie wünschte sich mehr positive Bestärkung seitens der Lehrperson.</p> <p>Es wäre ihr unwohl gewesen, wenn eine Lehrperson sich längere Zeit vor den Mitlernenden um sie gekümmert hätte.</p>	<p>158, 160, 162, 166, 176, 177</p> <p>„So höhere Mathematik, das war schon nicht so mein Ding, glaube ich“ (160)</p> <p>„Damals [während der Primarschule] war es , glaube ich, auch schon die Mathematik“ (162)</p> <p>„Ich hatte dort halt nicht so das Selbstbewusstsein, jetzt gerade in der Mathe“ (177)</p> <p>„so spezielle Unterstützung oder so, kann ich mich nicht erinnern, dass ich die bekommen hätte“ (166)</p> <p>169, 171</p> <p>„Also ich würde jetzt mal sagen durchschnittlich“ (169)</p> <p>„recht fleissig gewesen und habe sicher genug gemacht, sicher eher zu viel als zu wenig“ (171)</p> <p>167, 14, 176</p> <p>„Ja, ich denke schon“ (174)</p> <p>„halt eine positive Bestärkung darin, dass ich das schon kann“ (176)</p> <p>„Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht gewollt vor den anderen so eine Unterstützung zu haben“ (167)</p>
<p>Angebotsvielfalt</p> <p><i>Frontalunterricht</i></p> <p>Frontalunterricht war die beliebteste Lernform für JS.</p> <p>Für sie war es angenehm, dass es während des Frontalunterrichts ruhig war und sie sich nicht aktiv einbringen musste.</p> <p>Der Inhalt musste interessant vermittelt werden.</p> <p><i>Gruppen- und Partnerarbeiten</i></p> <p>JS war es nur wohl, in Gruppen zu arbeiten, in denen Personen waren, die sie gut kannte.</p> <p>Es war ihr jeweils unangenehm, Resultate aus der Gruppenarbeit der Klasse präsentieren zu müssen.</p> <p><i>Selbständiges Lernen</i></p> <p>JS hätte gerne Wochenplanarbeit gemacht. Dann hätte sie selber bestimmen können, an was sie in welcher Reihenfolge hätte arbeiten</p>	<p>179, 181, 182</p> <p>„Das war, glaube ich, meine beliebteste Lernform“ (181)</p> <p>„dort konnte ich einfach für mich sein. Ich musste mich dort nicht fest einbringen. Es war nicht laut“ (182)</p> <p>„Wenn das jemand interessant gemacht hat, habe ich eigentlich recht gerne zugehört“ (179)</p> <p>189, 190, 191, 192, 196</p> <p>„Es musste sicher eine Gruppen- oder Partnerarbeit sein mit Leuten, die ich kannte, gut“ (189)</p> <p>„vor allem das Vornehinstehen und das Exponieren. Das hat mir einfach nicht entsprochen“ (192)</p> <p>183, 185, 193</p> <p>„so einen Wochenplan hätte ich schon noch gerne gemacht, wo einfach die Aufträge klar formuliert sind und dann kann man so für sich diese Arbeiten und die Reihenfolge</p>

<p>wollen. Die Aufträge hätten klar formuliert sein müssen. Werkstattunterricht entsprach ihr nicht. Es war ihr zu unruhig und zu laut während des Unterrichts.</p> <p><i>Abwechslung</i></p> <p>JS war Abwechslung vom normalen Schulalltag wichtig. Es gefiel ihr, wenn der Unterricht nach draussen in die Natur verlagert wurde. Musikunterricht nahm sie als Auflockerung des regulären Unterrichts wahr.</p> <p><i>Unterrichtsfächer</i></p> <p>Am meisten sagten JS die Fächer Zeichnen, Werken und Sprache zu. Weniger interessiert war sie an naturwissenschaftlichen Fächern, wie der Mathematik.</p>	<p>bestimmen“ (193) „Werkstattunterricht habe ich gar nicht gerne gemacht. Das war mir zu nervös. Zu laut“ (183)</p> <p>197, 199 „Schon wichtig ... Also doch. Ich bin schon noch gerne nach draussen“ (197) „Manchmal war ich froh, dass wir dann Musik hatten zum Beispiel. Wie eine Auflockerung“ (199)</p> <p>207, 208 „zugesagt hat mir Zeichnen, ich glaube das am meisten, Werken und auch Sprache und später noch Geschichte und Geografie“ (207) „Weniger interessiert war ich an naturwissenschaftlichen Fächern. Mathematik“ (208)</p>
---	---

7. Ergebnisse der Auswertung der Interviews

In diesem Kapitel werden die kategorienbasierten Auswertungen der vier Einzelinterviews zusammengefasst.

Es wird interpretativ eine Gewichtung der Bedeutsamkeit der einzelnen Bereiche mit ihren Kategorien vorgenommen.

Diese Zusammenfassungen aus Kapitel 6 und Kapitel 7 wurden mit den Ergebnissen der Auswertungen und den interpretativen Gewichtungen den Befragten zugesandt, um sich deren Richtigkeit telefonisch bestätigen zu lassen.

7.1 Klassenführung

Für alle vier hochsensitiven Befragten war es sehr wichtig, dass es Regeln im Klassenzimmer gab, die für Ruhe und Struktur sorgten. Zwei der Personen erwähnen zusätzlich, dass die Regeln klar und nachvollziehbar sein mussten. Eine junge Erwachsene präzisiert, dass die Regeln der Konfliktvermeidung hätten dienen sollen.

Disziplinstörungen und Konflikte zwischen den Lernenden oder zwischen der Lehrperson und den Lernenden erlebten alle vier befragten Personen als äusserst störend und ablenkend. Dies hatte zur Folge, dass sie sich längere Zeit nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren konnten. Solche Zwischenfälle beschäftigten eine Person auch noch zu Hause und hielten sie vom Lernen ab. Zwei Befragte berichten, dass sie jeweils die Störungssituationen analysieren und reflektieren mussten, bevor sie wieder aktiv am Unterricht teilnehmen konnten. Für eine Person war es wichtig, dass es nach Konflikten direkt zu einer Aussprache kam.

Drei Personen waren erst dann Auslöser für Disziplinstörungen, wenn sie sich im Unterricht gelangweilt hatten. Eine Person sah sich bis auf eine Situation in der Oberstufe nie als Verursacherin von Disziplinstörungen.

Gemäss drei Personen sollte eine Lehrperson klar auf Disziplinstörungen reagieren. Für eine Person musste die Reaktion nachvollziehbar sein. Für zwei Befragte war es wichtig, dass Strafen konsequent umgesetzt wurden. Das Strafmass musste möglichst fair und angemessen sein. Gemäss einer Person musste die Strafe direkt auf die Störung folgen, damit man wieder schnell zum Unterricht zurückkehren konnte. Von einer Person wurden herablassende und blossstellende Reaktionen der Lehrperson auf Störungen als negativ wahrgenommen.

Der Morgenkreis war für alle vier Befragten ein wichtiges Ritual. Zwei Personen empfanden die Kreissituation als beruhigend und entspannend, und jemand schätzte es, dass dabei Probleme besprochen werden konnten. Eine Person, welche die Steinerschule besuchte, beurteilte es als sehr angenehm, dass der ganze Unterrichtsablauf ritualisiert war. Dies diente ihr als Orientierungshilfe.

Eine Person sah es als Ritual an, dass der Unterricht zwischendurch mit Singen unterbrochen wurde. Sie erlebte es als Auflockerung.

Keine der Befragten wurde regelmässig über den bevorstehenden Unterrichtsablauf informiert. Das stellte für eine Person zu Beginn ihrer Primarschulzeit ein grosses Problem dar. Sie reagierte auf das Unwissen, was auf sie zukommt, mit körperlichen Beschwerden wie Übelkeit und Bauchschmerzen. Für eine weitere Befragte waren unvorhergesehene Änderungen im Ablauf eine Herausforderung. Sie benötigte längere Zeit, um sich auf neue Situationen einstellen zu können.

Für alle vier Personen wäre es wichtig gewesen, besser über den Unterrichtsablauf informiert zu werden.

Informationen zu gewissen bevorstehenden Situationen, wie zum Beispiel eine angesagte Prüfung, machten zwei Personen nervös oder demotivierten sie.

7.2 Lernförderliches Klima

Um eine gute Beziehung zu Lehrpersonen aufbauen zu können, war es für alle vier Personen sehr wichtig, dass die Lehrpersonen authentisch waren und klar führten. Drei Befragte mussten es spüren, dass die Lehrperson echtes Interesse an ihnen hatte. Zwei Personen ergänzen, dass sie es spüren mussten, dass sie von der Lehrperson gemocht wurden. Für eine Interviewte war es wichtig, dass die Lehrperson kompetent war und den Unterrichtsinhalt interessant vermitteln konnte. Einfühlungsvermögen und Geduld waren weitere positive Eigenschaften von Lehrpersonen, die gemäss einer befragten Person zu einer guten Beziehung führten.

Während ihrer Schulzeit stellte es für alle vier Personen eine Herausforderung dar, gute Beziehungen zu ihren Mitlernenden aufzubauen. Alle vier betonen, dass sie jeweils nur ein bis zwei Freunde hatten und sich nie gerne in grösseren Gruppen aufhielten. Der Pausenplatz war für alle vier Befragten ein besonderer Stressfaktor.

Zwei Befragte sahen sich als Einzelgängerinnen und fühlten sich als Sonderlinge.

Bis auf eine Person machten alle Befragten schlimme bis sehr schlimme persönliche Erfahrungen mit Mobbing. Sie wurden in der Oberstufe vermehrt zu Mobbingopfern, worunter sie stark litten. Mit anderen Mobbingopfern verspürten alle vier Personen Mitleid. Eine junge Erwachsene hatte jeweils das Bedürfnis, diese zu beschützen.

Konkurrenz war für zwei Personen kein relevantes Thema während ihrer Schulzeit. Eine der Befragten liess sich durch das schnellere Arbeitstempo der anderen Schülerinnen und Schüler unter Druck setzen. Eine andere verglich ihre schulischen Leistungen mit jenen ihrer Mitlernenden.

Alle vier Personen betonen ausdrücklich, dass Gerechtigkeit ein sehr bedeutendes Thema ihrer Schulzeit war. Es war allen ein Anliegen, dass die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler fair und gleich behandelten. Wenn eine Lehrperson sich ungerecht gegenüber Lernenden verhielt, verspürten zwei der Interviewten das Bedürfnis, dies umgehend richtigzustellen. Dabei überschritten sie jeweils ihre Kompetenzen als Schülerinnen.

Alle vier jungen Erwachsenen reagierten während ihrer Schulzeit schlecht auf Druck, der von aussen ausgeübt wurde. Zwei präzisieren, dass zu viel Druck dazu führte, dass sie die Arbeit verweigerten. Drei Personen ergänzen, dass sie sich selbst stark unter Druck setzten.

Versagensängste waren für eine Interviewte ein Bestandteil ihrer Schulzeit.

Bis auf eine Befragte hatten alle kein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Unterrichts. Sie hätten es aber gerne gemacht. Voraussetzung dafür wäre gewesen, dass die Lehrperson diese Mitspracherrunden gut organisiert und es ernst gemeint hätte. Eine Person ist der Meinung, dass sie viel Übung gebraucht hätte, um ihre Bedürfnisse vor der Klasse formulieren zu können. Das hätte aber dazu beitragen können, gewisse Stressfaktoren zu vermindern.

Die Befragten übernahmen gerne spezielle Funktionen in der Klasse. Zwei junge Erwachsene schätzten es, wenn sie der Lehrperson assistieren und zum Beispiel ihren Mitlernenden helfen konnten. Eine Person suchte bewusst den Kontakt zu den Lehrpersonen. Dies vermittelte ihr eine gewisse Sicherheit.

Schriftliche Feedbackrunden wurden von allen vier Befragten bevorzugt. Zwei machten schlechte Erfahrungen mit direkten mündlichen Feedbacks.

7.3 Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern

Alle vier befragten Personen hatten Lernschwierigkeiten im Fach Mathematik. Dies zeigte sich vor allem in der Oberstufe. Eine Person erwähnt zusätzlich, dass sie den Anschluss an die Klasse verlor und Erfolgserlebnisse ausblieben. Bei keiner der Interviewten wurde seitens der Lehrperson speziell auf die Schwierigkeiten eingegangen. Eine Person fühlte sich alleine gelassen und schämte sich für ihre Lernschwierigkeiten. Eine weitere wünschte sich mehr Zeit zum Nachfragen.

Zwei Befragte hatten im Allgemeinen ein schnelles Lern- und Arbeitstempo. Dies hing aber stark davon ab, wie ruhig es im Klassenzimmer war. Bei Ablenkungen hatten sie Mühe, sich auf ihre Aufträge konzentrieren zu können. Eine Interviewte hatte eher ein langsames Arbeitstempo. Sie liess sich durch die schnellere Geschwindigkeit ihrer Mitlernenden unter Druck setzen, was dazu führte, dass sie ihre Aufträge fehlerhaft erledigte.

Bis auf eine Befragte wurde niemand speziell individuell gefördert.

Eine Person besuchte die Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule, in der in den verschiedenen Fächern Niveauunterricht angeboten wurde. Sie schätzte es, dass sie in der Mathematik auf einem einfacheren und im Deutsch auf einem stärkeren Niveau arbeiten konnte. Sie empfand es als Entlastung, dass man sie für die Abiturprüfung an der Waldorfschule im Fach Mathematik notenbefreit hatte.

Die anderen drei Personen sind der Meinung, dass sie gerade im Fach Mathematik von individueller Förderung profitiert hätten. Eine Interviewte weist darauf hin, dass es ihr unangenehm gewesen wäre, dadurch zu sehr im Mittelpunkt der Klasse zu stehen.

Eine Befragte wünschte sich, dass sich die Lehrpersonen mehr Zeit für sie und ihre Lernschwierigkeiten genommen hätten.

7.4 Angebotsvielfalt

Frontalunterricht, der interessant und anschaulich vermittelt wurde, sagte allen vier Personen sehr zu. Zwei Befragten war es wichtig, dass die Themen lebensnah waren. Drei Interviewte empfanden es entspannend, nicht aktiv am Unterricht teilnehmen zu müssen. Eine Person sagte es zu, dass es während des Frontalunterrichts ruhig im Klassenzimmer war.

Im Gegensatz dazu erlebten alle Interviewten Gruppenarbeiten während ihrer Schulzeit als eher schwierige Situationen. Jemand erwähnt, dass für sie Gruppenarbeiten nur dann positiv waren, wenn sie diese mit ihr bekannten Leute zusammen erledigen konnte. Es war für sie sehr unangenehm, Resultate der Gruppenarbeit der Klasse präsentieren zu müssen. Zwei Personen konnten sich schlecht unterordnen und wollten in der Gruppe die Führung übernehmen. Eine Person machte dies aufgrund schlechter Erfahrungen im Verlauf ihrer Schulzeit nicht mehr. Für zwei Befragte gab es während den Gruppenarbeiten viele stressfördernde Faktoren, wie zum Beispiel soziale Konflikte zwischen den Gruppenmitgliedern. Drei der jungen Erwachsenen erwähnen zusätzlich, dass sie die Arbeiten viel lieber alleine erledigt hätten. So wären sie schneller vorwärtsgekommen.

Posten- oder Werkstattarbeit erlebten drei der Befragten als negativ. Für zwei Personen war es während des Werkstattunterrichts zu unruhig und sie empfanden gewisse Aufgaben, wie etwas ausmalen oder ausschneiden, als zeitraubend und sinnlos.

Eine Person hatte grosse Schwierigkeiten, in Anwesenheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ohne Aufsicht der Lehrperson zu lernen. Sie liess sich zu stark ablenken.

Drei Interviewte erwähnen zusätzlich, dass sie nur in einer ruhigen Umgebung gut lernen konnten.

Zwei Personen hätten gerne vermehrt an einem individuellen Wochenplan gearbeitet. So hätten sie in ihrem Tempo und ohne gemeinsames Wiederholen des Stoffes arbeiten können.

Für alle vier Personen war es wichtig, dass der reguläre Unterricht immer mal wieder durch kreative oder musische Elemente aufgelockert wurde. Zwei erwähnen, dass sie am Nachmittag jeweils sehr müde und deshalb froh um jede Auflockerung waren.

Drei Personen haben positive Erinnerungen daran, dass der Unterricht zwischendurch im Freien in der Natur stattfand.

Alle befragten Personen mochten das Fach Deutsch, eine Person vor allem die schriftlichen Arbeiten.

Drei Befragte bevorzugten Fremdsprachenunterricht. Zwei Personen zählten Geschichte und Geografie zu ihren Lieblingsfächern. Zeichnen und Musik sind auch von zwei Personen genannt worden.

Für alle war Mathematik kein bevorzugtes Fach.

8. Beantwortung der Fragestellung / Überprüfung der Hypothesen / Bezug zur Literatur

In diesem Kapitel wird die Fragestellung beantwortet, indem die Resultate der Auswertungen der Interviews verdichtet dargestellt werden und so der Überprüfung der Hypothesen aus Kapitel 4.3 dienen. Zusätzlich wird ein Bezug zur Literatur hergestellt.

Welche Bereiche des Unterrichts werden von jungen hochsensitiven Erwachsenen retrospektiv als wichtig und förderlich wahrgenommen?

Bereich Klassenführung

Alle jungen hochsensitiven Erwachsenen, die an diesem Projekt teilnahmen, schätzten den Bereich Klassenführung als sehr bedeutsam für eine wichtig und förderlich wahrgenommene Schulzeit ein. Somit ist die aufgestellte Hypothese aus Kapitel 4.3 bestätigt.

Gerade für hochsensitive Lernende ist es wichtig, dass die Klasse klar und strukturiert geführt wird. Nachvollziehbare Regeln, die dem Disziplinmanagement und der Konfliktvermeidung in der Klasse dienen, werden dankbar angenommen. Weil hochsensitive Kinder empfänglicher für Reize sind, brauchen sie Ruhe, um ihre aktive Lernzeit optimal nutzen zu können. Störungen des Unterrichts können dazu führen, dass sie schnell überreizt sind. Sie brauchen dann längere Zeit, um sich wieder auf den Unterrichtsinhalt konzentrieren zu können.

Nach Aron (2011) neigen einige hochsensitive Kinder bei Überregung zum Rückzug. Das kann den Eindruck erwecken, dass sie abgelenkt, gelangweilt, unmotiviert oder ängstlich sind. Andere hochsensitive Lernende reagieren aufbrausend und unangemessen oder wirken hyperaktiv. Dann ist es wichtig, dass der Auslöser der Überstimulation möglichst schnell gefunden und behoben wird (vgl. S. 471). Das bedeutet, dass eine Lehrperson auf Disziplinstörungen möglichst so reagieren sollte, dass schnell zum regulären Unterrichtsgeschehen zurückgekehrt werden kann. Die Reaktion der Lehrperson sollte nach den befragten Personen klar, fair, nachvollziehbar und direkt auf die Störung erfolgen. Nach Helmke (2010) soll unangemessenes Schülerverhalten sofort und konsistent beendet und durch einen Verweis auf die Regeln begründet werden (vgl. S. 185).

Ein strukturierter Unterrichtsablauf ohne unvorhergesehene Zwischenfälle oder Änderungen empfinden hochsensitive Lernende als beruhigend und er bietet ihnen Sicherheit. „Kleine Ärgernisse, unerwartete Veränderungen oder zusätzliche Stimulierungen in letzter Minute können ein hochsensitives Kind den Tag gründlich verleiden“ (Aron, 2011, S. 403). Ein informeller Unterrichtseinstieg und regelmäßige Rituale wie der Morgenkreis tragen zusätzlich zu einem positiveren Erleben der Schulzeit von hochsensitiven Lernenden bei.

Diese Ergebnisse stimmen mit dem von Helmke (2010) erarbeiteten Merkmal des Classroommanagements überein (vgl. S. 172–190). Wichtig erscheint der Autorin, die Aussage von Helmke (2010) zu erwähnen, dass eine Lehrperson sich vorausschauend und proaktiv verhalten sollte anstelle von intervenierend und reaktiv (vgl. S. 185). Dies gilt besonders auch für Lehrpersonen von hochsensitiven Kindern, denn so können viele Situationen, die zur Überstimulation führen, vermieden werden.

Lernförderliches Klima

Die zwischenmenschlichen Beziehungen im Klassenverband waren für alle vier Interviewten ein äusserst dominantes Thema während ihrer Schulzeit und hatten grossen Einfluss auf ihr Befinden. So ist auch hier die aufgestellte Hypothese aus Kapitel 4.3 bestätigt.

Damit hochsensitive Kinder eine gute Beziehung zu ihrer Lehrpersonen aufbauen können, brauchen sie Bestätigung, dass sie gemocht werden. Gezieltes Lob führt dazu, dass hochsensitive Lernende an Selbstbewusstsein gewinnen und sie in ihrer Unsicherheit entlastet werden. Hochsensitive Lernende brauchen einfühlsame und geduldige Lehrpersonen, die sich bewusst sind, dass 15–20 Prozent der Schülerinnen und Schüler hochsensitiv sind und „sich leichter überfordert und verletzt fühlen, sowohl physisch als auch emotional“ (Aron, 2011, S. 464).

Da die meisten hochsensitiven Kinder einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, kann es dazu kommen, dass sie auf Unfairness der Lehrperson sehr stark reagieren und diese klären wollen. Dabei können sie jeweils ihren Kompetenzbereich als Schülerinnen und Schüler überschreiten und belehrend auf die Lehrperson einreden. Besonders wenn Lehrpersonen Lieblingskinder haben und nicht alle Lernenden gleich behandeln, realisieren dies hochsensitive Kinder schnell und empfinden es als Unrecht.

Einen grossen Einfluss auf eine als wichtig und förderlich wahrgenommene Schulzeit von hochsensitiven Lernenden hat die Gestaltung der Beziehung zu ihren Mitlernenden. Es stellt für sie eine grosse Herausforderung dar, Beziehungen zu Mitschülerinnen und Mitschülern aufzubauen. Alle vier befragten Personen beschreiben, dass sie jeweils nur ein bis zwei Freunde hatten. „Hochsensitive Kinder brauchen normalerweise nur einen einzigen guten Freund für ihr emotionales und soziales Wohlbefinden, doch der ist von essenzieller Bedeutung“ (Aron, 2011, S. 472). Oft werden sie aufgrund ihrer oberflächlichen Schüchternheit und ihrer Andersartigkeit gemobbt. Darunter leiden sie sehr. Um dieser Überstimulation aus dem Weg zu gehen, ziehen sich die hochsensitiven Lernenden immer mehr zurück oder entwickeln andere Strategien, um nicht mehr als mögliche Mobbingopfer aufzufallen. Das kann Auswirkungen auf ihre aktive und mündliche Beteiligung am Unterricht haben. Weiter stellt der Pausenplatz aufgrund der vielen fremden Kinder eine grosse Stresssituation für hochsensitive Lernende dar. Viele dieser Kinder erholen sich nicht durch Bewegung, sondern nur mit Ruhe. Es ist daher von Bedeutung, dass sie in der Situation der Überstimulation oder zur Vermeidung der Überstimulation eine Rückzugsmöglichkeit haben, wo sie absolut ungestört sein können. „Sie brauchen Ruhezeiten und mehr Auszeiten, um ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Da die Regeneration nach einer Phase der Überregung zwanzig Minuten dauert, ist Prävention besser“ (Aron, 2011, S. 466).

Das Thema Konkurrenz ist für hochsensitive Lernende in den meisten Fällen nebensächlich. Aber sie setzen sich selbst unter Druck, da sie hohe Ansprüche an sich stellen und sehr perfektionistisch sind. Sie empfinden Versagensängste und können in Prüfungssituationen nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Zu viel Druck, der von aussen auf sie ausgeübt wird, wirkt sich bei den meisten hochsensitiven Lernenden kontraproduktiv aus und führt zur Arbeitsverweigerung. „Ein lernförderliches Klima bedeutet auch, dass der Unterricht dysfunktionale, leistungsbeeinträchtigende Angst abbaut bzw. – noch besser – dafür sorgt, dass sie gar nicht erst entsteht“ (Helmke, 2010, S. 226).

Nach Meyer (2004) können regelmässige Feedbacks, Ausbau der Mitbestimmung der Lernenden und Übernahme von Klassenämtern durch Lernende zu einer Stabilisierung des lernförderlichen Klimas beitragen (vgl. S. 54). Hochsensitive Lernende übernehmen im Allgemeinen sehr gerne verschiedene

Ämter im Klassenverband. Sie suchen die Nähe zu den Lehrpersonen, was ihnen Sicherheit gibt. Wenn sie ein Thema beherrschen, können sie gute Lerncoachs für andere Lernende sein. Durch ihre zum Teil reife und reflektierte Sichtweise auf das Unterrichtsgeschehen geben sie wertvolle Hinweise zur Mitgestaltung des Unterrichts. Dies setzt voraus, dass sie sich in einer für sie vertrauenswürdigen Situation mitteilen können. Sie brauchen Sicherheit, dass die Veröffentlichung ihrer Überlegungen nicht zu negativen Reaktionen der Mitlernenden oder der Lehrperson führt. Das gleiche gilt auch für Feedbackrunden. Alle vier befragten hochsensitiven Personen bevorzugen schriftliche anonyme Feedbacks. Dies aber vor allem wegen der schlechten Erfahrungen, die sie mit mündlichen Feedbacks während ihrer Schulzeit machten. „Ziel des Feedbacks ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität – nicht die Zensurierung des Lehrers oder der Schüler. Dies wird dadurch erreicht, dass der Lehr-Lern-Prozess datengeschützt gemeinsam reflektiert wird“ (Meyer, 2004, S. 71).

Umgang mit Heterogenität, Individuelle Förderung

Wenn man diesen Bereich vor allem unter dem Aspekt der schulischen Leistungen betrachtet, war er für die Befragten nicht sehr relevant während ihrer Schulzeit. Doch wenn man den Bereich nach der Definition von Meyer (2004) weiter fasst – „Individuelles Fördern heisst, jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potential umfassend zu entwickeln“ (S. 97), so konnte die Hypothese bestätigt werden.

„Normalerweise sind sie ausgezeichnete Schüler, bringen Leistungen, die über das Niveau der Klasse hinausgehen, lernen gern und ernten viel Lob von ihren Lehrern“ (Aron, 2011, S. 376).

Alle vier Personen zeigten während ihrer Schulzeit gute bis sehr gute Leistungen. Naturwissenschaftliche Fächer wie Mathematik waren die Ausnahme. Da zeigten sich bei allen spätestens in der Oberstufe die ersten Probleme. Bis auf eine Ausnahme wurde seitens der Lehrpersonen nicht auf die Schwierigkeiten eingegangen.

Wenn man hochsensitive Lernende individuell fördert, bedarf es einer differenzierten Diagnostik, da immer unterschiedliche Faktoren dazu führen können, dass die Leistungen der Kinder abnehmen oder ausbleiben. „Um die individuellen und sich durch den Lernprozess verändernden kognitiven und motivationalen Lernvoraussetzungen überhaupt erkennen zu können, benötigt die Lehrperson hohe diagnostische Fähigkeiten, die im Lehramtsstudium und in der Lehrerfortbildung kaum entwickelt und gefördert werden“ (Arnold, 1999, zit. nach Helmke, 2010, S. 253).

Wichtig ist es, dass man das hochsensitive Kind durch die individuelle Förderung nicht zu sehr in den Mittelpunkt des Klassengeschehens rückt. Die meisten hochsensitiven Kinder mögen es nicht, wenn ihre Person zu viel Aufsehen erregt. In den 20 Tipps für Lehrpersonen (Anhang 4) beschreibt Aron (2011), dass eine Lehrperson sich bewusst sein soll, dass die Aufmerksamkeit gegenüber dem hochsensitiven Lernenden, wie gut gemeint auch immer, dessen Erregungsniveau noch erhöhen kann (vgl. S. 468).

Normalerweise haben viele hochsensitive Lernende ein durchschnittliches bis schnelles Arbeitstempo und fallen dadurch nicht besonders im Klassenverband auf. Infolge ihrer perfektionistischen Arbeitsweise fällt es einigen Kindern schwer, Aufgaben abzugeben, bevor sie vollends damit zufrieden sind. Der Eindruck kann entstehen, dass ein hochsensitiver Lernender unkonzentriert und gelangweilt am

Arbeiten ist. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es im Klassenzimmer unruhig ist oder es andere Ablenkungssituationen gibt.

Angebotsvielfalt

Dieser Bereich der Unterrichtsqualität war für alle vier befragten Personen von Bedeutung. Die Hypothese konnte bestätigt werden.

Laut Meyer (2004) nimmt die Methodenvielfalt oder Angebotsvielfalt, wie sie bei Helmke (2010) genannt wird, nur einen mittleren Rang in den empirischen Effektivitätsstudien ein.

Bei den Ergebnissen aus dieser Arbeit geht dennoch klar hervor, dass hochsensitive Lernende Unterrichtsmethoden vorziehen, bei denen die Klasse ruhig ist und es zu möglichst wenig sozialem Kontakt kommt.

Alle vier befragten Personen bevorzugen den Frontalunterricht zu einem interessanten, anschaulichen und lebensnahen Thema gegenüber anderer Methoden. Dadurch entstehen für hochsensitive Lernende Erholungsphasen zwischen dem sonst so anstrengenden Schulalltag. Sie können sich während des Frontalunterrichts entspannen, da sie sich selbst nicht aktiv beteiligen müssen.

Im Gegensatz dazu stellen Partner- oder Gruppenarbeiten für viele hochsensitive Kinder eine Herausforderung dar. Die sozialen Komponenten der Gruppenarbeit mit fremden Lernenden können schnell zu einer Überstimulation führen und dominieren die Gedankenwelt des hochsensitiven Kindes. Es wird sich nicht mehr konstruktiv beteiligen können und die Lernerfolge werden ausbleiben.

„Theoretiker predigen gern die Vorzüge des Gruppenunterrichts. Praktiker sind eher skeptisch. Die Empirie zeigt: Gruppenunterricht ist besser als der Ruf, den er bei Praktikern hat, und schlechter als der Ruf, den er bei Theoretikern hat“ (Meyer, 2004, S. 81).

Aufgrund der entstehenden Unruhe im Klassenzimmer während des Werkstattunterrichts wurde dieser von allen vier befragten Personen abgelehnt. Andere selbständige Lernformen, wie der Wochenplan, empfehlen sich für hochsensitive Kinder nur dann, wenn sie in Ruhe arbeiten können und der Inhalt sie fordert und interessiert.

„Für hochsensitive Kinder muss alles einen Sinn haben, denn dies ist die Wiege ihrer Motivation. Finden sie keinen Sinn in den Dingen, dann bewegen sie sich nicht“ (Trappmann-Korr, 2010, S. 77). Dann langweilen sie sich schnell und schweiften mit ihren Gedanken ab. Bis sie sich wieder konzentrieren können, haben sie womöglich den Anschluss schon verpasst.

Gerade gegen Schulende am Nachmittag, wenn hochsensitive Lernende durch die vielen verschiedenen Eindrücke, die sie intensiver wahrnehmen als andere Kinder, schnell ermüden, kann abwechslungsreicher Unterricht mit kreativen und musischen Elementen sich förderlich auf die Konzentration auswirken. Unterricht, der in der Natur stattfindet, stellt eine weitere positive Variationsmöglichkeit dar.

„Der erfolgreichste Unterricht ist selten derjenige mit einem Maximum an Methodenvariation, sondern der mit einem Optimum“ (Helmke, 2010, S. 265).

9 Evaluation

9.1 Evaluation des Forschungsprozesses

In diesem Kapitel wird der Forschungsprozess anhand der in Kapitel 5.1 vorgestellten Gütekriterien qualitativer Forschung von Mayring (2002, S. 140–148) überprüft.

1. Verfahrensdokumentation: Für diese Arbeit wurden eigene Instrumente wie zum Beispiel der Interviewleitfaden oder das Kategoriensystem für die Datenauswertung entwickelt. Die Verfahrensweisen mit den drei Schritten der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung wurden belegt. So wird der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar.
2. Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Auswertung des Datenmaterials wurde in drei Teilen vorgenommen. Im ersten Teil wurden die Interpretationen – basierend auf den entsprechenden Interviewaussagen – vorsichtig herausgearbeitet. Im zweiten Teil wurde alles interpretativ zusammengefasst und im dritten Teil in einen theoretischen Bezugsrahmen gestellt.
3. Regelgeleitetheit: Es wurde in dieser Arbeit zum Beispiel beschrieben, nach welchen Regeln die Interviews codiert wurden. Für die Erarbeitung der einzelnen Kategorien war eine gewisse Offenheit gegenüber dem Gegenstand notwendig, um geplante Analyseschritte zu modifizieren (vgl. Mayring, 2002, S. 145).
4. Nähe zum Gegenstand: Es wurde in dieser Arbeit unmittelbar an die Alltagswelt der interviewten Personen und der Autorin angeknüpft.
5. Kommunikative Validierung: Die Interviewauswertung wurde mit den beteiligten Personen ausführlich telefonisch besprochen. Sie konnten sich alle in den Interpretationen wiedererkennen.
6. Triangulation: In dieser Arbeit wurden die Ergebnisse der Interviews in Bezug zur Theorie gesetzt. Die persönlichen Erfahrungen der Autorin sowie diejenige der Leiterin des Instituts für Hochsensibilität bildeten weitere Triangulationspunkte.

Es konnten alle Punkte, die nach Mayring (2002) für einen erfolgreichen Forschungsprozess notwendig sind, erfüllt werden. Das forschungsmethodische Vorgehen hat sich bewährt und es konnten relevante Daten zur Beantwortung der Fragestellung gefunden werden.

9.2 Evaluation des Arbeitsprozesses

Als ich während einer Vorlesung an der Hochschule für Heilpädagogik das erste Mal vom Konstrukt der Hochsensibilität hörte, sprach es mich sofort persönlich an. Die Erkenntnis, dass Hochsensibilität ein immer aktuelleres Thema im Schullalltag ist, war motivierend, und ich fing an, mich in die vorhandene Fachliteratur zu vertiefen. Erste interessante Gespräche mit Fachleuten bestärkten mich darin, einen Beitrag zur Bekanntmachung dieses spannenden Themas beizusteuern.

Die Interviews mit den fünf unbekanntem jungen Erwachsenen ermöglichten mir als aktive Zuhörerin, deren Aussagen wertfrei entgegenzunehmen. So konnte ich die individuellen Perspektiven verstehen und erhielt ein genaues Bild der Erlebnisse während der Schulzeit der hochsensitiven Personen.

Bei der Auswertung der Interviews fiel es mir nicht immer leicht, mich an die strengen Vorgaben der beschriebenen Gütekriterien zu halten. Gerade die genaue Verfahrensdokumentation und Regelgeleitetheit führten gelegentlich dazu, dass ich das Wesentliche nicht mehr genau erkennen konnte und

Gefahr lief, mich in der Datenmenge zu verlieren. Dann hat es sich als förderlich erwiesen, eine kurze Auszeit zu nehmen, um zu einem späteren Zeitpunkt den Arbeitsprozess aus einer gewissen Distanz zu betrachten.

Ein Arbeitsortwechsel und meine neue Tätigkeit als schulische Heilpädagogin waren zusätzlich zum Arbeitsprozess eine grosse Herausforderung.

10 Schlusswort

Heterogenität in einer Klasse soll als Chance angesehen werden. So vielseitig hochsensitive Kinder sind, so vielseitig sind auch ihre Ressourcen, mit denen sie eine Klasse bereichern können. Je intensiver man sich mit hochsensitiven Kindern auseinandersetzt, desto besser lernt man zu verstehen, welche Voraussetzungen sie benötigen, um ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können. Eine Analyse des eigenen Unterrichts in den Bereichen Klassenführung, lernförderliches Klima, Umgang mit Heterogenität / individuelles Fördern und Angebotsvielfalt und dessen Weiterentwicklung ermöglichen nicht nur für die hochsensitiven Lernenden eine positivere und förderlichere Schulzeit. Alle Schülerinnen und Schüler, wie auch die Lehrpersonen profitieren von einer verbesserten Unterrichtsqualität.

11 Dank

Ich bedanke mich recht herzlich für die Offenheit und die vielen interessanten Informationen meiner fünf Interviewpartnerinnen. Bei Frau Brigitte Schorr, Leiterin des Instituts für Hochsensibilität, bedanke ich mich für ihre kompetente Beratung und Unterstützung. Weiter möchte ich mich noch bei meinem Bruder Michael für seine wertvollen Hinweise und Anregungen bedanken. Schliesslich möchte ich mich vor allem noch bei Oliver bedanken, der sich immer Zeit für meine Gedanken und Schwierigkeiten bei dieser Arbeit nahm und mir ruhig und unterstützend zur Seite stand.

12 Literaturverzeichnis

Altbauer, H. (2006). *Lexikon für Psychologie und Pädagogik*.

Internet: <http://lexikon.stangl.eu/120/persoenlichkeit-nach-eysenck> [18.06.2012]

Altrichter, H. Posch, P (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Aron, E. N. & Aron, A. (1997). *Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality*. *Journal of Personality and Social Psychology* 73.

Aron, E. N. (2005). *Sind Sie hochsensibel?* München: mvg Verlag.

Aron, E. N. (2010). *Psychotherapy and Highly Sensitive Persons: Improving Outcomes for That Minority of People Who Are the Majority of Clients*. New York: Tylor & Francis Group.

Aron, E. N. (2011). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Bedürfnisse ihres Kindes eingehen*. (3., unveränderte Auflage). München: mvg Verlag.

Bertrams, A. (2012). *Hochsensibilität in der empirischen Psychologie*.

Internet: <http://www.hochsensibel.org/wissenschaftliches-netzwerk/stand-der-forschung.html> [18.06.2012]

Blach, C., Egger, J. W. (2011). *"Hochsensible Persönlichkeit" - Bericht zum Forschungsprojekt Hochsensibilität*. Psychologische Medizin, 2011/22

Blume, H. (1973). *Der methodologische Standort des Symbolischen Interaktionismus*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Blumentritt, L. (2012). *High sensory-processing sensitivity. Eine empirisch-quantitative Studie zu Hochsensibilität*. Neoderstedt: Books on Demand GmbH

Bönsch, M. (1995). *Differenzieren in Schule und Unterricht. Ansprüche, Formen, Strategien*. München: Oldenbourg Schulbuchverlag.

Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmo-
dell und Hilfsmittel*. (2., überarbeitete Auflage). Donauwörth: Auer

Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick über die BA-
Studiengänge*. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (3., aktualisierte Auflage). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. (9. aktualisierte Auflage). Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Helmke, A. (2007). *Was wissen wir über guten Unterricht?*
Internet: www.bildung.koeln.de/imperia/md/content/.../andreas_helmke_.pdf [21.07.2012]
- Helmke, A. (2010). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. (3. Auflage). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Herrmann, T. (1991). *Lehrbuch der empirischen Persönlichkeitsforschung*. (6. Auflage). Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Jack, M. (2012). *Leben mit hochsensiblen Kindern. Herausforderung und tiefes Glück*.
Internet: <http://www.hochsensibel.org/dokumente/Juniorinfo.pdf>. [20.11.2012]
- Jagiellowicz, J., Xu, X., Aron, A., Aron, E., Cao, G. & Wenig, X. (2010). *The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes*.
Internet: <http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2010/03/04/scan.nsq001.full.pdf+html> [29.7.2012]
- Jung, C.G. (1995). *Freud und die Psychoanalyse. In: Gesammelten Werke, Band 4*. Düsseldorf: Walter-Verlag.
- Jung, C.G. (1995). *Psychologische Typen. In: Gesammelte Werke, Band 6*. Düsseldorf: Walter-Verlag.
- Kramis, J. (1990). *Bedeutsamkeit, Effizienz, Lernklima – Gütekriterien für Unterricht. Beiträge zur Lehrerbildung*. Zeitschrift zu theoretischen und praktischen Fragen der Didaktik der Lehrerbildung, 3, 1990.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, Ph. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11., aktualisierte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelson Scriptor.
- Nikolai, H. (2008). *Psychomedia*.

Internet: <http://www.psychomeda.de/lexikon/extraversion.html> [23.07.2012]

Parlow, G. (2003). *zart BESAITET. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen* (2., überarbeitete Auflage). Wien: Festland Verlag.

Pfeifer, S. (2009). *Der sensible Mensch. Leben zwischen Begabung und Verletzlichkeit* (7. Auflage). Witten: SCM-Verlag.

Purucker, J. (2012). Essay zur Hochsensibilität.

Internet: <http://www.janis-purucker.de/hochsensibel.htm> [20.10.2012]

Ryffel-Hawak, D. (2008). *Wir fühlen uns anders, wie Erwachsene mit ADS/ADHS sich selbst und ihre Partnerschaft erleben.* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Huber-Verlag.

Smolewska, K., McCabe, S. & Woody, E. (2006). *A psychometric evaluation of Highly Sensitive Person Scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and Big Five.* Personality and Individual Differences, 40, 1269-1279

Trappmann-Korr, B. (2010). *Hochsensitiv: Einfach anders und trotzdem ganz normal.* (4. Auflage). Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH.

13 Anhang

13.1 Anhang 1 I Informationen zu Brigitte Schorr

Auf der Internetseite www.ifhs.ch wird Frau Brigitte Schorr, Leiterin des Institutes für Hochsensibilität in Altstätten SG folgendermassen vorgestellt:

Sie ist diplomierte psychologische Beraterin SGfB, Erwachsenenbildnerin FA und Trainerin für Kompetenzmanagement nach CH-Q Studium der sozialen Verhaltenswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Soziologie.

Als Leiterin des Institutes beobachtet sie den aktuellen Stand der Forschung und Literatur. Aus dieser Kenntnis heraus hält sie Vorträge und entwickelt und gibt Seminare, Trainings und Coachings des IFHS (Institutes für **Hochsensibilität**).

Neben der Tätigkeit in ihrer Beratungspraxis ist sie auch Autorin von Fachbüchern.

13.2 Anhang 2 I Test zur Hochsensibilität von Elaine Aron

Sind Sie hochsensitiv? Testen Sie sich selbst!

Beantworten Sie diesen Fragebogen von Elaine Aron (2005) nach Ihrem persönlichen Empfinden. Kreuzen Sie „Zutreffend“ an, wenn die Aussage zumindest irgendwie auf Sie zutrifft. Falls die Aussage nicht oder überhaupt nicht auf Sie zutrifft, kreuzen Sie „Nicht zutreffend“ an.

Mir scheint, dass ich Feinheiten um mich herum wahrnehme.	Z	N
Die Launen anderer machen mich nervös.	Z	N
Ich neige zu Schmerzempfindlichkeit.	Z	N
Koffein wirkt sich besonders stark auf mich aus.	Z	N
Ich habe ein reiches, komplexes Innenleben.	Z	N
Laute Geräusche rufen bei mir ein Gefühl des Unwohlseins hervor.	Z	N
Kunst und Musik können mich tief bewegen.	Z	N
Ich bin gewissenhaft.	Z	N
Ich erschrecke leicht.	Z	N
Veränderungen in meinem Leben lassen mich aufschrecken und beunruhigen mich.	Z	N
Wenn viel um mich herum los ist, reagiere ich schnell gereizt.	Z	N
Ich bin sehr darum bemüht, Fehler zu vermeiden beziehungsweise nichts zu vergessen.	Z	N
Es nervt mich sehr, wenn man von mir verlangt, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen.	Z	N
Ich werde fahrig, wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe.	Z	N
Ich achte darauf, mir keine Filme und TV-Serien mit Gewaltszenen anzusehen.	Z	N
An stressigen Tagen muss ich mich zurückziehen können – ins Bett oder in einen abgedunkelten Raum beziehungsweise an irgendeinen Ort, an dem ich meine Ruhe habe und keinen Reizen ausgesetzt bin.	Z	N
Helles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Stoffe beeinträchtigen mein Wohlbefinden.	Z	N
Wenn Menschen sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen, meine ich zu wissen, was getan werden müsste, damit sie sich wohl fühlen (wie zum Beispiel das Licht oder die Sitzposition verändern).	Z	N

Ich bemerke und genieße feine und angenehme Gerüche, Geschmacksrichtungen, Musik und Kunstgegenstände.	Z	N
Als ich ein Kind war, schienen meine Eltern und Lehrer mich für sensibel und schüchtern zu halten.	Z	N
Es zählt zu meinen absoluten Prioritäten, mein alltägliches Leben so einzurichten, dass ich aufregenden Situationen oder solchen, die mich überfordern, aus dem Weg gehe.	Z	N
Wenn ich mich mit jemandem messen muss oder man mich bei der Ausübung einer Arbeit beobachten, werde ich so nervös und fahrig, dass ich viel schlechter abschneide als unter normalen Umständen.	Z	N

Auswertung:

Wenn Sie zwölf oder mehr Aussagen mit „Zutreffend“ angekreuzt haben, sind Sie wahrscheinlich hochsensitiv.

Aber, offen gestanden, ist kein psychologischer Test so genau, dass Sie Ihr Leben danach ausrichten sollten. Falls nur eine oder zwei Aussagen auf Sie zutreffen, aber dafür umso stärker, so ist es vielleicht gerechtfertigt, Sie dennoch als hochsensitiv zu bezeichnen.

13.3 Anhang 3 I Fragebogen für Eltern von hochsensitiven Kinder von Elaine Aron

Ist Ihr Kind hochsensitiv? Ein Fragebogen für Eltern aus dem Buch „Das hochsensib-
le Kind“ von Elaine Aron (2011)

Bitte beantworten Sie jede Frage so gut sie können. Kreuzen Sie „j“ (ja) an, wenn die Aussage genau oder zumindest mit Einschränkungen auf Ihr Kind zutrifft oder in der Vergangenheit längerfristig auf Ihr Kind zugetroffen hat. Kreuzen Sie „n“ (nein) an, wenn die Aussage weniger oder gar nicht auf Ihr Kind zutrifft oder zugetroffen hat.

Mein Kind ...

... erschrickt leicht	j	n
... hat eine empfindliche Haut, verträgt keine kratzenden Stoffe, keine Nähte in den Socken oder Etiketten an T-Shirts	j	n
... mag keine grossen Überraschungen	j	n
... profitiert beim Lernen eher durch sanfte Belehrung als durch harte Bestrafung	j	n
... scheint meine Gedanken lesen zu können	j	n
... hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz	j	n
... ist geruchsempfindlich, sogar bei sehr schwachen Gerüchen	j	n
... hat einen klugen Sinn für Humor	j	n
... scheint sehr einfühlsam zu sein	j	n
... kann nach einem aufregenden Tag schlecht einschlafen	j	n
... kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar	j	n
... findet nasse oder schmutzige Kleidung unangenehm	j	n
... stellt viele Fragen	j	n
... ist ein Perfektionist	j	n
... bemerkt, wenn andere unglücklich sind	j	n
... bevorzugt leise Spiele	j	n
... stellt tiefgründige Fragen, die nachdenklich stimmen	j	n
... ist sehr schmerzempfindlich	j	n

... ist lärmempfindlich	j	n
...registriert Details (Veränderungen in der Einrichtung oder im Erscheinungsbild eine Menschen etc.)	j	n
... denkt über mögliche Gefahren nach, bevor es ein Risiko eingeht	j	n
... erzielt die beste Leistung, wenn keine Fremden dabei sind	j	n
... hat ein intensives Gefühlsleben	j	n

Auswertung:

Wenn Sie dreizehn oder mehr der Aussagen mit „ja“ beantwortet haben, ist Ihr Kind wahrscheinlich hochsensitiv. Kein psychologischer Test ist jedoch so genau, dass Sie Ihre Erziehung allein nach diesem Ergebnis ausrichten können. Wenn nur zwei oder drei der oben genannten Aussagen auf Ihr Kind zutreffen, dafür aber in extremeren Masse, so ist es unter Umständen ebenfalls gerechtfertigt, Ihr Kind als hochsensitiv zu bezeichnen.

13.4 Anhang 4 I 20 Tipps für Lehrpersonen von Elaine Aron

20 Tipps für Lehrpersonen von Elaine Aron (2011)

1. Gehen Sie davon aus, dass in jeder Klasse Lernende mit einer breit gefächerten Palette biologisch bedingter Temperamentsmerkmale vorzufinden sind, von denen rund 15 bis 20 Prozent hochsensitiv sind.
2. Informieren Sie sich über unterschiedliche Temperamentsmerkmale und ihre Auswirkungen auf den individuellen Lerntyp.
3. Arbeiten Sie eng mit den Eltern Ihres hochsensitiven Kindes zusammen.
4. Wenn Sie Probleme haben mit einem hochsensitiven Kind, ziehen Sie die früheren Lehrpersonen zurate, um zu erfahren, welche Strategien sich in der Vergangenheit bewährt haben.
5. Seien Sie kreativ bei der Gestaltung des Unterrichts, um der Kreativität von hochsensitiven Kindern Rechnung zu tragen.
6. Behalten Sie das Erregungsniveau Ihres hochsensitiven Kindes im Blick.
7. Sorgen Sie für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Starthilfe und Schutz.
8. Versuchen Sie Überregungen so weit wie möglich vorzubeugen.
9. Gestatten Sie hochsensitiven Kindern, sich in ihrem eigenen Tempo in die Gemeinschaft zu integrieren.
10. Um die Beteiligung an Klassenaktivitäten zu fördern, sollten Sie für eine niederes Erregungsniveau und eine entspannte Atmosphäre sorgen.
11. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Aufmerksamkeit, wie gut gemeint auch immer, das Erregungsniveau eines hochsensitiven Kindes erhöhen kann.
12. Unterteilen Sie Lernziele in kleine Schritte, so sparen Sie bei hochsensitiven Kindern längerfristig Zeit.
13. Stimmen Sie Ihre Bewertungsmethoden auf die temperamentsbedingte Disposition ab, sofern möglich, zumindest am Anfang.

14. Warnen Sie hochsensitive Kinder rechtzeitig vor Veränderungen bei festen Abläufen im Unterricht, an Ausflügen oder Veranstaltungen.
15. Versuchen Sie zu klären, ob bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen eine Folge temporärer oder chronischer Überregung sind.
16. Verzichten Sie bei hochsensitiven Kindern auf harsche Disziplinmassnahmen.
17. Beachten Sie das Klassenzimmer aus der Perspektive eines hochsensitiven Kindes.
18. Helfen Sie den hochsensitiven Kindern bei Integrationsproblemen.
19. Helfen Sie Ihrem hochsensitiven Kind, Freundschaften zu schliessen.
20. Ältere hochsensitive Kinder profitieren beträchtlich, wenn sie einen Mentor haben und ihre besonderen Fähigkeiten Anerkennung finden.

13.5 Anhang 5 I Merkmale hochsensitiver Kinder

Merkmale hochsensitiver Kinder nach Michael Jack (2012)

Hochsensitive Kinder sind oft:

- eher introvertiert/zurückgezogen (etwa 30% der hochsensitiven Kinder sind extrovertiert)
- eher wenig mit anderen Kindern befreundet
- oft sehr PC-begeistert
- äusserst wissensdurstig und hochkonzentriert bei Themen, die das Kind anregen, sonst eher unmotiviert
- eher in Schulfächern gut, die Fantasie und visuelles Lernen zulassen (Musik, Kunst, Literatur, ggf. Biologie oder Physik [weil anschaulich], Religion usw.)
- keine „Sportskanonen“, da insbesondere Schulsport als zu schnell, zu belastend und mit zu viel Konkurrenz und Druck verbunden erlebt wird
- Gedankenreisende oder Träumer (bedeutet praktisch immer, dass Dinge in dem typisch hohen Mass verarbeitet werden)
- durch „Träumerei“ eher unpünktlich oder vergesslich; u. U. danach sehr zerknirscht, da dies nicht zu ihren eigenen (oder fremden) Ansprüchen an sich selbst passt
- eher langsam (oft aufgrund von Gründlichkeit!)
- gestresst bei Klassenarbeiten/Notenvergabe/Prüfungen
- gestresst/überreizt bei objektiv „schönen“ Anlässen wie Geburtstag, Weihnachten
- (für Außenstehende plötzlich) traurig oder sogar depressiv
- von familiären Aktivitäten schnell überfordert und rückzugsgeneigt
- sogenannte Spätentwickler
- fokussiert auf Körperkontakt mit Menschen, die ihnen Sicherheit bieten
- bestens in der Lage, sich allein zu beschäftigen
- komplexe Denker und Fragensteller (besonders für ihr Alter)
- bei Konflikten sehr schnell verängstigt (häufige Reaktionen sind dann Weinen, Fliehen, „Abschalten“)
- zum Schutz ihres empfindsamen und hyperaktiven inneren Alarmsystems auf externe Hilfe angewiesen

13.6 Anhang 6 I Interviewleitfaden für Pilotinterview

A: Teil -> narratives Interview

Erzählen Sie mir während ca. 10 Minuten über Ihre Schulbiografie (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe, Ausbildung).

Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt, welche positiven und negativen Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

B: Teil -> problemzentriertes Interview

Klassenführung

- Welche Regeln im Schulzimmer empfanden Sie als gut und welche eher nicht?
- Wie fällt ihnen zum Thema Disziplinstörungen ein?
- Wie wichtig waren Rituale für Sie? Welche und warum?
- War es für Sie wichtig, zu Beginn des Unterrichts am Morgen über den Tagesablauf informiert zu werden? Warum?

Lernförderliches Klima

- Was fällt ihnen zum Thema Beziehungen zu ihren Mitmenschen während ihrer Schulzeit ein?
- Wie wichtig ist für Sie das Thema Gerechtigkeit/Fairness? Situationen?
- Wie reagierten Sie auf Druck (Leistungsdruck)?
- Hatten Sie als Schülerin oder Schüler Mitspracherechte z.B. zur Gestaltung des Unterrichts? Wäre das für Sie interessant gewesen? Warum? (Klassenrat)
- Haben Sie oder hätten Sie gerne spezielle Funktionen in der Klasse übernommen, z.B. Lehrerassistenz?
- Wie sieht für Sie eine ideale Feedbackkultur im Klassenzimmer aus? Eher schriftlich oder mündlich?

Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern

- Hatten Sie Lernschwierigkeiten? Wie wurde seitens der LP darauf eingegangen?
- Wie sah Ihr Lerntempo aus?
- Hätten Sie mehr profitieren können, wenn der Lerninhalt individueller auf Sie abgestimmt gewesen wäre? Warum?
-

Angebotsvielfalt

- Wie sah Frontalunterricht aus, der Ihnen zugesagt hat, der für Sie interessant war?
- Wie erlebten Sie Gruppenarbeiten?
- Welche Form von selbständigem Lernen sagte Ihnen am meisten zu? Welche nicht? Beispielsituationen.
- Welche Fächer haben Ihnen am meisten zugesagt und welche nicht? Warum?

ORIENTIERUNGSHILFE FÜR INTERVIEW

Kindergarten

Primarschule

Oberstufe/Kanti

Ev. Ausbildung

13.8 Anhang 8 I definitiver Leitfaden für die Interviews

A: Teil -> narratives Interview

Erzählen Sie mir während ca. 10 Minuten über Ihre Schulbiografie (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe, Ausbildung).

Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt, welche positiven und negativen Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

B: Teil -> problemzentriertes Interview

Klassenführung

- Welche Regeln im Schulzimmer empfanden Sie als gut und welche eher nicht? Warum?
- Wie gingen Sie mit Disziplinstörungen um? Haben Sie ev. selber gestört? In welche Situationen? Wie sollte Ihrer Meinung nach eine Lehrperson auf Disziplinstörungen reagieren?
- Wie wichtig waren Rituale für Sie? Welche und warum?
- War es für Sie wichtig, zu Beginn des Unterrichts am Morgen über den Tagesablauf informiert zu werden? Warum?

Lernförderliches Klima

- Gab es Lehrpersonen, zu denen Sie eine gute Beziehung hatten? Wie sah die aus? Was machte es aus, dass sie funktionierte? Charaktereigenschaften des Lehrers? Eine schlechte Beziehung?
- Was hatten Sie für Beziehungen zu Mitschülern? Wie sahen die aus?
- Was fällt Ihnen im Bezug auf Ihre Schulkarriere zum Thema Mobbing ein?
- Was fällt Ihnen im Bezug auf Ihre Schulkarriere zum Thema Konkurrenz ein?
- Wie wichtig ist für Sie das Thema Gerechtigkeit/Fairness? Situationen?
- Wie reagierten Sie auf Druck (Leistungsdruck)?
- Hatten Sie als Schülerin oder Schüler Mitspracherechte z.B. zur Gestaltung des Unterrichts? Wäre das für Sie interessant gewesen? Warum? (Klassenrat)
- Haben Sie oder hätten Sie gerne spezielle Funktionen in der Klasse übernommen, z.B. Lehrerassistenz?
- Wie sieht für Sie eine ideale Feedbackkultur im Klassenzimmer aus? Eher schriftlich oder mündlich?

Umgang mit Heterogenität, Individuelles Fördern

- Hatten Sie Lernschwierigkeiten? Wie wurde seitens der LP darauf eingegangen?
- Wie sah Ihr Lerntempo aus?
- Hätten Sie mehr profitieren können, wenn der Lerninhalt individueller auf Sie abgestimmt gewesen wäre? Warum?

Angebotsvielfalt

- Wie sah Frontalunterricht aus, der Ihnen zugesagt hat, der für Sie interessant war?

- Wie erlebten Sie Gruppenarbeiten? Wann waren sie positiv, wann negativ?
- Welche Form von selbständigem Lernen sagte Ihnen am meisten zu? Welche nicht? Beispielsituationen.
- Wie wichtig war für Sie Abwechslung während des Unterrichts?
- Welche Fächer haben Ihnen am meisten zugesagt und welche nicht? Warum?

13.9 Anhang 9 I Kategoriensystem (erste Fassung)

13.10 Anhang 10 I definitives Kategoriensystem

13.11 Anhang 11 I Transkription Interview SL

Interview 1 vom 2.9.2012

Name: SL (weiblich)
Alter: 26 Jahre
hochsensitive Frau mit 175 Punkten auf der HSP-Scale
Beruf: Journalistin, Kunstgeschichte und Kulturanthropologie (Studium nicht abgeschlossen)
Dauer des Interviews: 67 Min

A: Teil -> narratives Interview

Erzählen Sie mir während ca. 10 min, wie Ihre Schulbiografie ausgesehen hat. (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe, Ausbildung)

*Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt, welche **positiven** und **negativen** Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben?*

1 Also, ich geh dann mal schön der Schulzeit nach, weil das ist einfacher, weil sonst .. Also, es ist sehr
2 unterschiedlich gewesen meine Schulzeit. Also im Kindergarten kann ich mich erinnern, war ich **noch**
3 **sehr gut integriert, hatte ich auch Freunde**, (lachend) ich war so eine Art Rampensau. Ich verbinde
4 diese Zeit aber auch damit, dass **ich nicht so fair gegenüber anderen war, sie ausgeschlossen habe..**
5 **Das habe ich dann später bereut.** So kam ich dann mit diesem **guten Selbstbewusstsein in die Schule**
6 und was dann ein bisschen schwierig für mich gewesen ist, **ich war schnell vorangekommen, sehr**
7 **aufnahmefähig**, konnte auch schon ein wenig /äh/ schreiben und lesen, als ich in die Schule gekom-
8 men bin und /ähm für mich ist es nicht so /äh, **ist es komisch gewesen dann in die Schule zu kommen**
9 **und alles geht immer so extrem langsam**. Ich bin dann irgendwie so /ähm wie soll ich das sagen,
10 **schnell gelangweilt gewesen und habe dann angefangen herum zu blödeln** und so hin und her wippen
11 **auf dem Stuhl ..** mit anderen Schülern zu plaudern und weiss ich nicht was. **Und /ähm bin so sehr**
12 **unbeliebt beim Lehrer geworden und so, wegen dem Kasperleverhalten.** Mit den Schülern habe ich
13 **mich eigentlich zuerst gut verstanden ..** aber /äh aber **gleichzeitig halt das mit dem Lehrer, was nie**
14 **funktioniert hat.** So wurde ich dann abgeklärt, (lacht) aber man konnte nichts feststellen, dass ich et-
15 was hatte, so wie ADHS oder so.. **Das hat mich quasi gerettet vor der Sonderschule, das war also**
16 **mein Glück, ich konnte so /ähm die normale Schule weiter machen, obwohl es eine Qual war mit dem**
17 **Lehrer weiter zu machen.** Also, das war ein Mann, ganz ein junger Lehrer. Also mit 21 Jahre alt hat
18 der angefangen, also wenig Erfahrungen gehabt und /ähm das ging dann vier Jahre lang die Primar-
19 schule bei ihm ...
20 Als ich dann in die OS gekommen, also das ist die Orientierungsschule in Basel, also noch.. **/äh in der**
21 **Primarschule bin ich dann in der Mathe immer schlechter geworden, obwohl ich am Anfang sehr gut**
22 **gewesen bin**, bin aber nachher nie mehr gut geworden in Mathematik. **Ich dachte ich sei schlecht, und**

23 nicht lustig, was ich mache und habe auch gedacht /äh ich sei langweilig, ich könne nicht nichts Gutes
24 schreiben, dass es für niemanden interessant und toll sei. Und als ich dann in die OS gekommen bin,
25 habe ich dann einen sehr tollen Deutsch- und Französischlehrer bekommen, der mich extrem unter-
26 stützt hat und immer gesagt hat, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, so toll seien. Dann habe
27 ich erst gemerkt, dass ich überhaupt schreiben kann, denn bevor habe ich das nicht kapiert. Und /äh,
28 das hat mir extrem Aufschwung gegeben. Da haben wir auch Theater gespielt, wo ich auch gut war.
29 Das hat mir dann erst wieder so /äh Selbstbewusstsein wieder zurück gegeben.. Aber gleichzeitig
30 wurde es sehr schwierig mit den anderen Kinder, ich habe also /ähm erste Mobbing Erfahrungen ge-
31 macht mit dem Ausschliessen und so.. dann habe ich angefangen zu reflektieren das erste Mal, dass
32 ich im Kindergarten auch so gewesen bin, so gemein zu den anderen Kindern. Und /ähm, einfach der
33 Unterricht vor allem bei dem einen Lehrer, ist eigentlich das aller wichtigste Erlebnis für mich gewe-
34 sen, weil er mir etwas ganz Neues vermittelt hat, nämlich ich sei toll und gut, das hat mir auch sehr
35 geholfen später...

36 Und /ähm nachher bin ich empfohlen worden fürs Gymnasium (...) weil ich gute Noten gehabt habe in
37 der OS, aber habe dann da angefangen und /äh es war dann ein unheimlicher Stress gewesen, weil
38 da dann alles Kinder waren, die alles gekonnt haben und unheimlich schnell waren und so.. /äh ich
39 konnte mir nicht vorstelle, wie man so schnell sein kann und habe dann begonnen, auch so zu stres-
40 sen, denn ich musste einfach auch fertig werden, denn sonst, wenn es besprochen wird, bin ich dann
41 noch nicht fertig.. Und /ähm, das hat mir dann so richtig abgelöscht, bin dann nach fast einem Jahr
42 ausgestiegen, weil es sozial auch recht schwierig gewesen ist, auch wieder Mobbing und so (...)

43 Das war im 1. Gymnasium.. /ähm da muss ich schnell überlegen .. also im achten Schuljahr. Und
44 /ähm dann hat .. wie soll ich sagen.. so eine Art Schulmarathon begonnen, weil ich wollte dann eigent-
45 lich in die untere Stufe zu meiner Freundin wechseln, doch da war es dann so grausam vom Mobbing
46 her, dass ich dann schon nach zwei Wochen wieder raus bin, weil es einfach überhaupt nicht mehr
47 gegangen ist, ich habe gemerkt, ich halte es nicht aus, es war einfach unerträglich und /ähm.. dann
48 bin vorübergehend kurz in die Minerva. Das ist so eine Privatschule, was aber viel zu teuer war und
49 dann habe ich nach den Sommerferien auch wieder gewechselt. Und zwar /ähm hat das meine Mutter
50 schon länger vorgehabt, in die Rudolf Steiner Schule, also bin ich ab der neunten Klasse in die Rudolf
51 Steiner Schule. Und dort hat es mir sehr gut gefallen, dort habe ich zwei sehr schöne Jahre gehabt,
52 super Klasse, ganz nette Leute, einfach so jetzt das pure Gegenteil von allem, was ich bis dahin erlebt
53 habe, also einfach wunderschön.

54 Für die Matura habe ich dann noch nach Deutschland in die Waldorfschule gewechselt, weil in der
55 Schweiz ist es nicht möglich, an der Steiner Schule die Matura zu machen. Und ich wollte unter kei-
56 nen Umständen wie der in die normale Schule. Da war es aber auch nicht wieder ganz einfach, ich
57 habe schlecht Kontakt zu den anderen Schülern gefunden. Die waren ja auch schon zwölf Jahre zu-
58 sammen. Dann habe ich mich halt voll auf die Schule konzentriert und viel gelernt. Ich habe sozusagen
59 die sozialen Kontakte mit guten Noten kompensiert...

60 Also /ähm und da hab ich dann Abitur gemacht, aber ich hatte keine Noten in der Mathematik, das ist
61 da so erlaubt .. (lacht) zum Glück, also habe ich quasi das Abitur ohne Mathematik gemacht, also ich
62 hatte null Punkte und ich hatte die Chance mit anderen Noten das aufzuholen. Da war ich sehr froh
63 und ich war auch wirklich sehr sehr froh, dass die Schule vorbei war. Und dann habe ich überlegt, was

64 ich jetzt machen soll und eigentlich wolle ich etwas anderes machen, aber dann Universität kommt nur
65 in Frage, da man da nicht so viele Vorkenntnisse braucht. Also das muss ich jetzt halt machen.. Und
66 da ist mir meine Hochsensibilität das erste Mal bewusst geworden. Da *ich das Gefühl hatte, mit mir*
67 *stimmt irgendetwas nicht*. Ich habe gemerkt, dass ich mich am Nachmittag überhaupt nicht mehr kon-
68 zentrieren konnte. (lachend) *Ich war so müde, dass ich meinen Namen nicht mehr wusste. (...) Also*
69 *habe ich das Studium abgebrochen...*
70 Ich hatte dann grosses Glück und kann jetzt für zwei Zeitschriften Artikel schreiben. *Ich kann diese*
71 *Arbeit von zu Hause aus machen und in dem Tempo, das für mich stimmt.*

B: Teil -> problemzentriertes Interview

Welche Regeln im Schulzimmer empfanden Sie als gut und welche eher nicht? Warum?

72 (lachend) Da kommt mir spontan in den Sinn, *Hut ausziehen. Ich hätte lieber manchmal eine Mütze im*
73 *Unterricht getragen. Das wäre ein bisschen wie Verstecken gewesen .. Und /ähm früher habe ich nicht*
74 *ganz verstanden, warum ich während des Unterrichts nicht lachen durfte*. Ich dachte, dann sieht man
75 ja, dass es mir gut geht. *Gut finde ich aber alle Regeln, wie zum Beispiel Handyverbot und so.. also*
76 */ähm alles was vom Unterricht ablenkt. Das fand ich nicht fair dem Lehrer gegenüber, der vielleicht*
77 *viel vorbereitet hat. Da stand ich immer ein bisschen mehr auf der Seite der Lehrer*. Aber oft habe ich
78 auch gar nicht verstanden, was ich genau falsch gemacht habe, so zum Beispiel lachen oder so.
79 Heute versteh ich das schon.

Wie gingen Sie mit Disziplinstörungen um? Haben Sie ev. selber gestört? In welchen Situationen?

80 In der Primarschule hatten wir Kinder mit ADS in der Klasse und (lachend) *der Lehre ist denen hinter-*
81 *her, wenn sie zum Beispiel im Zimmer herumgerannt sind. Das fand ich eine komische Reaktion, der*
82 *hätte auch einfach sagen können, dass der Schüler damit aufhören soll oder ihn rausschicken*. Ich
83 konnte nicht verstehen, warum der Lehrer so reagierte, also /ähm *voll unangemessen war das in mei-*
84 *nen Augen.. Das hat mich dann immer furchtbar abgelenkt und ich brauchte dann schon wieder ziem-*
85 *lich lange, bis ich wieder dabei sein konnte .. Ich selber habe ja auch noch oft gestört und /ähm ich*
86 *hab das dann selber gar nicht gemerkt, bis es mir die anderen gesagt haben.. so wie, s. zu sollst jetzt*
87 *aufhören, du nervst. Erst dann hab ich das begriffen.. Der Lehrer hat mich dann oft vor die Türe ge-*
88 *stellt, ohne genau zu sagen warum, also /ähm ich musste raus. Das gefiel mir gar nicht, da war ich*
89 *einsam und musste auch immer ganz lang draussen bleiben, als ob er mich vergessen hätte. Also um*
90 *mich zu beruhigen, hätten nur so zwei, drei Minuten vor der Türe genügt. Dann hätte ich schon wieder*
91 *richtig mitgemacht, aber für Kinder sind so zehn Minuten schon sehr lang. (...) Oft habe ich auch die*
92 *Unsicherheit der Lehrperson gespürt und so waren dann die Reaktionen für mich auch oft nicht an-*
93 *nehmbar, aber wenn ein Lehrer klar mich oder jemanden zurechtweist, dann war das für mich ok.*

Wie wichtig waren Rituale für Sie? Welche und warum?

94 Also *sehr wichtig für mich als Kind war das am Morgen mit den Kreis*. Also *wir sind immer zu Beginn,*
95 *am Morgen in den Kreis und haben etwas gesungen* oder so /Ähm und *mir war nicht bewusst, dass*
96 *das zur Schule gehört hatte, ich fand das einfach ganz schön*. Da sangen wir ja auch so Lieder zu den

97 Buchstaben, als schon Schule, das ist den Kindern gar nicht bewusst, dass das Schule ist. Mir hat das
98 immer sehr gut gefallen, auch am Nachmittag, wenn wir etwas basteln oder zeichnen konnten. Das
99 war immer wie eine Auflockerung .. Dann in der Steinerschule hatten wir am Morgen immer so einen
100 Morgenspruch, das war fast ein bisschen religiös. Man sich zum Beispiel für etwas bedankt oder sich
101 etwas gewünscht. (...) Das hat mir sehr gut gefallen, das kam mir immer sehr schön vor, ich konnte
102 mich gleich etwas entspannen. Ich hab den Eindruck, dass man in der öffentlichen Schule Rituale
103 nicht so ernst nimmt, wie in der Steinerschule. Da ist alles ritualisiert, also der ganze Ablauf, auch mit
104 den kleinen Kinder, da ist praktisch nichts zufällig, Also ich habe sehr gerne eine klare Struktur, also
105 ich hab es gerne, wenn alles schön nacheinander geht. Auch dass wir immer am Montag etwas vom
106 Wochenende erzählen konnten, hat mir gefalle. Da konnte ich mich auch so vorbereiten.

War es für Sie wichtig, zu Beginn des Unterrichts am Morgen über den Tagesablauf informiert zu werden? Warum?

107 Also, für mich ist es als Kind ein grosser Stress gewesen, nicht zu wissen was passiert. Ich kann mich
108 an das erste Primarschuljahr erinnern, da hatte ich immer Bauchschmerzen am Morgen und furchtbar
109 schlecht .. und ich gehe in die Schule und weiss gar nicht, was passiert. Es wäre vielleicht eine Idee,
110 wenn man den Kindern schon am Nachmittag sagen, was am nächsten Tag kommt. Dann kann man
111 darüber nachdenken, was das jetzt bedeutet und erschrickt nicht, so /ähm wenn man jetzt plötzlich
112 Schreiben hat. Das hatten wir ja schon gestern, warum jetzt schon wieder. So Gedanken hab ich mir
113 dann gemacht. Es hätte mir schon sehr geholfen, als ich jünger war zu wissen, was geht.

Gab es Lehrpersonen, zu denen Sie eine gute Beziehung hatte? Wie sah die aus? Was machte es aus, dass sie funktionierte? Charaktereigenschaften des Lehrers? Eine schlechte Beziehung?

114 Also was ich gar nicht gern hatte, waren die Lehrer, die so auf locker und Kollege machten, aber ich
115 hatte immer das Gefühl, dass die etwas dahinter verbergen. Ich habe denen Misstraut auch schon als
116 Kind. Aber auch gab es die, die übertrieben streng waren, auch da war das so wie gespielt. Ich hatte
117 am liebsten die Lehrer, die ganz natürlich waren. So wie /ähm berufen für den Job. (...) Ich wünsch mir
118 so Lehrer, die dich nehmen wie du ist, aber dann schon auch Grenzen setzten, wenn du aus dem
119 Ruder läufst.. Die auch eine Sicherheit bietet und die zeigt, dass er dich auch gern hat, wenn du etwas
120 Falsches machst. Er muss auch geduldig sein und viel Einfühlungsvermögen haben, weil man ist wie
121 ich bin nicht gerade einfach. Das ist doch das gleiche auch bei den ADHS Schülern, da muss man
122 sich auch rein versetzten (...) also nicht überreagieren.

Was hatten Sie für Beziehungen zu Mitschülern? Wie sahen die aus?

123 Ich hatte nie viele Freunde. Immer nur so eine beste. Sonst habe ich mich oft gestört an den anderen
124 Schülern. (Lachend) sie sich aber , glaube ich auch an mir. Ich war nie so in Cliquen, vielleicht auch
125 weil ich so oft die Schule gewechselt habe. Ja und oft hatte ich vor den älteren Schülern Angst .. ja, so
126 war das etwa. Ich habe auch heute nur wenige Freunde, (lacht) dafür aber auch gute. Ich finde auch
127 die Pause war immer ein Stress. Ich hatte Angst, dass ich zusammengeschlagen werde oder so. Da
128 konnte ich mich auch nie voll zurückziehen. Ich wäre gerne in der Pause alleine drinnen geblieben.

Was fällt ihnen im Bezug auf Ihre Schulkarriere zum Thema Mobbing ein?

129 Ich hatte schon viel mit Mobbing erlebt. In ein paar Klassen, vor allem in der Oberstufe war es ganz
130 schlimm. Da wurde ich sehr gemobbt. Irgendwie hatten die Probleme mit mir. Ich weiss bis heute nicht
131 genau warum. Gerade als ich da nach der Privatschule noch einmal in die öffentliche Schule
132 wechselte, da war es mit dem Mobbing am schlimmsten. Deshalb bin ich auch gleich wieder raus. Das
133 war sehr belastend für mich. .. Dafür im Kindergarten habe ich auch andere Kinder gemobbt, das
134 weiss ich noch. Es ist mir aber erst viel später bewusst geworden, dass ich das auch gemacht habe.

Was fällt Ihnen im Bezug auf Ihre Schulkarriere zum Thema Konkurrenz ein?

Wie wichtig war es ihnen was andere gemacht haben?

135 Es hat mich einfach gestresst, wenn alle viel schneller waren und dann so nachgefragt haben, wo bist
136 denn du, schau ich bin schon da .. und so oder auch so Noten vergleichen fand ich ganz blöd. Das
137 behielt ich lieber für mich, auch wenn sie gut waren.

Wie wichtig ist für Sie das Thema Gerechtigkeit / Fairness? Situationen?

138 (Lachend) ja, genau da habe ich sehr viele Erinnerungen daran. Das ist schon immer ein ganz wichti-
139 ges Thema für mich. Auch noch heute .. Da habe ich schon in der Primarschule gemerkt, dass der
140 Lehrer Lieblingskinder hatte, also nicht alle Kinder wurden gleich behandelt. Wenn so etwas passiert
141 ist, habe ich sehr stark reagiert, so fast, als ob ich den Lehrer belehren wollte, ich hab dann wie meine
142 Situation vergessen. Das war sehr dominant für mich, zu klären, dass es gerecht ist.. Ein Lehrer muss
143 das schon können, alle gleich behandeln und zugeben, wenn er unfair ist.

Wie reagierten Sie auf Druck (Leistungsdruck), der auf Sie ausgeübt wurde? Prüfungen?

144 Ich habe eher schlecht auf Druck reagiert. Das war mir immer schnell zu viel, kam also dann richtig
145 unter Druck ähm/ also ich habe viel besser ohne Druck gearbeitet. Weil es hat mich entspannt, wenn
146 ich gewusst habe, zum Beispiel, dass der Test nicht zählt, dann habe ich schon besser gearbeitet, ja
147 schon. Und eben auch das ständige Vergleichen mit den anderen hat mich unter Druck gesetzt. Das
148 hab ich gar nicht gern gehabt.

Hatten Sie als Schülerin Mitspracherechte z.B. zur Gestaltung des Unterrichts? Gab es einen Klassenrat?

149 Also, bei uns ging es nicht um die Unterrichtsgestaltung. Es hat nur eine Klassenstunde gegeben, in
150 der man so Probleme besprochen hatte. Immer ging es um irgendwelche Streitereien. Das habe ich
151 als mühsam empfunden.

152 Ich hätte es aber gerne gemacht. Dann hätte ich ein Mitspracherecht. Ich hätte dann sagen können,
153 was mich stresst. Aber ich denke, als ich noch jünger war, wäre das sicher schwierig gewesen. Da
154 wusste ich auch nicht genau, was für Bedürfnisse ich hatte. Da hätte man schon daran arbeiten müs-
155 sen.

Haben Sie oder hätten Sie gerne spezielle Funktionen in der Klasse übernommen. z.B. Lehrerassistenz?

156 Also, wenn ich etwas gut gekonnt hatte, wie zum Beispiel im Kindergarten das Schuhbinden, dann
157 durfte ich den anderen Kinder helfen, hat die Kindergärtnerin gesagt. Sonst hätte sie das alles ma-
158 chen müssen. Also, ich habe gerne so Aufgaben übernommen, die fast ein bisschen über meinem
159 Kompetenzniveau standen. Dann habe ich auch gemerkt, wenn die Lehrperson sagte den anderen,
160 dass ich ihnen helfen kann, dass ich etwas wirklich gut konnte. Das war wichtig für mich, dass ich
161 gemerkt habe, dass ich etwas gut kann, also auch dass der Lehrer mir das sagte. Es hat mir Freude
162 gemacht, wenn ich etwas sogar besser konnte als die anderen .. man konnte ich da so bei meiner
163 Ehre nehmen.

Wie sieht für Sie eine ideale Feedbackkultur im Klassenzimmer aus? Eher schriftlich oder mündlich?

164 Mit Lehrerfeedback habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ich ehrlich geantwortet habe,
165 bekam ich dann schlechte Noten oder ich war unbeliebt. Ich habe zu lange nicht gemerkt, dass es
166 beim Feedback gar nicht um Ehrlichkeit geht (lacht) sondern man muss eher aufpassen, was man
167 sagt. Anonym, schriftlich wäre besser gewesen. Gerade wenn es um Lehrer geht. Auch bei den Mit-
168 schülern hätte ich das auch nicht gemacht. Man ist ja sozial unter Druck und dann wäre ich nicht ehr-
169 lich und das bringt ja dann auch nichts.

Hatten Sie Lernschwierigkeiten? Wie wurde seitens der Lehrperson darauf eingegangen?

170 Ja, Mathematik. Das konnte ich überhaupt nicht. Vom Lehrer hatte ich den Eindruck, dass er mich
171 aufgegeben hat. Da kam nie ein positives Feedback, so wie, das hast du jetzt gut gemacht oder so.
172 Ich kann mich da an keine Hilfe von ihm erinnern. Dann bin ich halt voll zurückgeblieben. Aber in der
173 Geometrie in der Oberstufe ging es dann besser, so das Visuelle ist einfacher für mich. Ich habe das
174 aber immer versucht zu verstecken mit der Mathematik.

Wie sah Ihr Lern- oder Arbeitstempo aus?

175 Es waren oft die anderen schneller und die konnten schon so im Malheft zeichnen und ich war immer
176 noch am arbeiten. Und so das Merken, dass ich langsamer war, ist nicht toll gewesen und hat mich
177 wieder gestresst. Das war dann so ein unnötiger Stress.

Hätten Sie mehr profitieren können, wenn der Lerninhalt individueller auf Sie abgestimmt gewesen wäre? Warum?

178 Das wäre besser gewesen für mich, dann hätte man das nicht so vergleichen können. Und Kinder
179 vergleichen doch die ganze Zeit. Wir hatten in der Steinerschule so verschiedene Niveaus, das half
180 mir, dass ich in der Mathe in einem einfachen Niveau war und in den Sprachen dafür im stärksten
181 Niveau. Vielleicht sollte es noch mehr Abstufungen geben. Ja, so für jedes Kind das eigene Niveau.
182 Ich konnte auch in der Steinerschule sagen, zu welchen Themen ich geprüft werden will. Ich konnte
183 dann auswählen.

Wie sah Frontalunterricht aus, der Ihnen zugesagt hat, der für Sie interessant war?

184 Also, für mich war es angenehm, weil es nicht so sehr persönlich ist. Also, man wird nicht so direkt
185 angesprochen, man kann so entspannen. Wenn das Thema interessant war, fand ich den Frontalun-

186 terricht gut. Da wird einem endlich mal was geboten, hatte oft das Gefühl, dass uns wenig geboten
187 wurde. Sonst musste man immer alles selber machen, in Gruppenarbeiten und so und der Lehrer sitzt
188 an seinem Pult und macht nichts.

Wie erlebten Sie Gruppen- und Partnerarbeiten? Wann waren Sie positiv, wann negativ?

189 Es lief mir nur in der Gruppenarbeit gut, wenn ich die Leitung übernehmen konnte. Die anderen waren
190 dann froh, dass ich alles alleine machte und sie nichts. Sonst wenn es so Probleme in der Gruppe
191 gab, dann hätte ich lieber alleine gearbeitet. Das wäre dann viel schneller gegangen. Immer alles so
192 lange ausdiskutiere. Alleine wäre ich wirklich schneller. Aber so allgemein fand ich Gruppenarbeiten
193 nur hinderlich.

*Welche Form von selbständigem Lernen sagte Ihnen am meisten zu? Welche nicht?
Beispielsituationen?*

194 Ähm, also Aufgaben, die ich als besonders sinnlos empfunden habe, (lachend) waren zum Beispiel
195 Postenläufe. Zum Beispiel mussten wir Mittelalterpostenläufe oder Indianerpostenläufe machen. Mir
196 ist das vorgekommen, als ob man mir die Zeit wegnehmen würde. Ich fand das sinnlos und nicht wich-
197 tig. Ich musste zum Beispiel bei dem einen Posten Indianerfedern ausmalen (...) Das bringt mir doch
198 nichts. Das dachte ich auch später immer wieder, zum Beispiel auch, wenn wir alle gemeinsam einen
199 Text laut durchlesen musste. Das brauchte doch viel zu viel Zeit. Wäre besser gewesen, wenn jeder
200 für sich schnell lesen konnte. Also und wenn der Lehrer zum Beispiel das Klassenzimmer verlassen
201 hat und gesagt hat, dass wir jetzt etwas lernen können und das ist für mich gar nicht einfach, weil ich
202 lerne gar nicht gerne mit anderen zusammen .. Also, oder zum Beispiel wir konnten zusammen in den
203 Aufenthaltsraum gehen, um zusammen zu lernen und das ist für mich ganz sinnlos, dann bin ich nur
204 abgelenkt und will mich unterhalten. Also das bringt nichts, aber zu Hause kann ich sehr gut lernen, in
205 meiner gewohnten Umgebung, da fällt es mir leicht. Aber mit anderen zusammen lernen, das hat mich
206 meine ganze Schulzeit nicht interessiert.

Wie wichtig war Abwechslung für Sie im Unterricht?

207 Das ist sehr wichtig für mich gewesen, aber nicht nur so ausmalen oder so. Wichtig war mal zwischen
208 durch zu singen. Oder am Nachmittag, wenn ich müde war, dann lieber so Fächer wie Zeichnen und
209 Musik.

Welche Fächer haben Ihnen am meisten zugesagt und welche nicht? Warum?

210 Deutsch, aber nur Schreiben. Vorlesen vor der Klasse habe ich nicht gern gemacht. Mathematik
211 mochte ich nicht, war ich auch dann immer schlecht.

13.12 Anhang 12 I Transkription Interview SS

Interview 2 vom 15.9.2012

Name: SS

Dauer des Interviews: 49 Min

A: Teil -> narratives Interview

Erzählen Sie mir während ca. 10 min, wie Ihre Schulbiografie ausgesehen hat. (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe, Ausbildung)

*Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt, welche **positiven** und **negativen** Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben?*

1 Zuerst bin ich in die Spielgruppe, von dort weiss ich nichts mehr. Und dann normal in den
2 Kindergarten gekommen. Dort weiss ich noch, dort **habe ich mich immer irgendwie ein wenig als**
3 **Aussenseiter gefühlt, im Kindergarten.** Also **ich habe dann auch Umwege gemacht, wenn andere**
4 **Kinder auf der Strasse waren, damit ich nicht dort vorbeilaufen musste und ihnen Hallo sagen, weil ich**
5 **ein wenig scheu war.** ... **ich habe mich einfach nicht besonders wohl gefühlt, aber ich weiss nicht**
6 **genau warum.** Und der Heimweg war mir fast lieber als der Kindergarten selber. Und dann bin ich in
7 die erste Klasse gekommen. Ganz normal. Ich weiss eben gar nicht mehr soviel. Also ich weiss noch,
8 auch **vom Kindergarten, ein paar Sachen die ich gut fand, wie zum Beispiel in den Wald zum**
9 **Wurzelmännchen basteln und das Theater, das wir aufgeführt haben** und **was am schlimmsten war,**
10 **wenn der Fotograf gekommen ist.** Mir wurden all fotografiert und ich wollte nicht das Portraitfoto
11 machen, **denn ich habe mich irgendwie einfach geschämt.** Und dann hat die Kindergärtnerin nachher
12 gemeint, dass ich es bereue und ich dachte bereuen habe etwas mit Raupen zu tun und habe darauf
13 einfach ja gesagt ... und dann in der Schule, /ähm ja, **ich hatte nie Mühe in der Schule, mit dem**
14 **Lernen und mit den Aufgaben,** da ist mir nie etwas Spezielles geblieben. Ich glaube, **das**
15 **Interessanteste habe ich gefunden, wenn am Montagmorgen alle erzählt haben, was man so am**
16 **Wochenende gemacht hat.** Und dann so ab der vierten Klasse hatten wir ja eine neue Lehrerin. Das
17 war dann Frau Spiess, **die war ein bisschen strenger. Recht streng. Aber irgendwie noch fair** und
18 wahrscheinlich **weil ich gute Noten gehabt habe,** hat mich das nicht gestört. Mir hat das nichts
19 gemacht. In der zweiten Klasse hatten wir noch eine Aushilfe. (Unterhält sich mit dem Kind) Und die
20 war mir ein wenig suspekt (Unterhält sich nochmals mit dem Kind). Sie hat viel mit uns mit Meditation
21 gemacht und so und sie hat das dann immer etwas fest suggeriert. Ja was siehst du in deinem Bauch
22 und wir waren, glaube ich, fast noch zu klein für die Art, wie sie das gemacht hat. /Ähm ja, und auch
23 mit der Frau Spiess, habe ich es eigentlich .. Also **lieber in die Schule, als in den Kindergarten. Das**
24 **war irgendwie spannender.** Und dann ging es dann irgendwann darum, halt so die Klassen, wer mit
25 wem in die Bez kommt und so. Das war noch ein wichtiges Thema. Und dann kam ich in die Bez und

26 es war wie klar von Anfang an. Und dort hat dann wie ein Wechsel begonnen, weil vorher habe ich gar
27 nicht gross, also ich habe mein Sachen erledigt zuhause, und in der Bez habe ich dann angefangen
28 die Sachen zu verschlampen. Dort habe ich wirklich angefangen die Aufgaben nicht mehr zu machen.
29 Und war dann wirklich auch schlecht in einzelnen Fächern und vorher immer nur Sechser und super
30 und dann sind plötzlich dann auch Zweier zurückgekommen, weil ich mich einfach geweigert habe
31 Fragen auszufüllen und so. Und dann habe ich auch angefangen zu kiffen und so. Und nicht dazu zu
32 gehören, so Pubertät. Also eigentlich ist so das Zwischenmenschliche, es war immer viel wichtiger als
33 die Schule selber. Also früher. Und früher hat es in der Schule nichts ausgemacht und in der Bez
34 wurde es dann zum Problem, weil ich dort einfach mehr machen hätte müssen, damit ich noch gut bin.
35 Dann war ich nicht mehr gut. Und dann waren die Noten wirklich so knapp, dass ich es wirklich nur
36 noch sehr knapp in die Kanti geschafft hätte und weil meine Eltern das halt auch gemerkt haben, dass
37 ich so ein bisschen problematischer bin, fanden sie, ich solle doch in eine Privatschule. Ich hätte aber
38 sehr gerne eine Lehre gemacht. Und sie fanden ich sei so intelligent, das wäre ja schade. Und dann
39 bin ich nach Zürich ins .. Lernstudio .. und hätte eigentlich dort die Matura machen sollen, aber dort
40 wurde es noch viel schlimmer. Da bin ich wirklich oft nicht gegangen und auch bekifft in die Schule.
41 Und es war eine kleine Klasse und es ist immer extremer geworden. Also Deutsch und Englisch
42 wirklich super Noten und Mathe wirklich Eineinhalber und so, weil ich schon von Anfang her die
43 Sachen hingeschmissen habe. Und dann nachher haben meine Eltern gefunden, das bringt auch
44 nichts. Ich musste immer wieder zum Rektor. Und dann haben sie mich dort so quasi rausgeworfen.
45 Und dann fanden meine Eltern, es wäre das beste, ich ginge trotzdem in die normale Kanti. Mir war es
46 wie .. ich habe eh nicht so recht gewusst was ich machen soll. Dann fand ich, also gut. Bin aber
47 vorher noch ins Forum 44, damit ich die Aufnahmeprüfung dann bestehe. Dort bin ich eigentlich fast
48 gar nie in die Schule. Da bin ich immer an den Egelsee den ganzen Tag und pünktlich um zwölf Uhr
49 wieder nachhause. /Ähm ja ,die haben auch gar nie etwas gesagt. Wir haben halt bezahlt und dann
50 haben die gar nie etwas gesagt. Und dann habe ich dann zwar die Prüfung bestanden und bin dann
51 normal in die Kanti gekommen, einfach ein Jahr älter. Aber auch, ich habe den Sinn nicht recht
52 gesehen und hatte auch keine Motivation und habe dann auch nichts gemacht. Und wäre immer so
53 ganz knapp durchgekommen und dann habe ich gerechnet .. und wenn ich schlechter war als ich
54 gemeint habe, dann hat es doch nicht gereicht. Und dann habe ich nochmals das erste Jahr
55 angefangen, aber nach einem halben Jahr war ich so depressiv, ich bin auch noch ausgezogen in
56 dieser Zeit und dann ist noch meine beste Freundin ausgewandert. Dann habe ich es gar nicht mehr
57 gesehen und bin sehr viel zuhause geblieben im Bett. Und irgendwann haben die Leute begonnen
58 sich Sorgen zu machen, ich sei vielleicht suizidal und haben mich dann zuerst zu der
59 Schulpsychologin geschickt. Die hat mich dann an den Psychiater weitergeleitet. Dann habe ich
60 Psychopharmaka bekommen. Sehr schnell aber hat er dann aber gemeint, es sei zu gefährlich und
61 dann haben sie mich nach Königsfelden überwiesen. Und das war eigentlich so der Schluss meiner
62 regulären Schulkarriere (...) Ich habe dann einen Ordner über Massageausbildung entdeckt und
63 dachte, das wäre etwas, und habe mich angemeldet.

B: Teil -> problemzentriertes Interview

Welche Regeln im Schulzimmer empfanden Sie als gut und welche eher nicht? Warum?

64 Ich fand es sicher gut, dass alle auf ihrem Platz sitzen und es eigentlich ruhig ist und man sich meldet
65 bevor man etwas sagen will. Also, dass nicht einfach alles so durcheinander ist. Auch mit den Pausen,
66 einfach etwas Geregelt, einen Ablauf. Und sicher der Lehrer ist eigentlich der Chef und sagt wann
67 es ruhig ist. Das habe ich noch gut gefunden. Aber dann in der Bez, bei Herrn Müller, mussten wir
68 alles aufstehen und guten Morgen sagen, und das fand ich wirklich ein wenig diktatorenhaft. Das war
69 ganz schlecht. /Ähm ja und ich fand es eigentlich gut, dass man pünktlich dort sein musste. Einfach
70 diese Randstrukturen. Und eigentlich auch Aufgaben. Also, was ich sinnlos fand, waren das extrem
71 repetitive. Sogar noch in der Massagefachschule, wenn man einfach Dinge irgendwie hundert Mal
72 wiederholen musste, die man eigentlich genau gewusst hat, und weil halt nicht alle gleich schnell
73 waren. Dann wird es einem langweilig und man zieht ein Gesicht und dann wird der Lehrer wütend auf
74 dich. Dabei ist es einem einfach langweilig.

Wie gingen Sie mit Disziplinstörungen um? Haben sie ev. selber gestört? In welche Situationen? Wie sollte ihrer Meinung nach eine Lehrperson auf Disziplinstörungen reagieren?

75 Also früher war ich immer ganz vorbildlich und lieb. Dann war ich nie der Auslöser. Und ich weiss noch
76 wenn es andere waren .. wenn dann jemand so vor der ganzen Klasse /äh also, ich weiss noch der
77 eine bei uns, musste immer raus aufs WC. Und einmal liess sie ihn nicht und da hat er in die Hose
78 gemacht. Und dann hat sie ihn so zusammengeschissen. Und das war so daneben. Das tat mir richtig
79 weh, dass sie so fies reagiert hat und es hat mich dann noch lange beschäftigt .. er hat ja gesagt er
80 müsse aufs WC. Also so doof. Oder gerade diese Frau Spiess hat, wenn die Knaben blöd getan
81 haben, dann konnte sie wirklich streng sein. Und das hat dann funktioniert. Das fand ich gut. Das war
82 auch nötig, weil sie war wirklich fair und man hatte Respekt. Das fand ich gut. Und später in der
83 Bezirksschule, ich hatte einfache Mühe, wenn es persönlich wurde. Der Herr Müller konnte dann auch
84 jemanden an die Tafel hervorholen und der hätte ein Skelet zeichnen sollen, und es war jemand der
85 nicht zeichnen konnte und hat sich aber wirklich Mühe gegeben. Und der Lehrer hat ihn so fertig
86 gemacht bis er weinte. Und man merkte er kann es einfach nicht besser .. er wurde dann persönlich.
87 Man merkte, dass er das genoss, den Schüler so bloss zu stellen. /Ähm und hingegen so Strafen
88 habe ich dann schon zum Teil, auch wenn es beispielsweise war, die Schulordnung abzuschreiben
89 oder irgendwas, fand ich schon okay. Ich finde, man muss ja irgendwie lernen, dass man sich nicht
90 alles erlauben kann. Aber eben, wenn dann jemand lächerlich gemacht wurde oder so allen gezeigt,
91 das fand ich schon voll daneben .. ja

Haben Sie mitgelitten mit dieser Person?

92 Ja sehr. Ich habe mich dann auch eingesetzt für die unfair behandelten Kinder. Bin aufgestanden und
93 fand, das reicht. Dann bin ich halt auch noch rausgefliegen, aber das war mir dann egal.

Sie haben erwähnt, dass man vor Frau Spiess Respekt hatten. Können Sie erklären, warum dies so war?

94 Ich glaube, sie war einfach extrem selbstbewusst. Sie hatte eine starke Linie und hat das Konzept voll
95 durchgezogen. Da war nichts daran zu rütteln. Sie konnte auch laut werden, also wirklich .. Sie war
96 schon von der Person her recht bodenständig. Sie hat mich einfach überzeugt. Auch ein wenig zackig.

Sie haben gesagt, Ihnen habe das Ritual am Montag Morgen gut gefallen, zusammen zu sitzen und vom Wochenende zu erzählen. Waren Rituale im Allgemeinen für Sie wichtig? Wenn ja, welche und warum?

97 Also natürlich früher, als wir noch klein waren, wenn der Nikolaus kam und all diese Dinge. Ich finde
98 es gibt einen guten Wiedereinstig, wenn am Montag alle erstmals dort sitzen und dann geht es halt
99 nachher weiter. Später haben halt wir gar nicht mehr solche Dinge gemacht.

Hätten Sie es gut gefunden, wenn man auch in der Oberstufe noch Rituale gehabt hätte?

100 Ja. Ich glaube schon. Es gab ja diese Projektwochen und Sonderanlässe, aber das war mehr, weil es
101 dann eine Abwechslung war. Man hatte keine Schule.

Hatten Sie auch während des Tages solche Abwechslungen?

102 Ähm ja .. also auch Herr Breitschmid ist mit uns teilweise auf die Baldegg gegangen, um Tagebuch zu
103 schreiben, statt einen Aufsatz zu schreiben. Solche Sachen fand ich schon noch gut. Halt sobald es
104 musisch oder kreative wurde.

War es für Sie wichtig, zu Beginn des Unterrichts am Morgen über den Unterrichtsablauf informiert zu werden? Warum?

105 Ich wusste es nicht. Manchmal wäre ich froh gewesen zu wissen, wenn sich etwas änderte. Das
106 mochte ich überhaupt nicht.

Gab es Lehrpersonen, zu denen Sie eine gute Beziehung hatte? Wie sah die aus? Was machte es aus, dass sie funktionierte? Charaktereigenschaften des Lehrers? Eine schlechte Beziehung?

107 Ähm ja, also, ich hatte es eigentlich mit den strengen Lehrern am besten. Herr Breitschmid war auch
108 brutal streng. Der hat manchmal herumgeschrien. Aber es war natürlich auch, weil ich wusste, er
109 findet mich gut. Wobei, wir hatten zuerst Deutsch bei ihm und nachher Geschichte. In Geschichte war
110 ich auch schlecht, ich hatte Mühe mir das was ich alles lese vorzustellen und umzusetzen. Und da war
111 ich dort einfach auch schlecht. Gut, er musste ja dann eh gehen nach einer Weile.

Woher wussten Sie, dass er Sie „gut fand“?

112 Also es war beides .. Er hat mich, glaube ich, provokativ gefunden, aber er fand halt meine Aufsätze
113 super und hat auch gesagt, er warte darauf, dass er mein erstes Buch lesen könne. Er konnte mich
114 auch wirklich zusammenscheissen wegen des Rauchens beispielsweise, dann aber im Nachhinein
115 sagen, ich mag dich gut. Also er musste mir das direkt sagen. Bei Frau Spiess hatte ich immer das
116 Gefühl, weil ich nahm das so persönlich, wenn sie laut wurde, dann hatte ich sehr schnell das Gefühl
117 es sei persönlich gegen mich. Dass man mich nicht mag. Dann brauche ich die Bestätigung, dass es
118 mir jemand noch sagt, er fände mich okay. Auch wenn man streng ist oder so .. es ist eben gemischt,
119 auch der Musiklehrer, Musik war ich sehr gut, aber gleichzeitig wurde es mir dort auch sehr schnell
120 langweilig und dann habe ich wieder gestört. Auch Herr Müller, persönlich hatte ich das Gefühl, dass
121 wir uns gut verstehen, und sie haben mich auch noch geschätzt als Mensch, weil ich eben so

122 idealistisch sein konnte oder auch sehr stur mit gewissen Dingen, und sie haben sich, glaube ich,
123 auch aufgeregt, weil sie dachten, ich könne es doch, warum ich nicht einfach ein bisschen etwas.
124 Oder auch wenn es mir langweilig wurde und ich blöd getan habe, dann habe ich einfach sehr gestört.

Was hatten Sie für Beziehungen zu Mitschülern? Wie sahen die aus?

125 Das war das wichtigste von allem. Ich glaube ich habe recht polarisiert. Also ich bin schon in der
126 Primarschule, von den Grösseren, und zwar gerade so Klassenweise .. ich weiss noch, D.B., die hat
127 .. die hatten es voll auf mich abgesehen. Alle zusammen. Du Nutte! Du eingebildete Sau! Also mit
128 sieben bis acht Jahren.

Also regelrechtes Mobbing?

129 Aber voll. In der dritten Klasse haben sie mir dann noch das Zeugnis weggerissen. Ich hatte alles
130 Sechser, ausser in Mathematik eine Fünf bis Sechs. Dann war ich noch der Streber zu allem anderen.
131 Und dann war es wirklich nicht lustig. Und dann gab es viel .. Ich war beispielsweise auch die Be-
132 schützerin von Esther sehr lang. Die Kleinen fanden mich super. Auch bis später. Ein paar fanden
133 mich mega und ein paar haben sich richtig ab mir gestört. So richtig einen Hass. Mein Gesicht einfach
134 nicht ertragen. Meistens die Grösseren böse und die Kleineren gut. Bei den Gleichaltrigen war es ein
135 Gemisch. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nicht so ganz dazu. Und war doch cooler, als jene
136 die so überhaupt gar kein Thema waren. Wirklich mühsam. Aber ich habe mich schon eher als Einzel-
137 gänger gefühlt, obwohl ich dann auch sehr auffällig war. Und ich hatte so das Gefühl, die Lehrer wis-
138 sen meinen Namen immer als erstes. Ich habe auch immer mitgemacht und mitgeredet. Also ich habe
139 es sehr schwer gefunden. Ich habe, glaube ich, auch sehr viele Sachen persönlich genommen, die
140 gar nichts mit mir zu tun hatten. Der Pausenplatz war die Hölle für mich. Dort kamen dann natürlich
141 wieder die grossen Schüler. Dabei, bin ich eigentlich gern /ähm, also auch bei Spielen. Wenn alle
142 gleich viel Wert hatten, dann bin ich gerne mit vielen Leuten. Auch jetzt noch. Aber sobald es um das
143 Zusammenschliessen und Ausschliessen geht, finde ich es Horror.

144

Haben Sie sich in irgendeiner Form als anders empfunden?

145 Ja. Ich hatte immer ganz viel Schamgefühl. Ich weiss nicht genau für was. Also ich habe mich
146 geschämt, für mich. Also ich bin auch .. ich war nicht wirklich dick, aber ein wenig ein molliges Kind.
147 Und dann haben sie immer gefunden ich sei so fett. Und auch weil sie mich Miss Piggy und fette Sau
148 genannt haben, hatte ich in Erinnerung, ich sei so richtig fett gewesen, aber das stimmt gar nicht.

Das Thema Mobbing ist für sie ein Begriff und sie haben es erlebt. Wie haben sie reagiert wenn andere gemobbt wurden?

149 Dann musste ich beschützen. Also ich konnte auch warten auf dem Schulweg, wenn ich wusste meine
150 Schwester wird von einigen geplagt, habe ich dort gewartet bis die gekommen sind und habe sie
151 gepackt. So die Schwächeren beschützten.

Was fällt Ihnen im Bezug auf ihre Schulkarriere zum Thema Konkurrenz ein?

152 *Wie wichtig war es Ihnen, was andere gemacht haben?*

153 **Das hat mich nicht so interessiert.**

Wie wichtig ist für Sie das Thema Gerechtigkeit/ Fairness? Situationen?

154 **Ich glaube, ich war ein extrem moralisches Kind.**

Wie ist das heute? Wenn etwas unfair abläuft?

155 Dann **habe ich schon auch noch Mühe.** Aber heute kann ich mehr .. **ich bin viel härter geworden** und
156 finde dann, es interessiert mich nicht oder wehre dich selber und werde dann noch wütend, wenn sich
157 jemand immer so unterwirft.

Wie reagierten Sie auf Druck (Leistungsdruck), der auf sie ausgeübt wurde? Prüfungen?

158 Das habe ich früher nie erlebt und später dann **eher resigniert und fand, dann erst recht nicht.**

Es gibt Leute die eher konstruktiv reagieren und andere die dann eher zu machen.

159 **Also, bei mir war dann fertig.**

Hatten Sie als Schülerin Mitspracherechte z.B. zur Gestaltung des Unterrichts?

160 **Nein, gar nicht.**

Wäre das für Sie interessant gewesen? Hätten Sie Ideen gehabt?

161 **Ja, aber wahrscheinlich zu abstrakt.** Also ich wäre dann eben wieder dann wieder ins kreative, aber
162 **wirklich organisatorisch hätte ich mir gar nicht vorstellen können, wie man das überhaupt machen**
163 **könnte.** Ich bin nicht so praktisch.

Sie haben gesagt kreativ. Was hätten Sie sich da vorstellen können?

164 Also, /ähm, **ich hätte jedes Arbeitsblatt sehr schön gemacht.** Das Ästhetische wäre mir wichtig
165 gewesen um es mir schmackhaft zu machen. Also bei mir hat es extrem viel ausgemacht, wie ein
166 Lehrmittel gestaltet war. Ob ein Buch ein schönes Cover hatte. Ja völlig. Und auch für den Überblick.

Haben Sie oder hätten Sie gerne spezielle Funktionen in der Klasse übernommen. z.B. Lehrerassistenz?

167 **Ich durfte zum Beispiel immer das Klassenbuch gestalten (lacht). Das habe ich natürlich gern**
168 **gemacht.** Dann hatten wir nur so die Ämtchen, die dann wechselten, **wie Tafelputzen. Das habe ich**
169 **schon immer gerne gemacht.** Auch das Praktische. Auch das Lernen, wie man jetzt ein bisschen
170 speditiver die Tafel putzt. Das hat mir gefallen am Herrn Müller. Er hat genau gezeigt, so musst du es
171 machen. Und dann hat man auch nicht etwas gewurstelt und nicht gewusst ob es jetzt gut ist oder
172 nicht, sondern genau instruiert. Auch in der Kochschule.

Sie meinen klare Anweisungen?

173 Ja, **Klare Anweisungen habe ich sehr gebraucht. Habe ich heute noch. Sonst verzettle ich mich.**

Wie sieht für Sie eine ideale Feedbackkultur im Klassenzimmer aus? Eher schriftlich oder mündlich?

174 Also ich persönlich habe das halt gern gehabt. Mir macht das auch nichts aus vor zwanzig Leuten zu
175 sagen, was ich denke oder fühle. Ich habe mich wie gewöhnt, dass man mich sowieso verurteilt ir-
176 gendwie, oder beurteilt. Und dann habe ich wie das Gefühl es ist mir jetzt langsam egal. Und ich habe
177 halt immer schon so gerne geredet. Und ich habe auch gerne anderen zugehört, aber was dann ..
178 manchmal beim Herrn Müller haben wir so Spürst-du-mich-runden gemacht. Und dort hat man es
179 eben wieder gespürt, dass der Hälfte der Klasse das gar nicht passt. Die, die sich am dringendsten
180 mal auftuen sollten, von denen kam dann nichts. Weil es denen nicht passte. Ich fand es immer
181 schwierig, so das Kollektiv. Also ich habe dann immer für die anderen auch noch gleich mitgedacht.
182 Und ich fand, ich rede im Unterricht schon so viel und beteilige mich so fest und wenn man dann so
183 eine Runde hat und dann hört man wieder nur immer meine Stimme, das war blöd. Aber auch Aus-
184 sprachen habe ich sehr wichtig gefunden. Ich hatte auch das Gefühl, es gibt dann eine unruhige
185 Stimmung, wenn ein paar irgendeine grosse Sache hatten in der Pause. Das merkt man nachher.

Hat Sie das dann abgelenkt? Also auch vom Lernen abgelenkt?

186 Ja sehr. Das sind einfach die Gedanken. Dann wollte ich mich gar nicht mehr konzentrieren auf etwas
187 anderes.

Hatten Sie Lernschwierigkeiten? Wie wurde seitens der LP darauf eingegangen?

188 Nein, von den Lehrern wurde nicht darauf eingegangen. Ich habe es in der Bezirksschule noch
189 probiert. Ich habe gemerkt, es wird für mich zu abstrakt und habe dann probiert zu fragen und zu
190 fragen, bis ich es verstehe, aber man konnte nicht so viel Zeit dafür aufwenden. Das hat mir auch
191 eingeleuchtet, weil die anderen haben es zum Teil verstanden und nicht gefragt und ich halt nicht. Und
192 dann fand ich irgendwann selber, ich müsse in die Mathematiknachhilfe. Oder meine Eltern. Ich fand
193 es auch schlecht, dass ich es nichts kapiere. Aber ich habe es auch mit der Nachhilfe nicht
194 hinbekommen.

Hätten Sie mehr profitieren können, wenn der Lerninhalt individueller auf Sie abgestimmt gewesen wäre? Warum?

195 Ich glaube, ich hätte von einem individuellen Programm sehr profitieren können. Vor allem auch was
196 ich jetzt mache. Also ich habe beispielsweise nachher Chemie und Physik gebraucht in der
197 Massagefachschole. Aber dort, weil es in meinem Bereich gelegen ist, konnte ich das dann so lange
198 studieren, und habe den Aufwand auch selber betrieben, bis ich es verstanden habe .. für diesen
199 Werdegang brauche ich das ganze Geometrie Zeug nie mehr in meinem Leben. Und ich habe es nie
200 gebraucht. Die Frage ist wirklich, ob es Sinn gemacht hätte, dass ich das auch nicht hätte müssen und
201 dafür in den Sprachen voll gepusht worden wäre. Es ist natürlich schwierig sich so jung für etwas
202 festzulegen, wenn man noch nicht weiss, was man später für eine Ausbildung will.

Wenn Sie in der Mathematik einfach auf ihrem Niveau/Tempo hätten arbeiten können?

203 Ja, ich glaube, das hätte mir geholfen. Bei Mathematik wusste ich von Anfang an, das kann ich

204 einfach nicht. Und anders hätte ich dann gar nicht gewusst, das andere noch mehr können, aber ich
205 hätte das Gefühl gehabt, das ist gut so.

Wie sah Ihr Lerntempo aus?

206 Eigentlich schnell. Ausser Mathematik. Und wenn wir dann .. wenn es dann kreativ oder sehr frei
207 geworden ist, dann hatte ich wegen meiner hohen Ansprüche, die ich selber hatte, auch im Zeichnen,
208 bin ich nie fertig geworden. Weil es mir immer zu wenig gut war. Also wenn die Vorlagen nicht ganz
209 genau waren .. wenn es Spielraum gab, dann war es für mich schwierig. Dann war ich langsam.

Sie wollten dann immer das Beste geben?

210 Ja, ich hatte das Gefühl, ich müsse noch etwas mehr. Oder zu lange im Kopf gesucht. Auch später.
211 Plötzlich, Ich habe immer super Aufsätze geschrieben, fanden sie immer, und dann plötzlich in der
212 Kantonschule hatte ich grosse Blockaden, weil ich fand, diese Geschichte ist zu plump, das ist ir-
213 gendwie zu einfach. Ich fand immer es müsse noch mehr sein.

Sie haben sich selber unter Druck gesetzt?

214 Ja völlig. Ich habe mich selbst am meisten unter Druck gesetzt.

Wie sah Frontalunterricht aus, der Ihnen zugesagt hat, der für Sie interessant war?

215 Das hat mir extrem gefallen. Auch heute noch. Wenn jemand da steht und man kann einfach wach
216 sein und zuhören und aufnehmen, solange man es kapiert .. Es musste für mich auch immer
217 irgendwie anschaulich sein. Nicht irgendwie .. /ähm ja, wir haben dann in der Kantonschule einen
218 Geschichtslehrer gehabt, der hat es geschafft, dass ich mich plötzlich für Politik interessiert habe. Weil
219 der das so lebensnahe rübergebracht hat und nicht so theoretisch, einfach nur Zahlen. Sondern man
220 konnte, wenn er erzählt hat, sich vorstellen was in diesen Leuten, was das Problem war und warum es
221 dann einen Krieg gab und was das bedeutet hat. Es muss einfach irgendwie echt rüberkommen.
222 Oder auch in der Massagefachschole ist das grossartig gewesen. Das war so spannend. Und Sachen,
223 die du immer irgendwie siehst, dir erklärt wird, wie das funktioniert und warum. Was das für einen Sinn
224 hat .. Darum eben Mathematik, so trocken Zahlen umherschoben.

Sie sind vorher schon auf Gruppenarbeiten eingegangen, wie Ihnen das ergangen ist. Können Sie noch mehr dazu sagen?

225 Gruppen hatte ich gar nie gerne. Das fand ich immer das schwierigste. Bis heute noch. Auf die eine
226 Art will man sich zurücknehmen und auf die andere hat man sein Konzept. Also ich finde es schwierig
227 wenn vier Leute so gleichzeitig etwas vorwärtsbringen müssen. Weil ich bin dann auch, glaube ich, ein
228 wenig ungeduldig. Was ich immer sehr gerne hatte, waren Dinge mit beobachte. Also man hat zum
229 Beispiel ein Tier und das zeichnet man dann ab. Für einen selbst arbeiten Aber wenn es dann
230 riesige Dinge waren, die sich über einen langen Zeitraum hinzogen, wie beispielsweise ein Herbarium
231 machen ... und du weisst genau, das Ding wirfst du nachher fort. Solche Sachen fand ich sinnlos.
232 Aber auch wiederum im Zwischenmenschlichen. Gerade wieder im Zumbakurs. Jetzt macht ihr zu
233 siebt eine Choreographie. Und dann hat man eine, die schon sehr verbissen dort sitzt und dann findet

234 man, der rede ich sowieso schon mal nicht rein. Die hat mich vorher schon angeschnauzt, ich stehe
235 ihr einen Schritt zu weit hinten. Und dann die anderen, wo man merkt, die getrauen sich eh nicht
236 etwas zu sagen. Und dann merkt man, dass die Zeit bald um ist und wir haben noch nichts gemacht.
237 Soll ich jetzt trotzdem oder soll ich nicht. So dass man wie Angst hat. Man will ja nicht die Führung
238 übernehmen, weil da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht (lacht).

Wollten Sie dann die Führung übernehmen, damit es vorwärts geht?

239 Ja genau. Damit mal etwas läuft. Ich hätte es gerade so gut allein machen können. Ich habe dann
240 auch oft gefunden, ich hätte es besser gemacht. Blöde gesagt. Und halt Frontalunterricht. Es erzählt
241 jemand und gerade in dem Moment, wo man merkt es geht etwas nicht auf, kann man eine Frage
242 stellen. Und wenn dann der Lehrer diese beantworten kann, damit der Knopf aufgeht. So das Erlebnis,
243 der Knopf geht auf, das ist das beste. Ah jetzt versteh ich es.

*Welche Form von selbständigem Lernen sagte Ihnen am meisten zu? Welche nicht?
Beispielsituationen.*

244 Das kann ich sicher gut, wenn es mich interessiert. Also wenn es mich interessiert hat und für mich
245 Sinn gemacht hat, das ich das kann, dann konnte ich das sehr gut .. immer auf eine speditive Art. Drei
246 Tage vor der Prüfung habe ich mir eine super Zusammenfassung gemacht. Und heute noch, wenn ich
247 diese wieder hervornehme, dann ist alles gerade wieder da. Es hat halt wirklich Zeit gebraucht, die
248 Zusammenfassung zu machen, und die habe ich dann quasi auswendig gelernt und dann habe ich
249 einen Sechser gemacht und andere haben zwei Wochen gelernt und waren dann nicht so gut. Und
250 habe mich gefragt, wie ich das mache. Ich musste es einfach verstehen. Und das hat mir geholfen.
251 Und dann konnte ich auch Dinge die schwierig sind, Elektrotherapie ist sehr mathematisch. Und dort
252 habe ich dann den Ehrgeiz entwickelt, das zu machen bis ich es kann. Und der Lehrer war so
253 geduldig. Er hat mir jede Frage beantwortet. Weil er wusste das es mir ernst war und ich nicht nur
254 frage um ihn aufzuregen, sondern damit ich es verstehe. Und er hat wirklich .. dem habe ich das
255 eigentlich zu verdanken.

*Kann man sagen, dass er sich Zeit genommen hat für Sie? Das war ihnen wichtig? Das hat Ihnen
geholfen?*

256 Ja. Dass er mir geholfen hat, das zu verstehen. Auch wenn es ein grosser Aufwand war und die ganze
257 Klasse warten musste. Viele haben es eben nicht verstanden und die hatten dann schon abgehängt.
258 Das war wirklich ein schweres Fach.

Wie wichtig war Abwechslung für Sie im Unterricht?

259 Vielleicht gegen den Schluss, wenn man ein wenig müde wird. Früh am Nachmittag oder kurz vor dem
260 Mittag. Oder einfach zwischendurch wieder mal eine Pause. Also was sie vorher gefragt haben, mit
261 dem Wissen was auf einem zukommt. Wir haben ja einfach den Stundenplan gehabt und dann gab es
262 so diese Horrortage. Dienstags eine Doppelstunde Mathematik. Am Nachmittag noch eine
263 Doppelstunde Französisch und dann noch zwei Stunden irgendwas. Das fand ich sehr hart. Da habe
264 ich von Anfang an schon ein bisschen abgestellt. Und wenn man da zwischendurch ein Aufatmen hat,

265 halt nicht nur Pause, wo man schnell an einen anderen Ort rennt, sondern dort mal singen. Das hätte
266 mir schon geholfen, glaube ich. Auch Kochschule zum Beispiel. Dinge, die ein bisschen easy sind. Wo
267 man nicht immer so mega bereit sein muss. Die Fächer halt ein wenig durchmischen.

Welche Fächer haben Ihnen am meisten zugesagt und welche nicht? Warum?

268 Ja, Deutsch extrem. Das habe ich super gefunden, weil Sprachen braucht man immer und es liegt mir
269 auch viel besser. Zum Beispiel Mathematik hat mich sehr fasziniert, aber ich habe es einfach nicht
270 verstanden. Ich bin später auch in die Nachhilfe, aber die einfachsten Dinge waren für mich nicht
271 logisch. Das habe ich nicht kapiert. Auch Physik und Chemie, ich habe es geliebt, auch jetzt, ich finde
272 es sehr spannend, aber dort komme ich schnell an die Grenzen des Verstandes. Dann Englisch habe
273 ich geliebt, Spanisch sowieso, das hatte ich aber nur kurz im Lernstudio. Bei Französisch habe ich
274 ganz am Anfang den Anschluss verpasst. Dort hatten wir schon so Aufgaben .. dann ich weiss noch
275 genau, die ersten zwei, drei Verben die wir konjugieren sollten zuhause, habe ich nicht gelernt. Und
276 dann ist sehr früh der Zug abgefahren .. mündlich war ich nicht so schlecht, aber eben einfach den
277 Anschluss verpasst. Obwohl ich eigentlich Französisch .. es ist dann immer mehr der Horror
278 geworden.

Können sie sich vorstellen, was Ihnen geholfen hätte, um doch wieder mitzukommen?

279 Wenn man das Reden irgendwie mit dem Schreiben hätte verknüpfen können. Vielleicht Diktate, oder
280 einfach mehr mündlich, wirklich reden und die Zeitformen brauchen, die Verben konjugieren .. in der
281 Stunde konjugieren und nicht alles, zum Beispiel vier Verben auf die nächste Stunde zuhause
282 vorbereiten. Und dann macht man nichts.

13.13 Anhang 13 I Transkription Interview HC

Interview 3 vom 29.9.2012

Name: HC

Dauer des Interviews: 52 Min

A: Teil -> narratives Interview

Erzählen Sie mir während ca. 10 min, wie Ihre Schulbiografie ausgesehen hat. (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe, Ausbildung)

*Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt, welche **positiven** und **negativen** Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben?*

1 Also ich fange beim Kindergarten an. **Ich bin eigentlich sehr gerne in den Kindergarten gegangen.** Ich
2 kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. /Ähm ich weiss noch im ersten Kindergarten, im kleinen
3 Kindergarten, waren wir bei einer Frau. Ich weiss nicht mehr, wie sie heisst. Sie hatte ich gern und
4 fand sie cool. Da habe ich eigentlich nur positive Erinnerungen, aber ich kann mich nicht mehr wirklich
5 an Details erinnern. **Was sicher ganz wichtig war während der Kindergartenzeit, waren die Kollegen.**
6 **/Äh ich habe auch immer ein zwei Freunde gehabt, mit denen ich zusammen war und gut ausgekom-**
7 **men bin.** Spannend war immer der Schulweg. Der war sicher interessant. **Im zweiten Kindergartenjahr**
8 **hatte ich dann eine neue Kindergärtnerin und da habe ich einfach negative Gefühle wenn ich an das**
9 **denke.** Kann aber nicht genau sagen an was, das gelegen hat. **Ich bin irgendwie einfach nicht gerne**
10 **gegangen.** Ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, an was das genau gelegen hat. Im Nachhinein
11 kam dann heraus, das hat mir meine Mutter einmal erzählt, das sie sich ständig bei meinen Eltern
12 beklagt hat über mich und /äh .. ich werde verwöhnt, ich werde am Samstag von meinem Vater in den
13 Kindergarten gefahren mit dem Auto. Das finde sie nicht gut. An das kann ich mich gut erinnern, wie
14 sehr ich das genossen habe, dass mein Vater mich in den Kindergarten gefahren hat. Weil er sonst
15 immer arbeitete. Und das war dann ein Highlight, wenn er Zeit hatte und mich in den Kindergarten
16 gefahren hat. Oder mich auch abgeholt hat und nachher sind wir noch einkaufen gegangen. Und sie
17 hat das irgendwie als negative gewertet. **Dann kam ich in die Primarschule und habe die ersten drei**
18 **Jahre eine Lehrerin gehabt, zu der ich sehr gerne in die Schule bin. Es war eine sehr moderne Lehre-**
19 **rin eigentlich. Sie hat wert gelegt auch auf musische Fächer.** Wir haben viel mit klassischer Musik
20 gemacht. Oder Theater gespielt. Wir haben auch viele Kunstsachen gemacht. Wir sind ins Kunstmu-
21 seum, haben viel gesungen. **Es gab immer Sitzkreise, wo man sich auf Kissen hinsetzte und etwas**
22 **besprochen hat. Das hat mir gefallen.** **Cool fand ich an ihr auch, dass sie die Mädchen bestärkt hat**
23 **auch in der Mathematik gut zu sein und hat nie unterschieden zwischen Mädchen und Buben.** Ich war
24 dort auch noch wirklich gut in der Mathematik. **Nachher kam ich in die vierte Klasse. Das war sehr**
25 **schlimm für mich.** Dreieinhalb Jahre war ich ja bei der einen Primarlehrerin, und das war nachher das

26 Langschuljahr, weil gewechselt wurde von Frühlings- auf Sommerschulanfang. Und dieser Wechsel
27 hat mir echte Probleme bereitet. Ich musste mich auf eine neue Lehrperson einlassen. Ich hatte
28 Bauchweh. Ich wollte nicht in die Schule. Also das war eine schlimme Zeit. Dadurch wurde ich dann
29 passiver in der Schule. Es war ein müssen. Ich musste in die Schule und bin nicht mehr mit Freude
30 gegangen. An diese spezielle Lehrperson kann ich mich auch gar nicht mehr so recht erinnern. Das
31 ging auch schnell vorbei. Wir waren nur ein Jahr bei ihr. In der fünften Klasse gab es dann nochmals
32 einen Wechsel zu einem Mann. Das war der erste männliche Lehrer, den ich je hatte. Der hat sehr
33 alte Schule unterrichtet. Und mir hat das sehr gepasst. Das ist lustig, weil das eigentlich das Gegenteil
34 ist, von dem was ich als kleines Kind, in der ersten, zweiten Klasse, gut fand. Und er konnte dann
35 dafür extrem gut Sachen erzählen. Über Geschichte oder Geographie oder .. er ist dann dort vorne
36 gestanden und hat referiert und erzählt. Und das sehr spannend. Was mir dort nicht gefiel, er hat sehr
37 Wert darauf gelegt, dass die Heftführung perfekt ist und viel Zeit verloren. Wir mussten jedes blöde
38 Bild ausmalen. Und das habe ich dann nicht eingesehen, warum man ständig so viel Zeit verplempern
39 muss .. /ähm anstatt vorwärts zu machen oder dass er noch mehr erzählt von allem, was er weiss.
40 Das hat mir nämlich gefallen. War dann auch immer noch sehr gut in der Schule und bin dann auch
41 mit sehr guten Noten in die Sek gekommen. Obwohl jetzt im Nachhinein meine Mutter mir wieder er-
42 zählt hat, dass ich von Reife her noch nicht an dem Punkt war, den sie gerne gehabt hätten. Keine
43 Ahnung aus welchen Gründen. Vielleicht weil auch dort schon irgendwie, was rundherum passiert ist
44 mit den Kollegen, das war mir sehr wichtig. Das hat mich auch sehr beeinflusst. Es konnte mich auch
45 schnell etwas sehr aus dem Konzept werfen, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen.
46 Dann habe ich eine lange Zeit gebraucht, beispielsweise in den Schulunterricht oder so, einzusteigen.
47 Und sie hat dann noch gemeint, ich solle zuerst ein Jahr in die Sek B und dann könne ich wechseln.
48 Ich habe aber einen Schnitt gehabt von 5.6 oder so. Recht gut also. Ich habe dann gewechselt. Bin
49 dann in Sek A gekommen und dann haben dann die Probleme erst begonnen. Dort /also .. es war
50 extrem anstrengend für mich. Die riesige Schule mit ein paar hundert Schülern. Pro Jahrgang hatte es
51 etwa acht Klassen. Ich kam mir vor, wie irgendeine winzig kleine Nummer. Man musste jede Stunde
52 von Zimmer zu Zimmer wechseln, sich wieder einstellen auf neue Lehrpersonen. Rundherum ist
53 wahnsinnig viel passiert. Da kamen Kinder zusammen von überall aus der Umgebung. Es gab eine
54 riesige Durchmischung. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir zu viel war. Es war mir zu gross. Es
55 war zu laut. Es war zu mühsam. Die Lehrpersonen haben überhaupt keine Beziehung mehr zu den
56 Schülern aufgebaut. /Ja .. und dann habe ich angefangen abzuhängen. Ich fand das interessiere mich
57 nicht mehr so da an dieser Schule. Ich habe andere Sachen .. am liebsten wäre ich gar nicht mehr in
58 die Schule gegangen und für mich alleine gewesen. Habe wirklich begonnen abzuhängen. Vor allem
59 dann auch in der Mathematik. Irgendeinmal habe ich wie den Faden verloren. Und /äh das hat man
60 dann auch schnell an den Noten gemerkt. Und es hat mich auch vieles andere angefangen mehr zu
61 interessieren als die Schule. Probleme, die es gab im Klassenzimmer, wenn wieder irgendjemand die
62 Aufgaben nicht gemacht hat oder irgendetwas nicht gelernt hat und der zusammengeschnitten wurde,
63 oder wenn der Lehrer irgendwie launisch war und ein Problem hatte, das hat mich sehr gestört. Dann
64 habe ich aber bis zur letzten Klasse durchgehalten. Habe aber da schon angefangen andere Dinge zu
65 machen. Habe angefangen zu kiffen und so weiter. Und habe gemerkt .. es ist dann um die Ab-
66 schlussprüfung gegangen, die habe ich schon bestanden und musste dann wählen in welche Kan-

67 tonsschule ich hätte sollen. Ich habe einfach gemerkt, das geht nicht mehr. Ich will nicht länger da
68 weitermachen mit diesen Leuten. Es ist mir einfach zu viel gewesen. Dann ging es darum zu überle-
69 gen, wie man weitermachen könnte. /Äh die Idee kam dann in ein Internat zu gehen .. und die Frage
70 war dann wo hin. Uns, also mir und meinen Eltern, war dann wichtig, dass wir etwas gutes finden, wo
71 ich noch mehr profitiere als nur hier in der Umgebung. Und dann kamen wir darauf in die Welsch-
72 schweiz in ein Internat zu gehen. Damit ich auch noch vom Lernen der Sprache profitieren kann. Das
73 war sowieso etwas, dass ich gut konnte, was ich gern hatte. Das habe ich dann gemacht. Ich bin nach
74 Lausanne in ein Internat zwei Jahre lang. Zuerst in eine Integrationsklasse, wo es darum ging, vor
75 allem Französisch zu lernen. Mit Abschlussprüfung. Wir hatten aber auch so Fächer wie Geschichte.
76 Auch Mathematik hatten wir, aber einfach nicht so ausgeprägt wie dann nachher im zweiten Jahr, wo
77 ich dann einfach ins Gymnasium bin mit den anderen Schülern dort. Und auch das .. das war eine
78 schwierige Zeit. Immer hin und her pendeln zu müssen. Sich immer wieder auf das einstellen. Am
79 Wochenende hatte ich Heimweh. Da wollte ich nachhause. Dann haben wir entschieden, dass ich
80 wieder nachhause gehe und weiter an eine Privatschule in Zürich gehe. Dort habe ich dann die Matura
81 endlich geschafft. Mit Ach und Krach. Habe eine Eidgenössische Matura gemacht. Obwohl ich im
82 letzten Schuljahr nicht mehr viel anwesend war. Es hat mich auch vieles andere so viel mehr interes-
83 siert. Ich war einfach ein Einzelgänger. Ich hatte zwar immer einzelne Kollegen, aber immer auch ..
84 mit der Zeit hat es mich angeschissen nach Zürich zu gehen und diese Menschenmenge und so. Das
85 ist mir wirklich manchmal auch zu viel geworden. Dann nach der Matura habe ich zuerst einmal eine
86 Auszeit genommen. Da fand ich, ich könne nicht gleich anschliessend wieder weitermachen, gerade
87 ein Studium. Ich konnte mich sowieso nicht entscheiden. Es waren mehrere Optionen offen, was ich
88 gerne gemacht hätte. Vom Geographiestudium über Psychologie, Sport hat mich interessiert. Ich bin
89 dann auch .. habe mich aber nicht entscheiden können und bin verreist. Es war geplant vier Monate
90 zu reisen. Schlussendlich sind acht Monate daraus geworden. Ich bin also nicht mehr nachhause ge-
91 kommen .. Schlussendlich habe ich dann mit dem Praktikum zur Sozialpädagogin angefangen. Jetzt
92 studiere ich es in Fribourg. Das ist bis jetzt ganz ok.

B: Teil -> problemzentriertes Interview

Welche Regeln im Schulzimmer empfanden Sie als gut und welche eher nicht? Warum?

93 Also, eine ganz wichtige Regel war für mich, dass es ruhig sein musste, wenn man konzentriert arbei-
94 ten musste. Wenn Lärm war oder irgendwo geredet wurde, hat mich das immer sofort abgelenkt und
95 ich mich nicht mehr so gut konzentrieren konnte (..) eine andere Regel war de Anstand. Wenn man
96 anständig miteinander umgegangen ist. Was auch wieder zu weniger Konflikten geführt hat, denn
97 sobald es Konflikte gab, hat mich das aus dem Konzept geworfen. Da musste ich nicht involviert sein.
98 Auch wenn es um andere ging, hat mich das beschäftigt und sicher bis am Ende des Schultages war
99 die Schule nebensächlich und ich musste über das nachdenken.

Wie gingen Sie mit Disziplinstörungen um? Haben Sie ev. selber gestört? In welche Situationen?

100 /Ähm, also als ich noch jünger war, habe ich wenig den Unterricht gestört. Da war ich nie die Verursa-
101 cherin für Störungen, sondern andere, und das hat mich, wie schon erwähnt, aus dem Konzept ge-

102 bracht. Das hat mich beschäftigt. Das musste ich analysieren, ob jetzt das gerecht gewesen ist, wie
103 da gehandelt worden ist oder ungerecht und warum. Und was hätte man anders machen können. Und
104 das war ein Prozess der angedauert hat. Und es war schwierig für mich, mich wieder davon zu lösen
105 und auf den Schulinhalt zu konzentrieren. Später habe ich dann auch bei gewissen Lehrpersonen
106 angefangen selber zu stören. Vor allem wenn ich das Gefühl hatte, der Lehrer bietet mir zu wenig.
107 Das ist nicht interessant, was kommt. Ich hatte sogar das Gefühl, der kann jetzt seinen Beruf nicht
108 wirklich gut. Der ist nicht wirklich kompetent genug, um uns zu bilden. Und dort, bei solchen Orten,
109 habe ich dann wirklich begonnen zu stören. Und was mich auch dazu gebracht hat zu stören, ist wenn
110 ein Lehrer oder eine Lehrerin launisch war. Das hat mich sehr genervt, wenn er so absolut unausge-
111 glichen war. Manchmal ist er gut drauf und macht Witze und dann wiederum gar nicht. Das hat mir gar
112 nicht gepasst.

Wie sollte Ihrer Meinung nach eine Lehrperson aus Disziplinstörungen reagieren?

113 Wenn dann möglichst fair. Dass er wirklich auch klar und deutlich benennt, warum es zum Beispiel
114 eine Strafe gibt. Dass die Strafe auch gerechtfertigt ist, angemessen ist. Und das es möglichst schnell
115 passiert. Nicht dass dann noch eine halbe Stunde darüber diskutiert wird und nicht weiter gearbeitet
116 wird. Sondern, dass das möglichst schnell und klar und fair passiert.

Wie wichtig waren Rituale für Sie? Welche und warum?

117 Was wichtig war für mich, war in der Primarschule, der Sitzkreis, wo wir uns gegenseitig austauschen
118 konnten. Wo wir Probleme miteinander besprochen haben. Das war für mich wichtig, weil ich sonst
119 alleine an diesen Problemen herumüberlegt hätte. Und so konnte man das miteinander diskutieren
120 und dann war es erledigt. Man hatte eine Lösung. Also das war für mich etwas Wichtiges. Dann sicher
121 auch das Singen zwischendurch, das hat irgendwie den Schulalltag aufgelockert. Mehr kommt mir
122 gerade nicht in den Sinn zum Thema Rituale.

War es für Sie wichtig, zu Beginn des Unterrichts am Morgen über den Unterrichtsablauf informiert zu werden? Warum?

123 Das war selten so eigentlich, dass man genau gewusst hat, was jetzt auf einen zukommt. Schlimm
124 war es, wenn es dann plötzlich mal etwas ganz anderes war. Mich hat es aus dem Konzept gebracht,
125 wenn der Lehrer krank war und eine Stellvertretung da war. Nur schon mich auf sie einzustellen, hat
126 solange gedauert, dass ich von diesem Tag überhaupt nicht irgendwie viel profitieren konnte. Auch
127 unangemeldete Prüfungen. Da bin ich so nervös geworden und hatte solche Angst, dass ich versage,
128 dass ich auch ganz verkrampft war und lange gebraucht habe, bis ich mich wieder beruhigen konnte.
129 Von dem her war es schon wichtig, dass ich wusste, was auf mich zukam. Dass ich mich wie darauf
130 einstellen konnte. Einfach Unerwartetes hat mich wirklich aus dem Konzept gebracht.

Gab es Lehrpersonen, zu denen Sie eine gute Beziehung hatte? Wie sah die aus? Was machte es aus, dass Sie funktionierte?

131 In der Primarschule hatte ich eben die ersten drei Jahre diese Lehrerin, die mir viel bedeutet hat. Ich
132 konnte richtig eine Beziehung aufbauen zu ihr. Sie hat einem das Gefühl gegeben, dass sie interes-

133 siert ist, an jedem einzelnen Kind. Sie hat sich intensiv mit uns auseinandergesetzt. Das war mir sehr
134 wichtig. Später bin ich froh gewesen, wenn ich ja nicht eine zu enge Beziehung haben musste zu der
135 Lehrerin oder dem Lehrer. Also ich hatte nachher wirklich sehr gerne die Lehrer, die mehr referiert
136 haben, die präsentiert haben, von sich gegeben haben und wo man selber nicht so viel zum Unterricht
137 beitragen musste.

Können Sie zur genannten Lehrerin noch die Charaktereigenschaften spezifizieren?

138 Wichtig war, sie war sehr fair. Sie war korrekt. Hat alle gleich behandelt. Das ist mir extrem wichtig.
139 Das fand ich das schlimmste, wenn man gemerkt hat, dass der Lehrer unfair ist. Dass er gewisse
140 bevorzugt und andere bekommen viel schneller eine Strafe. Und was mir an ihr auch gut gefiel, das ist
141 zwar keine Charaktereigenschaft, aber dass wir viel musische Dinge gemacht haben. Viel mit Musik
142 und Zeichnen. Das hat mir sehr gut gefallen.

Hatten Sie auch schlechte Beziehungen zu Lehrpersonen?

143 Ganz schlecht waren für mich die Lehrer, die keine gerade Linie hatten. Wo man nie recht wusste
144 woran man ist. Die unfair waren. Die schlecht gelaunt waren. Und die meiner Meinung nach, ich da-
145 zumal gefunden habe, das könnte ich noch besser, was die dort erzählen. Wo der Unterricht langwei-
146 lig war. Wo man nicht vorwärts kam.

Was hatten Sie für Beziehungen zu Mitlernenden? Wie sahen die aus?

147 Bei mir war es sicher so, dass das ein enorm wichtiger Punkt war. Alles was rundherum lief zwischen
148 den gleichaltrigen. Selber habe ich mich nie wohl gefühlt in einer zu grossen Gruppe. Ich hatte immer
149 das Gefühl, ich sei seltsam. Ich sei eh ganz anders, als die anderen. Ich habe mich immer als Sonder-
150 ling wahrgenommen. Ich hatte wenige Freunde, dafür eigentlich gute. Und über Jahre hinweg die glei-
151 chen. Aber eben, das war für mich immer anstrengend, sobald zu viel passiert ist im Zwischen-
152 menschlichen mit Kollegen, dann hat mich das zu stark beschäftigt. Dann musste ich am Abend noch
153 darüber nachdenken. Das ist mir auch zu viel geworden. Und so habe ich dann auch, wenn ich unter
154 Leuten war, wie eine Art Schutzschild gehabt. Habe eher beobachtet, als teilzunehmen. Und das was
155 ich beobachtet hatte, habe ich mir dann zuhause hundert Mal wieder überlegt. Was jetzt da genau
156 gegangen ist. Was war meine Rolle. Und mir wäre wichtig, das ich in der Pause nicht immer nach
157 draussen musste. Das hat mich schlussendlich auch wieder gestresst. Zu viel Schüler um mich her-
158 um.

Was fällt Ihnen in Bezug auf ihre Schulkarriere zum Thema Mobbing ein?

159 Ich persönlich hatte eigentlich Glück. Ich bin nicht so extrem gemobbt worden. Richtig gemobbt oder
160 so habe ich mich nicht gefühlt. Aber ich habe mitbekommen, wie andere gemobbt worden sind in der
161 Klasse und das hat mich also schwer beschäftigt. Die taten mir leid. Ich habe auch immer versucht
162 herauszufinden, warum man die jetzt anders behandelt als andere. Was ist denn jetzt falsch an de-
163 nen? Und bin dann nie zu einem wirklichen Schluss gekommen. Aber das hat mich sehr stark be-
164 schäftigt und .. ich habe es etwas Schlimmes gefunden.

Was fällt Ihnen in Bezug auf ihre Schulkarriere zum Thema Konkurrenz ein?

165 Das habe ich nicht so erlebt, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich müsse besser sein als andere oder
166 so. Mir war nur wichtig, dass ich das zeigen konnte, wozu ich im Stande bin. Verglichen habe ich mich
167 nicht. Was sicher war, dass ich die, die nicht so gut waren in der Schule, nicht so ernst genommen
168 habe.

Wie wichtig ist für Sie das Thema Gerechtigkeit/ Fairness? Situationen?

169 Also es ist etwas vom wichtigsten gewesen in der Schule, auch heute noch, ich glaube, darum studie-
170 re ich auch Sozialpädagogik. /Ähm, also das konnte ich gar nicht haben, wenn Leute ungerecht be-
171 handelt werden oder ich ungerecht behandelt worden bin. Ich hatte auch viel das Gefühl ich sei nicht
172 richtig verstanden worden. Und das empfand ich auch als eine Art ungerechte Behandlung. Das mir
173 etwas unterstellt wurde, dass ich gar nicht so gemeint habe. Also das war sehr wichtig.

Wie reagierten Sie auf Druck (Leistungsdruck), der von der Lehrperson auf Sie ausgeübt wurde? Prüfungen?

174 Das war immer ein Thema. Zu viel Druck war kontraproduktiv, dann habe ich gar nichts mehr gemacht
175 und habe mich ganz verweigert. Am besten konnte man mich aus der Reserve locken, wenn man
176 einen Inhalt interessant vermitteln konnte. Mein Interesse wecken konnte. Dann war ich auch bereit zu
177 investieren und zu lernen und auch etwas beizutragen.

Spielte es eine Rolle ob der Druck von den Eltern ausgeübt wurden oder von einer Lehrperson?

178 Der Druck von Zuhause hat relativ schnell aufgehört. Das hat oft zu Streitereien geführt. Und sie ha-
179 ben sich da relative schnell rausgehalten. Nach dem Übertritt in die Sek ist eigentlich nicht mehr so
180 Druck von zuhause gekommen. Seitens der Lehrperson ist auch spannend, weil in der Sek kein Druck
181 von den Lehrpersonen ausgeübt worden ist. Aber da ist auch keine Motivation oder Unterstützung
182 gekommen von Seiten der Lehrpersonen. Da ist man einfach hineingesessen und wieder gegangen.

Hatten Sie als Schüler Mitspracherechte z.B. zur Gestaltung des Unterrichts?

183 Ich glaube ganz am Anfang. In der Primarschule in den ersten drei Jahren hatten wir das. Da hatten
184 wir viele Gespräche, wie wir ein Thema erarbeiten wollen. Wir konnten wählen, ob wir das oder das
185 oder das machen wollen. Dort hatte ich das noch und es hat mir eigentlich gut gefallen.

Wäre das später für sie auch noch wichtig gewesen?

186 Sehr, gerade, dass ich wählen kann, wie ich arbeiten will. Oder auch wann ich an etwas arbeite. Das
187 hätte mir schon geholfen.

*Haben sie oder hätten Sie gerne spezielle Funktionen in der Klasse übernommen. z.B. Lehrerassis-
tenz*

188 Nein, habe ich nie. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, ich würde jetzt gerne zu dem Lehrer nach
189 vorne stehen und auch etwas erzählen oder ich könnte das also auch, was er macht. Ich wäre gerne
190 Lehrerassistentin gewesen. Absolut.

Wie sieht für Sie eine ideale Feedbackkultur im Klassenzimmer aus? Eher schriftl. oder mündlich.

191 Bei mir war das so, dass ich Angst hatte, wenn ich vor den anderen meine Gedanken preisgeben
192 musste. Weil ich eine Weile sehr unsicher war. Und so viel selber immer Überlegt habe, dass ich das
193 so kompliziert dargebracht hätte .. ich hatte Angst, dass es gar nicht richtig verstanden wird. Oder ich
194 habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal missverstanden wurde. Und so würde ich sa-
195 gen, dass es eher schriftliche Feedbacks, wir hatten das nie, mir mehr entgegengekommen wäre als
196 mündliche.

197

Hatten Sie Lernschwierigkeiten? Wie wurde seitens der LP darauf eingegangen?

198 /Ähm, also ich habe eben gut gestartet im Unterricht und in der Schule in allen Fächern eigentlich.
199 Und nachher ist es in der Mathematik rapide runter gegangen. Ich habe den Faden verloren und hatte
200 keine Erfolgserlebnisse mehr. Und dort wäre es super gewesen, wenn jemand sich mehr Zeit ge-
201 nommen hätte oder geschaut hätte woran es liegt oder .. auch ich so hätte arbeiten können, dass ich
202 wieder mal ein Erfolgserlebnis gehabt hätte. Je länger es ging desto mehr habe ich verpasst und des-
203 to schwieriger ist es geworden wieder aufzuholen. Und das ist dann immer schlimmer geworden. Und
204 wenn man dort irgendwie mal gesagt hätte, wir schauen, was du kannst und bauen von dort wieder
205 auf. Und dann hätte ich vielleicht auch wieder aufholen können. Ich weiss es nicht. Das hätte mir si-
206 cher geholfen. Weil dort bin ich mir auch wirklich wie ein Versager vorgekommen. Ich dachte ich sei
207 blöd, weil ich das einfach nicht mehr verstanden habe.

Wie sah Ihr Lerntempo aus?

208 Also, wenn ich für mich arbeiten konnte, habe ich eigentlich zügig gearbeitet, wenn ich nicht gestört
209 worden bin. Sobald ich gestört worden bin, habe ich, wie gesagt, nichts aufs Blatt gebracht. Dann
210 musste ich dort zuschauen und zuhören und überlegen. Und dann hat es danach ausgesehen, dass
211 ich nichts gearbeitet habe oder einfach extrem langsam bin. Aber wenn ich ungestört gewesen bin,
212 Aufgaben machen zuhause im Zimmer oder jeder musste ruhig arbeiten in der Schule, dann bin ich
213 schnell vorwärts gekommen und habe es auch gut gemacht.

Hätten Sie mehr profitieren können, wenn der Lerninhalt individueller auf Sie abgestimmt gewesen wäre? Warum?

214 Ja, ich denke schon. Absolut. Dann hätte ich an dem arbeiten können, was mich interessiert hatte und
215 vielleicht auch in der Mathe aufholen können.

Wie sah Frontalunterricht aus, der Ihnen zugesagt hat, der für Sie interessant war?

216 Also, die Lehrperson musste sicher kompetent rüberkommen. Interessant, wie sie es darbietet. Wenn
217 die Lehrperson auch Beispiele dazu erzählen konnte, die anschaulich waren. Die ich auch mit etwas
218 in Verbindung bringen konnte, das ich gekannt habe. Das hat mir sehr zugesagt. Ich habe es genos-
219 sen, wenn ich einfach zurücklehnen konnte und konsumieren und selber mich nicht in den Mittelpunkt
220 stellen musste. Oder mich entblößen vor den anderen Schülern. Das hat mir dann schon sehr zuge-
221 sagt.

Wie erlebten Sie Gruppen- und Partnerarbeiten? Wann waren Sie positiv, wann negativ?

222 Ganz schlimm. Gruppenarbeiten waren das schlimmste für mich, auch zu zweit. Ersten musste ich
223 mich auf jede Person erst wieder einstellen. Schauen, wer wo wie reagiert und warum. Das brauchte
224 erst mal Zeit. Dann das komplizierte Verhalten, in meinen Augen komplizierte Verhalten, der anderen.
225 Wieso kann man das jetzt nicht so und so machen. Ich hatte ein Stück weit Mühe mich unterzuordnen.
226 Am liebsten hätte ich es ganz alleine gemacht. Habe aber durch das ich gemerkt habe, so wie ich es
227 mache kommt jetzt dort nicht an, habe ich mich dann ganz zurückgenommen. Habe abgehängt. Das
228 war immer ein Stress für mich Gruppenarbeiten.

Welche Form von selbständigem Lernen sagte Ihnen am meisten zu? Welche nicht? Beispielsituationen.

229 Wichtig war ein klarer Auftrag, an den man schnell herangehen konnte, und nicht noch sinnlose Dinge
230 dazu machen musste, wie 30 Minuten noch etwas ausmalen oder ausschneiden, bevor man anfangen
231 konnte zu arbeiten. So Beschäftigungstherapiesachen sozusagen, das hat mich wirklich genervt, ge-
232 rade bei Werkstattunterricht. Also wenn, dann wollte ich speditiv und in Ruhe arbeiten.

Aber das Kreative hat Ihnen doch schon zugesagt?

233 Das ist etwas anderes. Also wenn dann Zeit war zum Malen und Musizieren oder irgendetwas oder
234 auch mal ein Theater, das hat mir sehr zugesagt. Aber wenn es darum ging einen fachlichen Inhalt zu
235 erarbeiten, dann habe ich nicht eingesehen, warum ich noch drei Mal eine Blume ausmalen muss auf
236 dem Blatt, bevor ich wirklich den Auftrag erledigen kann.

Wie wichtig war für Sie Abwechslung im Unterricht.

237 Wichtig war sicher die Abwechslung. Mir war es schnell mal zu viel, nur Schule, Schule, Schule, Schu-
238 le. Und wenn das dann wirklich mal unterbrochen wurde, durch Rausgehen und in der Natur etwas zu
239 machen oder etwas malen oder singen. Das habe ich schon sehr geschätzt.

Welche Fächer haben Ihnen am meisten zugesagt und welche nicht? Warum?

240 Was ich nicht mochte, war Mathematik. Also ich hatte sehr gerne Deutsch. Sprachen allgemein hatte
241 ich gerne. Deutsch hatte ich aber vor allem gerne, wenn ich einen Aufsatz schreiben konnte. Einfach
242 für mich produktiv sein konnte. Das hat mir gefallen. Dann wirklich sehr gern hatte ich Fächer wie
243 Geschichte, Geographie, Biologie. Aber das hing auch stark von der Lehrperson ab, wie gern, dass
244 ich gegangen bin. Also wenn der Lehrer den Inhalt wirklich interessant vermitteln konnte und nicht viel
245 Zeit verloren gegangen ist für gemeinsames Vorlesen oder so etwas, dann haben mich diese Fächer
246 am meisten interessiert. Sehr gerne hatte ich auch Musik. Ich war immer froh, wenn wieder Musik
247 oder Zeichnen war. Auch in der Sek. Und Sport, ich hatte gerne Sport.

13.14 Anhang 14 I Transkription Interview JS

Interview 4 vom 11.10.2012

Befragte: JS

Dauer des Interviews: 43 Min

A: Teil -> narratives Interview

Erzählen Sie mir während ca. 10 min, wie Ihre Schulbiografie ausgesehen hat. (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe, Ausbildung)

*Wie haben Sie ihre Schulzeit erlebt, welche **positiven** und **negativen** Erlebnisse sind Ihnen in Erinnerung geblieben?*

1 Ja, also ich habe mich sehr auf den Kindergarten gefreut und auch auf die Schule. Ich bin vor allem in
2 den Kindergarten, das weiss ich, sehr gerne gegangen. Aber ich hatte auch immer mal wieder Angst
3 vor anderen Kindern. Ein Knabe hat mich auch ab und zu vermöbelt. Und dann hatte ich Angst auf
4 dem Schulweg. Und .. aber ich hatte auch Freundinnen und Freunde, mehr so eine Person im
5 Kindergarten und /ja .. ich glaube damit war ich zufrieden. Aber sonst in der Erinnerung mit jemandem,
6 wenn ich vor allem ein Gspänli gehabt habe, dann war es mir recht wohl. /Ähm, ja .. man hat dann
7 aber gesagt, ich sei eher noch so ein bisschen unreif oder so war das. Meine Mutter wollte dann, dass
8 ich noch ein Jahr länger im Kindergarten bleibe, aber die Kindergärtnerin fand es sei nicht nötig und
9 ich bin dann in die Schule gekommen. Ich habe mich auch gefreut und ich wollte auch in die Schule
10 gehen, dass kam wohl eher von meiner Mutter aus. Und dann war ich drei Jahre bei einer Lehrerin
11 und es gefiel mir dort auch recht gut und ich habe viel auch mit Kindern abgemacht, in der Unterstufe
12 war der Stress ja noch nicht so gross. Ich kann mich dann einfach erinnern, dass in der Mittelstufe
13 vermehrt Prüfungsangst gekommen ist oder auch Angst in die Schule zu gehen .. /ähm .. Angst vor
14 schlechten Noten vor allem. Wir haben dann zuhause dann auch Probleme mit dem Lernen oder mit
15 dem Üben, dass ich einfach nicht so recht gemacht habe. Ich glaube ich wollte schon, aber ich und
16 meine Mutter hatten teilweise Streit. Und als es in der fünften um den Übertritt ging, /ähm .. habe ich
17 halt wie ein bisschen versagt in diesen Prüfungen, in dem Prüfungsstress. Der Primarlehrer hat das
18 dann auch so betont. Wir machen jetzt eine Prüfungswoche und dort entscheidet es sich dann und da
19 hat es bei mir dann geheissen ich könne knapp nicht in die Bez. Ich solle noch in die Sek, dass sei
20 besser für mich. /Ähm und dort hat es dann, glaube ich, schon ein bisschen damit angefangen, dass
21 mich das erstens einmal ein bisschen angeschissen hat und dann bin ich halt dort in die Sek
22 gekommen und dort hatte ich dann nicht mehr viel Anschluss. Mir hat es dort nicht gefallen. Ich habe
23 dort auch vermehrt Ängste überhaupt wieder in die Schule zu gehen. Und so das
24 Vermeidungsverhalten, gerade Sporttage und so, dass war mir ganz unwohl. Das hatten wir dann in
25 der Oberstufe. Mit anderen Schülern, die ich nicht kannte, also am Sporttag, in einem Team sein, das

26 war für mich der Horror. Oder auch manchmal Pause .. /ähm auf dem Sekpausenplatz fand ich es
27 auch nicht cool. Was ich aber eigentlich immer hatte, war ein guter Draht zu den Lehrern. Also schon
28 seit dem Anfang immer mit ihnen reden und ich glaube, sie haben mich immer als sehr angenehm
29 empfunden. Und dann konnte ich aber nach einem Jahr in die Bez wechseln, dort hat es mir dann viel
30 besser gefallen, aber ich fand, und ... Ich bin zwar selber nicht drunter gekommen, ich konnte mich
31 auch wehren, aber ich hatte immer Angst es könnte passieren, dass ich auch mal drankomme von
32 den anderen und sie mich fertig machen, so wie ich es gesehen habe bei ein, zwei Schülerinnen, wie
33 diese drunter gekommen sind. Und auch dort wieder bin ich dann eigentlich zufrieden gewesen, wenn
34 ich so ein bisschen jemanden gehabt habe, aber eben, sobald diese Bezugsperson nicht mehr da war,
35 war es mir unwohl, eben wie bei Sporttagen, eben wieder mit anderen Kindern und so, das hat mir gar
36 nicht gepasst. /ähm .. das ging eigentlich so weiter, nachher auch in der Kanti, dort bin ich dann nach
37 Baden in die .. also in den Wirtschaftstypus und dort hatte es dann viele Leute die ein wenig
38 grosskotzig waren und /ähm .. vielleicht auch eher ein wenig unsensibel, die mit Aktien spekuliert
39 haben mit fünfzehn Jahren und das kam mir auch recht in den falschen Hals. Ich habe mich dort auch
40 ein wenig verweigert mich dort wirklich zu integrieren. Ich hatte dann schon so ein paar Leute, aber es
41 hat mir im Grunde nie gefallen und nach .. /ja und ich weiss auch noch am ersten Tag in der Kanti bin
42 ich nachhause gekommen und habe die Sachen umgeschmissen und dachte ich will nie mehr gehen.
43 Ich ging dann aber noch zwei Jahre und .. /ähm habe dann gewechselt an eine Privatschule in Zürich,
44 ins Seminar Unterstrass. Dort hat es mir eigentlich nicht schlecht gefallen, dass ging dort glaube ich
45 eigentlich in die Hose, weil der Weg zu weit war. Ich hatte über eine Stunde Weg für eine Strecke.
46 Aber sonst hat es mir, glaube ich, recht entsprochen. Es war eine kleine Schule, familiär,
47 Bezugspersonen hat man gekannt, waren da, eher ein sozialeres Umfeld nicht so ein Ellbögel .. /ja
48 dann bin ich nach einem halben Jahr dort wieder weg und wollte ganz damit aufhören mit der Kanti,
49 aber ich wusste auch nicht was sonst machen. Und dann bin ich nach Wettingen und bin dort ins PSG
50 und hatte es dann schulisch recht streng, weil ich mit den zwei Schulwechseln in der Kanti ziemlich
51 viel Stoff verpasst habe. Habe dann aber .. bin in eine Klasse gekommen, wo ich wirklich gute Leute
52 gefunden habe und das ist für mich, glaube ich, eben das wichtigste gewesen, stimmt das soziale und
53 wenn es nicht gestimmt hat, war ich nicht in der Lage zu lernen, also ich hatte dann wie eine
54 Blockade, ich kam nachhause und konnte einfach nicht. Es hat mich so angeschissen an dieser
55 Schule. Da habe konnte ich mich auch einfach nicht auf die Schule konzentrieren. Und das war dann
56 in Wettingen besser, aber ich musste dann sehr viel aufarbeiten, aber ich habe dann Matur dort .. bin
57 dann trotzdem nach vier Jahren .. konnte ich Matur machen. Habe dann nachher angefangen Jura zu
58 studieren, ich weiss eigentlich auch nicht warum, wahrscheinlich wegen dem Vater. /Und dort ist es
59 auch vor allem, also die Inhalte, gut es hat mir nicht alles so zugesagt, aber dort war auch vor allem
60 wieder das soziale, es war mir unwohl bei den Leuten, das Ellbögel, wer ist besser und wer weiss
61 mehr und .. dass ich dann dort nach einem halben Jahr auch aufgehört habe und einen
62 Auslandsaufenthalt gemacht habe und dann das Psychologiestudium. Auch dort hat es sich wieder
63 durchgezogen. Ich habe vor allem eine Bezugsperson gehabt, mit den anderen hatte ich nicht viel zu
64 tun. Also ein Muster, dass seit dem Kindergarten eigentlich da war.

Gut. Wollen Sie noch etwas ergänzen?

65 Ja, grundsätzlich bin ich froh, dass ich nicht mehr in die Schule muss. Viel negative Dinge, schon
66 auch positive, aber eben immer wieder mit Ängsten und Versagensängste und die soziale Dinge, die
67 gruppendynamischen Geschichten, die mich sehr gestresst haben.

B: Teil -> problemzentriertes Interview

Welche Regeln im Schulzimmer empfanden Sie als gut und welche eher nicht? Warum?

68 Also grundsätzlich habe ich mich, glaube ich, wohler gefühlt bei strengen Lehrern, wo die Regeln klar
69 waren. /Ähm dort hatte ich wie keine Angst, ich könnte angegriffen werden oder so. Und /ähm der
70 Seklehrer war ziemlich leger und dort war manchmal ein wenig ein Tohuwabohu und das hatte ich
71 persönlich nicht so gerne. Also ich hatte es lieber strukturiert und auch ruhiger.

Wie gingen Sie mit Disziplinstörungen um?

72 Disziplinstörungen sind mir sehr unangenehm gewesen. Ich fand es nicht lustig.

Haben Sie ev. selber gestört? Waren Sie Auslöser für Disziplinstörungen? Ist das vorgekommen?

73 Ich glaube in der ganzen Schulkarriere einmal in der Kanti einen Lachanfall, aber sonst .. vielleicht das
74 ich gemalt habe. Ich habe viel gezeichnet, wenn das den Lehrer gestört hat, aber zugehört habe ich
75 trotzdem, aber nein, eigentlich nicht.

Wie sollte Ihrer Meinung nach eine Lehrperson auf Disziplinstörungen reagieren?

76 Ja, klar und .. /ähm konsequent. Also, das was die Lehrperson androht, dass sie das dann auch
77 durchzieht.

Wie wichtig waren Rituale für Sie? Welche und warum?

78 Also, ich kann mich erinnern, in der Unterstufe gab es, glaube ich, den Kreis, wo man erzählen konnte
79 vom Vortag oder von den Ferien oder so. Das empfand ich eigentlich schon noch als schön. In der
80 Oberstufe hatten wir das nicht mehr. Nachher sowieso nicht mehr. An den Kindergarten kann ich mich
81 jetzt nicht erinnern.

Was war schön daran?

82 Ja, ich glaube die friedliche Stimmung, also einfache .. ich habe es, glaube ich, immer als friedlich und
83 ruhig erlebt.

War es für Sie wichtig, zu Beginn des Unterrichts am Morgen über den Unterrichtsablauf informiert zu werden? Warum?

84 (lachend) Ich überlege mir gerade, ob wir überhaupt einmal informiert worden sind.

Wäre es für Sie angenehmer gewesen zu wissen, was auf Sie zukommt?

85 Ich wäre schon froh gewesen, auf die andere Seite hätte ich mich dann, je nach dem, was es

86 gewesen wäre, schon den halben Tag dann aufgereggt oder also /ähm nervös gemacht. Das ist schon
87 vorgekommen, dass ich wusste am Nachmittag kommt Dies und Jenes, dass ich schon am Morgen
88 nervös war.

Was zum Beispiel? Wenn am Nachmittag was wäre?

89 Zum Beispiel ein Sportnachmittag. Oder wenn man weiss, man hat eine Prüfung. Das hat mich sicher
90 auch nervös gemacht .. oder gewisse Fächer, die mir unangenehm waren oder wenn ich zum Beispiel
91 wusste, bei diesem Lehrer ist es disziplinarisch schwierig, dass mich das dann schon angeschissen
92 hat den halben Tag.

Gab es Lehrpersonen, zu denen Sie eine gute Beziehung hatte? Wie sah die aus? Was machte es aus, dass sie funktionierte? Charaktereigenschaften des Lehrers? Eine schlechte Beziehung?

93 Also ich hatte, glaube ich, besonders zu jenen Lehrpersonen eine gute Beziehung, die eben klar
94 waren, die ich als fair und gerecht empfunden habe .. und die eben /ähm disziplinarisch keine
95 Probleme und die natürlich schon auch auf mich eingegangen sind. Also wenn ich etwas erzählen
96 wollte und die das dann auch wohlwollend entgegengenommen haben. Die Lehrperson, bei der so ein
97 bisschen Chaos gewesen ist, die habe ich, glaube ich, eher abgelehnt. Das hat mir also gar nicht
98 zugesagt. Ich wollte diese klare Führung. Vielleicht habe ich es auch bewundert, so nach oben
99 schauen können.

Was hatten Sie für Beziehungen zu Mitschülern? Wie sahen die aus?

100 Eben es waren eher vielleicht wenige Beziehungen, nicht solche Cliques, mässig, dass man viele
101 Kollegen hatte. Ich hatte in der Primarschule eine beste Freundin und an der Bez dann eigentlich auch
102 wieder und ich habe es dann wirklich vorgezogen mit dieser einen Person Zeit zu verbringen. /Ähm
103 und schon auch immer wieder mit anderen, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich dann viel auch
104 eifersüchtig war. Also ich wollte diese Leute dann wie für mich fast ein bisschen beanspruchen. Ich
105 wollte sie nicht teilen mit anderen.

Was fällt Ihnen im Bezug auf Ihre Schulkarriere zum Thema Mobbing ein?

106 /Ähm also in der Primar hat es das eigentlich nicht gegeben. In der Bez gab es das dann. Es gab eine
107 Anführerin in der Klasse und die hat besonders ein Mädchen sehr stark gemobbt. Also mit Etui
108 wegwerfen, Haare reissen und irgendwie ziemlich grob und ich glaube, dass war nie ein Thema in der
109 Klasse, also vom Seiten Lehrer und ich fand das sehr schlimm. Ich mochte sie auch nicht so, aber ich
110 wollte auch nicht mitmachen. Und dann war ich immer etwas in einem Klitsch, also eben entweder
111 man macht mit oder man wird selber dann ausgestossen, wenn man nicht mitmacht. Wird vielleicht
112 auch noch gemobbt. Aber ich konnte mich dort .. Also ich habe nicht mitgemacht und bin auch nicht
113 ausgestossen worden. Das ist mir irgendwie gelungen. Aber ich habe schon, ich hatte selber immer
114 Angst, es könne mir auch passieren.

Was fällt Ihnen im Bezug auf Ihre Schulkarriere zum Thema Konkurrenz ein?

Wie wichtig war es dir was andere gemacht haben? Dich zu vergleichen mit den Leistungen?

115 /Ähm ja, ich habe mich, glaube ich, leistungsmässig schon recht verglichen.. Also wenn dann vor
116 allem auf dieser Ebene, weniger Kleider oder so, das gar nicht, aber Leistungen. Und eben dann
117 gerade die beste Freundin in der jeweiligen Stufe, das war dann schon recht wichtig, was sie für
118 Noten hat und eben wer halt besser ist.

Wie wichtig ist für Sie das Thema Gerechtigkeit / Fairness? Situationen?

119 Ja, es ist schon recht wichtig. /Ähm also, ja ich glaube, ich habe ein ziemlich ausgeprägtes
120 Gerechtigkeitsempfinden und wenn das irgendwie gestört wird, kann ich mich auch sehr aufregen.
121 ... ja

Was gibt es für ungerechtes Verhalten von Seiten der Lehrperson?

122 Sicher das Bevorzugen von einzelnen Leuten. Das habe ich gar nicht ertragen. /Ähm ja einfach nicht
123 alle gleich messen, sondern Bevorzugung. Oder irgendwie, dann hat man einen Lehrer der sich ganz
124 genau an die Vorgaben haltet und die Parallelklasse hat dann früher aus oder etwas in dieser Art.
125 Solche Sachen fand ich schon recht unfair.

*Wie reagierten Sie auf Druck (Leistungsdruck), der von der Lehrperson auf Sie ausgeübt wurde?
Prüfungen?*

126 Ganz schlecht. Also, immer Angst zu versagen und dann hatte ich immer solche Dinge, weil ich ein
127 bisschen abergläubisch war, Thaliamann gehabt. Oder dreimal um den Tisch laufen, also wirklich
128 recht abergläubisch, dass es dann ja gut geht. Und ich habe, glaube ich, eher etwas schlechter
129 abgeschnitten tendenziell in Prüfungen, also vor allem in der Primarschule. In der Bez wurde es dann
130 besser, aber trotzdem noch immer diese Angst. In der Kantl .. /ähm eben hat es mich manchmal so
131 angeschissen, hatte ich auch ab und zu schlechte Noten, dann habe ich mir während der Prüfung
132 gesagt, komm, es ist eh egal. Das war dann so die Strategie .. Ja.

Hätten Sie mehr Potential ausschöpfen können, wenn der Druck nicht da gewesen wäre?

133 Ja, ich weiss es nicht, ob es der Druck an sich ist. Ich habe eigentlich auch, vor allem so in der
134 späteren Zeit, nicht schlecht arbeiten können unter Druck. Ganz ohne Druck hätte ich wahrscheinlich
135 auch nicht viel gemacht, aber ich bin mir, glaube ich, sonst manchmal ein wenig im Weg gestanden.

Wie meinen Sie das?

136 Nicht mehr fähig sein. Also wie einfach ..Ja so kraftlos. Also, ja, dass mich vielleicht etwas gestresst
137 hat in der Schule, irgendein Konflikt, vielleicht ein sozialer, dass ich dann nachhause gekommen bin
138 und einfach nicht mehr lernen konnte, weil ich dann so besetzt war von diesen Sachen.

*Hatten Sie als Schüler Mitspracherechte z.B. zur Gestaltung des Unterrichts? Gab es einen
Klassenrat?*

139 Nein.

Wäre das für Sie interessant gewesen? Warum?

140 Ich glaube schon, dass mir das schon noch entgegengekommen wäre. Wenn es dann .. wahrschein-
141 lich auch genug .. ich glaube, es hätte schon ernsthaft genug von der Lehrperson gemacht werden
142 müssen, damit es auch breit akzeptiert worden wäre in der Klasse. Ich denke, dann wäre dieses
143 schon sehr entgegengekommen. Aber wenn es mehr eine Alibiübung gewesen wäre, dann wahr-
144 scheinlich nicht. Also ich habe schon gerne diskutiert, später hat man das dann schon gehabt, an der
145 Mittelschule.

Und das war für Sie kein Problem Ihrer Meinung zu sagen und zu Ihr zu stehen vor der Klasse?

146 Also, in der Bez war es sicher ein Problem. Dort habe ich es nicht gemacht. In der Kanti konnte ich
147 dann schon meine Meinung kund tun.

*Wenn es das in der Primarschule schon gegeben hätte, hätten Sie sich getraut? Waren Sie eher
scheu?*

148 Ich war schon eher scheu. Man hat mich schon also eher sehr scheu bezeichnet. Ich hätte mich wohl
149 eher zurückgehalten. Wenn eine grössere Mehrheit dann etwas gesagt hätte, hätte ich dann auch
150 etwas gesagt, aber jetzt nicht als erste.

*Haben Sie oder hätten Sie gerne spezielle Funktionen in der Klasse übernommen. z.B
Lehrerassistenz?*

151 /Ähm ja, in der Primarschule wahrscheinlich schon, ich bin ja gerne mit Lehrern zusammen gewesen,
152 oder ich habe die Nähe eigentlich immer gesucht .. dass wie irgendwie, /ähm ja den Schutz oder so.
153 In der Oberstufe weiss ich jetzt nicht so recht, ob das dann noch gut angekommen wäre bei den
154 anderen.

Haben Sie sich das dann überlegt?

155 Ja, das habe ich mir dann schon überlegt. Immer so, ja nicht auffallen.

Wie sieht für Sie eine ideale Feedbackkultur im Klassenzimmer aus? Eher schriftlich oder mündlich?

156 Schon schriftlich. Nicht /ähm öffentlich.

*Haben Sie das überhaupt schon gehabt während Ihrer Schulzeit? Gab es schon eine Form von Feed-
backkultur?*

157 /Ähm ja, in der Primarschule nicht. Oberstufe vielleicht leicht. In den Anfängen vielleicht.

Hatten Sie Lernschwierigkeiten?

158 /ähm ja also, ich bin jetzt sicher nicht die .. ja also was soll ich jetzt sagen? In der Bez war ich in der
159 Mathe eigentlich noch gut, in der Kanti hat es dann so begonnen, dass ich dort sicher .. ja ich war
160 dann noch genügend und gegen den Schluss dann ungenügend. So höhere Mathematik, dass war
161 schon nicht so mein Ding, glaube ich.

In der Primarschule können Sie sich an nichts erinnern? Also, dass man darauf hätte speziell

reagieren müssen?

162 Ja doch. **Damals war es, glaube ich, auch schon die Mathematik. Meine Mutter hat mir das dann**
163 **versucht zu erklären und ich habe wie nicht /ähm ja, wir hatten dann manchmal Streit und ich wollte**
164 **nicht hören.** Das war dort ein bisschen ausgeprägter gewesen, an der Oberstufe nachher nicht mehr
165 so. Ist eigentlich komisch.

Wie wurde seitens der LP darauf eingegangen?

166 Also **so spezielle Unterstützung oder so, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das bekommen hätte.**

Wie wäre das für Sie gewesen?

167 **Ja, ich hätte wahrscheinlich nicht gewollt vor den anderen so eine Unterstützung zu haben. Also**
168 **erklären schon, aber eine Stunde lang betreut werden speziell, hätte ich nicht so toll gefunden.**

Wie sah Ihr Lerntempo aus?

169 **Das ist irgendwie noch schwierig. Also ich würde jetzt mal sagen durchschnittlich,** wahrscheinlich.
170 Also, in der Primar kann ich mich auch nicht mehr erinnern, dass man überhaupt so gelernt hätte. Und
171 an der Oberstufe bin ich, glaube ich, einfach **recht fleissig gewesen und habe sicher genug gemacht,**
172 **sicher eher zu viel, als zu wenig, /also.**

Und während des Unterrichts? Zum Beispiel in der Mathematik. Sind Sie da schnell vorwärts gekommen?

173 Ja, ich glaube durchschnittlich. Eben dann in der Kanti schon nicht mehr immer alles verstanden.

Hätten Sie mehr profitieren können, wenn der Lerninhalt individueller auf Sie abgestimmt gewesen wäre? Warum?

174 **Ja, ich denke schon. /Ähm ja .. oder vielleicht wenn ich besser motiviert worden wäre oder mich selber**
175 **besser motiviert hätte.**

Wie hätte eine solche Motivation seitens der Lehrperson aussehen können?

176 **Ja also, ich hatte halt schon immer das Gefühl, ich könne es nicht. Halt eine positive Bestärkung**
177 **dahin, dass ich das schon kann. Ich hatte dort halt nicht so das Selbstbewusstsein, jetzt gerade in der**
178 **Mathe. /ähm ja, ich habe gedacht, das kann ich eh nicht.**

Wie sah Frontalunterricht aus, der Ihnen zugesagt hat, der für Sie interessant war?

179 **Mich hat, glaube ich, das schon noch angesprochen. Wenn das jemand interessant gemacht hat,**
180 **habe ich eigentlich recht gerne zugehört.** Und dann im Anschluss vielleicht noch mit einem Abschnitt
181 Text, oder einer Zeichnung oder so. **Das war eigentlich, glaube ich, meine beliebteste Lernform.**

Haben Sie eine Begründung dafür?

182 Ja **dort konnte ich wie einfach für mich sein. Ich musste mich dort nicht fest einbringen. Es war nicht**
183 **laut.** Oder zum Beispiel **Werkstattunterricht habe ich nicht gerne gemacht. Das war mir zu nervös. Zu**

184 **laut**. Je nach Lehrperson oder, je nach dem wenn die Disziplin gestimmt hat, ist es schon gegangen,
185 aber wenn es **dann so ausgeartet ist und auch immer Platz gehabt hat für anderes, für so soziale**
186 **Querelen, dann hab ich es gar nicht gern gehabt.**

Wie haben Sie dort die Konkurrenz erlebt?

187 /Ähm ja, ich hab dort dann einfach nicht so mitgemacht. Na komm, mach ich es halt zuhause. Ich
188 mache jetzt hier lieber nichts.

Wie erlebten Sie Gruppen- und Partnerarbeiten? Wann waren sie positiv, wann negativ?

189 **Es musste sicher eine Gruppenarbeit sein mit Leuten, die ich kannte, gut.** Also sozusagen mit
190 **Freunden. Mit Leuten, mit denen ich sonst nichts zu tun hatte, wollte ich nicht in einer Gruppe**
191 **arbeiten. /Ja .. und mir war es dann recht, wenn es nicht noch eine Präsentation gegeben hat.**

Was war daran nicht gut?

192 Ja, **vor allem das Vornehinstehen und das Exponieren.** Das hat mir einfach nicht so entsprochen.

*Welche Form von selbständigem Lernen sagte Ihnen am meisten zu? Welche nicht?
Beispielsituationen?*

193 Ja, vor allem stilles Arbeiten. Also ich denke, **so einen Wochenplan hätte ich schon noch gerne**
194 **gemacht, wo einfach die Aufträge klar formuliert sind und dann kann man so für sich diese abarbeiten**
195 **und die Reihenfolge selber bestimmen. Ich denke, das hätte mir schon noch entsprochen.** Aber eben,
196 **nicht zu fest mit Gruppenarbeiten und solchen Sachen.**

Wie wichtig war Abwechslung für Sie im Unterricht?

197 **Schon wichtig .. Also doch. Ich bin eigentlich schon noch gerne nach draussen, wir haben auch mal**
198 **eine Lunge angeschaut in der Bio (...)** es war für mich nicht zwingend, dass ich überhaupt aufpasse,
199 wenn wir es gehabt haben, war es dann schon gut. **Manchmal war ich froh, dass wir dann Musik**
200 **hatten zum Beispiel. Wie eine Auflockerung.**

Was waren klare Elemente, die Sie in Ihrer Konzentration gestört haben?

201 /Ja, wie gesagt, **wenn die Lehrperson das Schulzimmer verlassen hat und das noch ausgenutzt**
202 **worden ist von gewissen, die das dann wieder genutzt haben um das Mädchen zu mobben oder so.**
203 **Da wurde es für mich schwierig. Das hatte ich nicht gern.**

Wie schnell haben Sie dann wieder zurückgefunden?

204 **Ja, das ging immer etwas länger bis ich mich wieder konzentrieren konnte, habe dann viel darüber**
205 **nachgedacht.**

Blieb Ihnen das dann noch im Kopf, dass das Mädchen gemobbt wurde?

206 Es ist mir sicher noch nachgegangen. Also diese Angst hat sicher noch ein bisschen nachgeklungen.

Welche Fächer haben Ihnen am meisten zugesagt und welche nicht? Warum?

207 /Ähm zugesagt hat mir sicher Zeichnen, ich glaube das am meisten, Werken auch /ähm Sprachen
208 auch eher noch und später hatte ich sehr gerne Geschichte und Geographie. Weniger interessiert war
209 ich an naturwissenschaftlichen Fächern. Mathematik.

13.15 Anhang 15 I Informationen zu den Interviewteilnehmerinnen

Informationen zu S.L.

Name: S.L. (weiblich)
 Alter: 26 Jahre
 hochsensitive Frau mit 175 Punkten auf der HSP-Scale
 Beruf: Journalistin, Kunstgeschichte und Kulturanthropologie (Studium nicht abgeschlossen)

Unterrichtsstufe	positive Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)	negative Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)
Kindergarten 1993-1995	<ul style="list-style-type: none"> • noch sehr gut integriert, hatte ich auch Freunde 	
Primarstufe 1995-2001	<ul style="list-style-type: none"> • kam ich dann mit diesem guten Selbstbewusstsein in die Schule • ich war schnell vorangekommen, sehr aufnahmefähig • das hat mich quasi gerettet vor der Sonderschule, das war also mein Glück, ich konnte so /ähm die normale Schule weiter machen 	<ul style="list-style-type: none"> • ist es komisch gewesen dann in die Schule zu kommen und alles geht so langsam • bin so sehr unbeliebt beim Lehrer geworden • es eine Qual war mit dem Lehrer weiter zu machen • Primarschule bin ich dann in der Mathe immer schlechter geworden, • ich dachte ich sei schlecht, und nicht lustig, was ich mache • gedacht /äh ich sei langweilig, ich könne nicht nichts Gutes schreiben, dass es für niemanden interessant und toll sei
Oberstufe 2001-2002	<ul style="list-style-type: none"> • habe ich dann einen sehr tollen Deutsch- und Französischlehrer bekommen, der mich extrem unterstützt hat und immer gesagt hat, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, so toll seien • das hat mir extrem Aufschwung gegeben. Da haben wir auch Theater gespielt, wo ich auch gut war. Das hat mir dann erst wieder so /äh Selbstbewusstsein wieder zurück gegeben 	<ul style="list-style-type: none"> • wurde es sehr schwierig mit den anderen Kinder, ich habe also /ähm erste Mobbing-erfahrungen gemacht • das aller wichtigste Erlebnis für mich gewesen, weil er mir etwas ganz Neues vermittelt hat, nämlich ich sei toll und gut, das hat mir auch sehr geholfen später...
Gymnasium 2002		<ul style="list-style-type: none"> • es war dann ein unheimlicher Stress gewesen • das hat mir dann so richtig abgelöscht • weil es sozial auch recht schwierig gewesen ist, auch wieder Mobbing und so • dann hat .. wie soll ich sagen.. so eine Art Schulmarathon begonnen • so grausam vom Mobbing her • es einfach überhaupt nicht mehr gegangen ist, ich habe gemerkt, ich halte es nicht aus, es war einfach unerträglich
Privatschule 2002		<ul style="list-style-type: none"> • eine Privatschule, was aber viel zu teuer war

Rudolf Steiner Schule 2002-2006	<ul style="list-style-type: none"> und dort hat es mir sehr gut gefallen, dort habe ich zwei sehr schöne Jahre gehabt, super Klasse, ganz nette Leute, einfach so jetzt das pure Gegenteil von allem, was ich bis dahin erlebt habe, also einfach wunderschön 	<ul style="list-style-type: none"> und ich wollte unter keinen Umständen wie der in die normale Schule schlecht Kontakt zu den anderen Schülern gefunden ich habe sozusagen die sozialen Kontakte mit guten Noten kompensiert ich war auch wirklich sehr sehr froh, dass die Schule vorbei war
Waldorfschule 2006-2008		
Studium 2009-2010		<ul style="list-style-type: none"> ich das Gefühl hatte, mit mir stimmt irgendetwas nicht Ich war so müde, dass ich meinen Namen nicht mehr wusste. (...) Also habe ich das Studium abgebrochen
Arbeit 2010-heute	<ul style="list-style-type: none"> ich kann diese Arbeit von zu Hause aus machen und in dem Tempo, das für mich stimmt 	

Übersicht über die Schulbiografie von S.S.

Name: S.S. (weiblich)

Alter: 27 Jahre

hochsensitive Frau mit 158 Punkten auf der HSP-Scale

Beruf: Masseurin

Unterrichtsstufe	positive Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)	negative Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)
Kindergarten 1993-1995	<ul style="list-style-type: none"> vom Kindergarten, ein paar Sachen die ich gut fand, wie zum Beispiel in den Wald zum Wurzelmännchen basteln und das Theater, das wir aufgeführt haben 	<ul style="list-style-type: none"> habe ich mich immer irgendwie ein wenig als Aussenseiter gefühlt, im Kindergarten ich habe mich einfach nicht besonders wohl gefühlt, aber ich weiss nicht genau warum was am schlimmsten war, wenn der Fotograf gekommen ist
Primarstufe 1995-2000	<ul style="list-style-type: none"> ich hatte nie Mühe in der Schule, mit dem Lernen und mit den Aufgaben weil ich gute Noten gehabt habe lieber in die Schule, als in den Kindergarten. Das war irgendwie spannender 	
Oberstufe 2000-2004		<ul style="list-style-type: none"> dort hat dann wie ein Wechsel begonnen in der Bez habe ich dann angefangen die Sachen zu verschlampen habe ich wirklich angefangen die Aufgaben nicht mehr zu machen. Und war dann wirklich auch schlecht in einzelnen Fächern ich mich einfach geweigert habe Fragen auszufüllen habe ich auch angefangen zu kiffen und dann waren die Noten wirklich so knapp, dass ich es wirklich nur noch sehr knapp in die Kanti geschafft hätte und weil meine Eltern das halt auch gemerkt haben, dass ich so ein bisschen problemati-

		scher bin, fanden sie, ich solle doch in eine Privatschule
Privatschule 2004-2005		<ul style="list-style-type: none"> • aber dort wurde es noch viel schlimmer. Da bin ich wirklich oft nicht gegangen und auch bekifft in die Schule • dann haben sie mich dort so quasi rausgeworfen • dort bin ich eigentlich fast gar nie in die Schule
Kantonsschule 2005-2006		<ul style="list-style-type: none"> • ich habe den Sinn nicht recht gesehen und hatte auch keine Motivation und habe dann auch nichts gemacht • nach einem halben Jahr war ich so depressiv • dann habe ich es gar nicht mehr gesehen und bin sehr viel zuhause geblieben im Bett

Übersicht über die Schulbiografie von H.C.

Name: H.C. (weiblich)

Alter: 24 Jahre

hochsensitive Frau mit 173 Punkten auf der HSP-Scale

Beruf: Sozialpädagogin

Unterrichtsstufe	positive Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)	negative Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)
Kindergarten 1995-1997	<ul style="list-style-type: none"> • ich bin eigentlich sehr gerne in den Kindergarten gegangen 	<ul style="list-style-type: none"> • im zweiten Kindergartenjahr hatte ich dann eine neue Kindergärtnerin und da habe ich einfach negative Gefühle wenn ich an das denke • Ich bin irgendwie einfach nicht gerne gegangen
Primarstufe 1997-2003	<ul style="list-style-type: none"> • die ersten drei Jahre eine Lehrerin gehabt, zu der ich sehr gerne in die Schule bin. Es war eine sehr moderne Lehrerin eigentlich. Sie hat wert gelegt auch auf musische Fächer. Wir haben viel mit klassischer Musik gemacht. Oder Theater gespielt. Wir haben auch viele Kunstsachen gemacht. Wir sind ins Kunstmuseum, haben viel gesungen • das hat mir gefallen. Cool fand ich an ihr auch, dass sie die Mädchen bestärkt hat auch in der Mathematik gut zu sein und hat nie unterschieden zwischen Mädchen und Buben • Das war der erste männliche Lehrer, den ich je hatte. Der hat sehr alte Schule unterrichtet. Und mir hat das sehr gepasst • War dann auch immer noch sehr gut in der Schule 	<ul style="list-style-type: none"> • nachher kam ich in die vierte Klasse. Das war sehr schlimm für mich • dieser Wechsel hat mir echte Probleme bereitet. Ich musste mich auf eine neue Lehrperson einlassen. Ich hatte Bauchweh. Ich wollte nicht in die Schule. Also das war eine schlimme Zeit. Dadurch wurde ich dann passiver in der Schule. Es war ein müssen. Ich musste in die Schule und bin nicht mehr mit Freude gegangen • Was mir dort nicht gefiel, er hat sehr Wert darauf gelegt, dass die Heftführung perfekt ist und viel Zeit verloren. Wir mussten jedes blöde Bild ausmalen. Und das habe ich dann nicht eingesehen, warum man ständig so viel Zeit verplempern muss

<p style="text-align: center;">Oberstufe 2003-2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> • bin dann auch mit sehr guten Noten in die Sek gekommen 	<ul style="list-style-type: none"> • Es konnte mich auch schnell etwas aus dem Konzept werfen, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen • haben dann die Probleme erst begonnen • war extrem anstrengend für mich • Ich kam mir vor, wie irgendeine Nummer. Man musste jede Stunde von Zimmer zu Zimmer wechseln, sich wieder einstellen auf neue Lehrpersonen • Ich habe einfach gemerkt, dass es mir zu viel war. Es war mir zu gross. Es war zu laut. Es war zu mühsam • habe ich angefangen abzuhängen • am liebsten wäre ich gar nicht mehr in die Schule gegangen und für mich alleine gewesen • hat man dann auch schnell an den Noten gemerkt • Habe angefangen zu kiffen und so weiter • Ich habe einfach gemerkt, das geht nicht mehr. Ich will nicht länger da weitermachen mit diesen Leuten. Es ist mir einfach zu viel gewesen
<p style="text-align: center;">Privatschule 2007-2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dann die Matura endlich geschafft. Mit Ach und Krach 	<ul style="list-style-type: none"> • auch das .. das war eine schwierige Zeit. Immer hin und her pendeln zu müssen. Sich immer wieder auf das einstellen • mit der Zeit hat es mich angeschissen nach Zürich zu gehen und diese Menschenmenge und so. Das ist mir wirklich manchmal auch zu viel geworden

Übersicht über die Schulbiografie von J.S.

Name: J.S. (weiblich)
 Alter: 29 Jahre
 hochsensitive Frau mit HSP 167
 Beruf: Psychologin

<p style="text-align: center;">Unterrichtsstufe</p>	<p style="text-align: center;">positive Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)</p>	<p style="text-align: center;">negative Aussagen (Zitate aus dem 1. Teil des Interviews)</p>
<p style="text-align: center;">Kindergarten 1988-1990</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ich habe mich sehr auf den Kindergarten gefreut und auch auf die Schule. Ich bin vor allem in den Kindergarten, das weiss ich, sehr gerne gegangen • ich hatte auch Freundinnen und Freunde, mehr so eine Person im Kindergarten und /ja .. ich glaube damit war ich zufrieden 	

<p>Primarstufe 1990-1995</p>		<ul style="list-style-type: none"> • ich habe mich auch gefreut und ich wollte auch in die Schule gehen • ich drei Jahre bei einer Lehrerin und es gefiel mir dort auch recht gut • war der Stress ja noch nicht so gross 	<ul style="list-style-type: none"> • in der Mittelstufe vermehrt Prüfungsangst gekommen ist oder auch Angst in die Schule zu gehen .. /ähm .. Angst vor schlechten Noten vor allem • zuhause dann auch Probleme mit dem Lernen • habe ich halt wie ein bisschen versagt in diesen Prüfungen, in dem Prüfungsstress
<p>Oberstufe</p>	<p>Sekundarschule 1995-1996</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Was ich aber eigentlich immer hatte, war ein guter Draht zu den Lehrern 	<ul style="list-style-type: none"> • dort hat es dann, glaube ich, schon ein bisschen damit angefangen, dass mich das erstens einmal ein bisschen angeschissen hat • mir hat es dort nicht gefallen. Ich habe dort auch vermehrt Ängste überhaupt wieder in die Schule zu gehen
	<p>Bezirksschule 1996-2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nach einem Jahr in die Bez wechseln, dort hat es mir dann viel besser gefallen 	<ul style="list-style-type: none"> • hatte immer Angst es könnte passieren, dass ich auch mal drankomme von den anderen und sie mich fertig machen
<p>Kantonsschule 2000</p>			<ul style="list-style-type: none"> • dort hatte es dann viele Leute die ein wenig grosskotzig waren und /ähm .. vielleicht auch eher ein wenig unsensibel • ich habe mich dort auch ein wenig verweigert mich dort wirklich zu integrieren • hat mir im Grunde nie gefallen und nach
<p>Privatschule 2000-2001</p>		<ul style="list-style-type: none"> • habe dann gewechselt an eine Privatschule in Zürich, ins Seminar Unterstrass. Dort hat es mir eigentlich nicht schlecht gefallen • es war eine kleine Schule, familiär, Bezugspersonen hat man gekannt, waren da, eher ein sozialeres Umfeld nicht so ein Ellbögel 	<ul style="list-style-type: none"> • wollte ganz damit aufhören mit der Kanti, aber ich wusste auch nicht was sonst machen
<p>Kantonsschule 2001-2007</p>		<ul style="list-style-type: none"> • bin in eine Klasse gekommen, wo ich wirklich gute Leute gefunden habe und das ist für mich, glaube ich, eben das wichtigste gewesen 	<ul style="list-style-type: none"> • es hat mich so angeschissen an dieser Schule. Da habe konnte ich mich auch einfach nicht auf die Schule konzentrieren
<p>Studium 2007-2011</p>			<ul style="list-style-type: none"> • aber dort war auch vor allem wieder das soziale, es war mir unwohl bei den Leuten, das Ellbögel, wer ist besser und wer weiss mehr und .. dass ich dann dort nach einem halben Jahr auch aufgehört

13.16 Anhang 16 I Lebenslauf

Lebenslauf von Eva-Maria Achermann

Vorname / Name	Eva-Maria Achermann
Geburtsdatum	30. Juli 1980
Adresse	Zentralstrasse 99 5430 Wettingen 079 / 462 62 19
Heimatort	Kriens
Zivilstand	ledig

Ausbildung

1987–1992	Primarschule in Niederrohrdorf
1992–1996	Bezirksschule in Baden
1996–1998	Gymnasium „Institut Mont-Olivet“ in Lausanne
1998–2002	Gymnasium „Neue Schule Zürich“ in Zürich mit eidg. Maturitätsprüfung
2002–2004	FHNW Pädagogik mit eidg. Diplom für Primarschulen
2009–2013	Studium der Heilpädagogik, Hochschule für Heilpädagogik in Zürich

praktische Tätigkeiten

1999–2002	Erteilen von Nachhilfeunterricht im Fach Französisch und Deutsch
2002–2004	Praktika im Rahmen der Ausbildung FHNW Zofingen
2004–2008	Anstellung an der Sekundarschule und Kleinklasse in der Gemeinde Würenlingen
2008–2012	Anstellung als Sonderschullehrerin Primar- und Oberstufe im Schulheim St-Johann in Klingnau
2012– heute	Anstellung als schulische Heilpädagogin an der Oberstufe in der Gemeinde Wohlen